

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich

Departement 2, Psychomotoriktherapie 1115 / 1215

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorthese

UND DIE KINDER ?

PSYCHOMOTORIK UND HÄUSLICHE GEWALT

ENTWICKLUNG EINES BASISMODELLS ZUR UNTERSTÜTZUNG (MIT-)BETROFFENER KINDER
UND VORUNTERSUCHUNG ZU EINEM PILOTPROJEKT MIT EINEM SCHWEIZER FRAUENHAUS

Eingereicht von:

Meret Gruber

Nina Hofmann

Begleitung:

Kathrin Hensler Häberlin, MSc

16.02.2015

Abstract

Das Entwicklungsrisiko für Kinder, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind, gelangt in der Schweiz erst seit Kurzem vermehrt ins öffentliche und wissenschaftliche Blickfeld. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, durch eine theoretische Verknüpfung zwischen Psychomotorik und Fachliteratur über häusliche Gewalt und Entwicklungsförderung dazu beizutragen, dass solche Kinder zukünftig als Risikogruppe stärkere Beachtung und im Optimalfall auch besseren Zugang zu einer frühzeitigen, bedürfnisgerechten Unterstützung erhalten. Auf der Basis relevanter Theorie und eigenen Überlegungen wird daher ein Modell zur Resilienzförderung durch psychomotorische Angebote erstellt und vorgelegt. Eine Voruntersuchung am Beispiel Winterthur zeigt zudem: Unter gewissen Rahmenbedingungen wäre ein psychomotorisches Projekt für Frauenhauskinder in Zusammenarbeit mit der HfH Zürich durchaus realisierbar.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns zunächst ganz herzlich bei Kathrin Hensler Häberlin für ihr Engagement, ihre Zuverlässigkeit und ihre Geduld bei der Begleitung unserer Arbeit bedanken. Ihre Begeisterungsfähigkeit für die Thematik, ihr grosses Vertrauen in unser Arbeitsprojekt und ihre wertvollen Anregungen motivierten uns immer wieder aufs Neue. Wir fühlten uns von ihr stets ernst genommen und optimal in unserem Arbeitsprozess unterstützt.

Ein besonderer Dank gilt auch Frau B. für ihre aufgeschlossene, wohlwollende Art und ihre nicht selbstverständliche Bereitschaft, sich trotz begrenzter zeitlicher Kapazitäten für ein persönliches Interview zur Verfügung zu stellen. Dank ihrer erfrischenden Offenheit gegenüber innovativen Ansätzen interdisziplinärer Zusammenarbeit war der Austausch mit ihr für unsere Arbeit äusserst bereichernd.

Weiter danken wir Beatrice Uehli Stauffer für ihr Interesse, die hilfreiche Beratung und das grosszügige Angebot, uns auch bei der Planung allfälliger weiterführender Schritte zur praktischen Umsetzung unserer Ideen unterstützend zur Seite zu stehen.

Nicht zuletzt möchten wir uns bei allen Familienmitgliedern und Freunden bedanken, die uns während der gesamten Zeit mit Rat und Tat zur Seite standen und unseren Stimmungsschwankungen während anstrengenden Prozessphasen stets mit Nachsicht begegneten. Unsere spezielle Wertschätzung gebührt hierbei Maya und Ueli Hofmann, sowie Angela Gruber, die sich viel Zeit nahmen, um unsere Arbeit gegenzulesen und ihr durch konstruktive Rückmeldungen den letzten Schliff verpassen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Begründung der Themenwahl	7
1.2 Zielsetzungen und Fragestellungen	8
1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	9
2. Häusliche Gewalt: Begriffsklärung und Sachlage in der Schweiz	
2.1 Definition häuslicher Gewalt.....	10
2.2 Merkmale und Dimensionen häuslicher Gewalt.....	11
2.2.1 Hauptmerkmale häuslicher Gewalt.....	11
2.2.2 Formen und Muster häuslicher Gewalt.....	11
2.2.3 Beziehungs- und Geschlechterkonstellationen bei häuslicher Gewalt.....	12
2.2.4 Erfassung und Verfolgung von Fällen häuslicher Gewalt in der Schweiz	12
2.2.5 Zur gesellschaftlichen und politischen Relevanz der Problematik	13
2.2.6 (Mit-)Betroffenheit von Kindern	14
3. Kinder und häusliche Gewalt: Entwicklungsrisiko und Widerstandskräfte	14
3.1 Auswirkungen häuslicher Gewalt auf (mit-)betroffene Kinder	14
3.1.1 Vulnerabilität und Entwicklungsrisiko	15
3.1.2 Ausmass, Dauer und Quellen der Belastung	16
3.1.3 (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt als psychisches Trauma	17
3.1.4 (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt als Trauma	18
3.1.5 Physische Auswirkungen	19
3.1.6 Psychische, soziale und emotionale Auswirkungen	20
3.2 Resilienz und Resilienzförderung	23
3.2.1 Resilienzforschung: Von der Pathogenese zur Salutogenese.....	24
3.2.2 Definition von Resilienz	25
3.2.3 Merkmale und Bedingungen von Resilienz	26
3.2.4 Schutzfaktoren: Definition und Wirkungsweise	26
3.2.5 Resilienzförderung: Relevanz und Grundlagen	29

4. Persönliches Verständnis von Psychomotorik	31
4.1 Begriffsklärung	31
4.1.1 Definition und zentrale Begriffe der Psychomotorik	31
4.1.2 Aufgabe und Inhalte der Psychomotorik	34
4.2 Grundprämissen: Menschenbild und Orientierung	35
4.2.1 Humanistische Verankerung	35
4.2.2 Entwicklungs- und Ressourcenorientierung	36
4.2.3 Beziehungsaufbau, Bedürfnisorientierung und Kompetenzförderung	36
4.3 Psychomotorik als Resilienzförderung für Kinder, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben	38
4.3.1 Grundlagen und Menschenbild	38
4.3.2 Primäre Stabilisierung	38
4.3.3 Förderung wichtiger Lebenskompetenzen („life skills“)	39
4.3.4 Die Fachperson selber als Schutzfaktor	39
4.3.5 Zusammenfassende Überlegungen	39
5. Psychomotorik und häusliche Gewalt: Ein Basismodell	41
5.1 Einleitende Gedanken zur Modellentwicklung	41
5.2 Modell einer psychomotorischen Resilienzförderung bei Kindern, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind	41
5.2.1 Funktion und Anspruch des Modells	41
5.2.2 Darstellung des Wirkungskontexts: Zentrale Elemente und (Wechsel-)wirkungsmechanismen	43
5.2.3 Das Arbeitsmodell: Erklärung zu den Einzelkomponenten	45
6. Psychomotorik für Kinder im Frauenhaus?	46
6.1 Begriffsklärung und Rolle der Frauenhäuser in der Schweiz	47
6.1.1 Definition und Aufgaben	47
6.1.2 Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Frauenhäuser in der Schweiz	48
6.1.3 Vernetzung	49
6.1.4 Kampf um mehr Unterstützung	49
6.2 Das Frauenhaus als Praxisfeld für die Psychomotorik	50

6.3 Interview mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses Winterthur	51
6.3.1 Methodenwahl	51
6.3.2 Organisation, Durchführung und Auswertung	52
6.4 Zentrale Aussagen des Interviews.....	53
6.4.1 Bestehende Infrastruktur und Angebote für Kinder im Frauenhaus Winterthur	53
6.4.2 Bedarf, Rahmenbedingungen und Anforderungen bezüglich einer Unterstützung der Kinder im Frauenhaus durch psychomotorische Fachleute	56
6.4.3 Quintessenz	60
6.5 Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus Winterthur ... seitens der HfH Zürich.....	61
6.5.1 Modulvergleich.....	62
6.5.2 Weiterführende Überlegungen	64
7. Zusammenfassung der Ergebnisse	66
8. Diskussion	67
8.1 Diskussion der Forschungsergebnisse.....	67
8.1.1 Stärken und Grenzen unserer theoretischen Verknüpfung von Psychomotorik und häuslicher Gewalt	68
8.1.2 Stärken und Grenzen unserer Projektidee zur Psychomotorischen Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur.....	69
8.2 Ausblick.....	70
8.3 Reflexion des Arbeitsprozesses.....	71
8.3.1 Arbeitsmethode.....	71
8.3.2 Zusammenarbeit	72
Literaturverzeichnis	73
Abbildungsverzeichnis	77
Anhang	78

***„Wenn die Wellen über mir zusammenschlagen, tauche ich tiefer,
um nach Perlen zu suchen.“ – Mascha Kaleko***

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Ihren Anfang nahm die Themenfindung für diese Bachelor-Arbeit bereits vor längerer Zeit in einem zunächst flüchtigen Gespräch über einen Zeitungsartikel zum Thema Frauenhäuser in der Schweiz. Der Begriff „Frauenhaus“ impliziert, dass in solchen Institutionen die Sicherheit und das Wohlbefinden der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen im Zentrum stehen. Gemäss Angaben der Websites verschiedener Frauenhäuser, sowie der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein (DAO), erhalten diese Frauen nebst einer geschützten Unterkunft auch psychosoziale Unterstützung und meist rechtliche Beratung (vgl. DAO, n.d.b).

Bereits das Wort Frauenhaus an sich lässt jedoch einen wesentlichen Faktor der Problematik um häusliche Gewalt aus: Häufig haben diese Frauen Kinder, welche sowohl der (mit-)erlebten Gewalt im eigenen Zuhause als unter Umständen auch der veränderten Lebenssituation durch einen Umzug ins Frauenhaus mehr oder weniger ausgeliefert sind. Es liegt nun auf der Hand, dass solche Erfahrungen einen wesentlichen Einfluss auf das kindliche Erleben und gar die gesamte Entwicklung ausüben können. So kam es, dass sich unser eingangs erwähnter Austausch schnell zu einer angeregten Diskussion über eine Frage entwickelte, die auch auf der Webseite der DAO an prominenter Stelle auftaucht: „Und die Kinder?“ (vgl. DAO, n.d.a). Welches Ausmass kann ihre Belastung annehmen? Wie können sie angemessen unterstützt werden? Und wie gestaltet sich in der Schweiz das Verhältnis zwischen dem Bedürfnis nach und dem Zugang zu möglichst rascher, angemessener Unterstützung, vorausgesetzt die Mutter sucht für sich und ihre Kinder überhaupt institutionelle Hilfe? Bezüglich letzterer Frage liefert ein Vergleich der Websites aller vom DAO aufgeführten Frauenhäuser eine erste Erkenntnis: Nicht in allen Schweizer Frauenhäusern gibt es für die Kinder überhaupt regelmässig Gruppenangebote und die Betreuung und Unterstützung der Kinder liegt während dem Aufenthalt grundsätzlich in der Verantwortung der selber betreuungsbedürftigen Mütter (vgl. DAO, n.d.c).

Als Psychomotorik-Studentinnen sind wir wohl verstärkt darauf sensibilisiert, möglichen Entwicklungsbelastungen bei Kindern mit Bestrebungen zur Unterstützung eines positiven Entwicklungsverlaufs, bzw. zur Verminderung eines allfälligen Leidensdrucks zu begegnen. Präventive Massnahmen bilden zudem einen wesentlichen Bestandteil des Faches. Von psychomotorischen Interventionen zur Unterstützung der Kinder in Schweizer Frauenhäusern ist uns bis heute nichts bekannt. Je mehr sich daher nach einigen Nachforschungen unser Eindruck verhärtete, dass das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt für die betroffenen Kinder weitreichende Folgen hat und bezüglich ihrer Unterstützung in Frauenhäusern womöglich noch Bedarf angezeigt ist, desto reizvoller wurde der Gedanke, einen gegebenenfalls psychomotorisch basierten Beitrag zu leisten.

So führte uns eine ursprünglich beiläufige Diskussion schliesslich zum Entscheid, im Rahmen einer gemeinsamen Bachelorarbeit die Psychomotorik der brisanten Thematik um häusliche Gewalt und deren Auswirkungen auf (mit-)betroffene Kinder gegenüberzustellen. Dadurch wollten wir herausfinden, ob und wie, generell und im Kontext eines Frauenhauses, eine konstruktive Verknüpfung entstehen könnte. Einige tiefer greifende Diskussionen später einigten wir uns auch noch auf die konkreten Ziele, Fragestellungen und Forschungsmethoden unseres Projekts, welche im Folgenden präsentiert werden.

1.2 Zielsetzungen und Fragestellungen

Im Zentrum dieser Bachelorthese stehen drei aufeinander aufbauende Arbeitsziele: Zunächst möchten wir ermitteln, welches mögliche Folgen des (Mit-)Erlebens häuslicher Gewalt für betroffene Kinder sind und was sie brauchen, um sich dennoch positiv entwickeln zu können. In einem zweiten Schritt möchten wir herausfinden, inwiefern die Psychomotorik einen relevanten Beitrag zur Unterstützung besagter Kinder leisten könnte und davon gegebenenfalls ein theoriebasiertes Basismodell ableiten, das in Zukunft als hilfreiche Grundlage für praktische Unterstützungsangebote dienen könnte. Das dritte Ziel ist eine Voruntersuchung zum Bedarf und den Umsetzungsbedingungen eines praktischen psychomotorischen Unterstützungsprojekts (auf der Basis unseres Modells) in Form einer interinstitutionellen Zusammenarbeit zwischen einem ausgewählten Frauenhaus und der HfH Zürich. Durch unsere enge Verbindung zur HfH erachten wir die Aufgleisung eines Projekts über diese Institution als besonders aussichtsreich. Aus diesen Vorüberlegungen leiten wir die folgenden Forschungsfragen ab, welche unter Zuhilfenahme von weiter ausdifferenzierten Arbeitsfragen im Rahmen der Arbeit beantwortet werden sollen:

1A Inwiefern eignet sich die Psychomotorik zur Unterstützung von Kindern, die direkt oder indirekt häusliche Gewalt erlebt haben?

1B Und wie könnte gegebenenfalls ein anhand entsprechender Theorie und eigenen Überlegungen erstelltes Basismodell zur psychomotorischen Förderung solcher Kinder aussehen?

Arbeitsfragen zur Beantwortung der Forschungsfragen 1A und 1B:

- Welches sind mögliche Auswirkungen des (Mit-)Erlebens häuslicher Gewalt auf die Entwicklung betroffener Kinder? Und was könnte einen positiven Entwicklungsverlauf begünstigen?
- Welches sind mögliche Kriterien und thematische, bzw. methodische Schwerpunkte für eine psychomotorische Arbeit mit solchen Kindern?

2 Unter welchen Bedingungen könnten psychomotorische Fachleute das vorgelegte Arbeitsmodell im konkreten Kontext eines ausgewählten Frauenhauses umsetzen?

Arbeitsfragen zur Beantwortung der Forschungsfrage 2:

- Inwiefern besteht aus Sicht der Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Winterthur ein Bedarf und welches wären notwendige Rahmenbedingungen und Anforderungen bezüglich einer Unterstützung der Kinder durch psychomotorische Fachleute?
- Welches sind Möglichkeiten und Grenzen der Durchführung eines entsprechenden Projekts seitens der HfH Zürich?

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Grundlage aller hier vorgestellten Untersuchungen bilden nebst persönlichen Überlegungen und dem Fachwissen unserer Gesprächspartnerinnen massgebliche wissenschaftliche Literaturquellen zu möglichen Auswirkungen häuslicher Gewalt auf (mit-)betroffene Kinder, sowie zu möglichen Unterstützungsansätzen aus der Psychomotorik und anverwandten Fachbereichen. Diese schriftlichen Quellen haben wir durch eine eingehende Literaturrecherche beschafft. Sie repräsentieren jedoch lediglich eine Auswahl und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der gefundenen Informationen zur Thematik.

In der vorliegenden These wird zunächst mittels Dokumentenanalyse, das heisst durch die Erhebung der für unsere Untersuchung relevanten Aussagen aus der zuvor erwähnten Fachliteratur, ein wichtiges theoretisches Rahmenwerk für alle weiteren Untersuchungen gelegt. So bildet eine Einführung zum Begriff und dem politischen, juristischen und sozialen Kontext häuslicher Gewalt in der Schweiz den Anfang. Anschliessend wird der aktuelle Forschungsstand zu möglichen gefährdenden und fördernden Einflüssen bezüglich der Entwicklung (mit-)betroffener Kinder beleuchtet. Den Ergebnissen dieser Analyse wird darauf ein persönliches Verständnis von Psychomotorik gegenübergestellt. Dieser Vergleich dient wiederum als Grundlage zur Erarbeitung und Darstellung eines Basismodells für die psychomotorische Arbeit mit Kindern, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind.

In einem letzten Schritt wird anhand von Gesprächen mit stellvertretenden Ansprechpersonen überprüft, inwiefern im Praxisfeld eines ausgewählten Frauenhauses ein Bedarf nach psychomotorischer Unterstützung besteht und welches Möglichkeiten und Grenzen einer praktischen Umsetzung unseres Arbeitsmodells im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Frauenhaus und HfH Zürich wären. Im Schlussteil der Arbeit werden alle ermittelten Forschungsergebnisse noch einmal unter Bezugnahme auf die Forschungsfragen zusammengefasst und diskutiert. Eine Reflexion zu möglichen weiterführenden Projekten, sowie einige persönliche Gedanken zum Arbeitsprozess runden die Arbeit schliesslich ab.

2. Häusliche Gewalt: Begriffsklärung und Sachlage in der Schweiz

Dieses einleitende Kapitel bietet einen Einblick in das Phänomen der häuslichen Gewalt im schweizerischen Kontext. Das präsentierte Hintergrundwissen umreist den grösseren Rahmen der in dieser Arbeit behandelten Thematik und dient somit als wichtige Verständnisgrundlage für alle nachfolgenden Untersuchungen.

2.1 Definition häuslicher Gewalt

Es gibt zahlreiche Definitionen häuslicher Gewalt. Soziologische oder psychologische Deutungen beziehen die Motivation der Täterperson häufig mit ein, während sich juristische Erklärungen meist auf den reinen Strafbestand im jeweiligen Kontext beschränken. Da die Tätermotive für unsere Untersuchung nicht von wesentlicher Bedeutung sind, beziehen wir uns in unseren Ausführungen auf das Zürcher Gewaltschutzgesetz (2006), nach welchem häusliche Gewalt folgendermassen definiert ist:

1. Häusliche Gewalt liegt vor, wenn eine Person in einer bestehenden oder einer aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder gefährdet wird durch Ausübung oder Androhung von Gewalt oder durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern oder Nachstellen.
2. Als gefährdende Person gilt, wer häusliche Gewalt ausübt oder androht.
3. Als gefährdete Person gilt, wer von häuslicher Gewalt betroffen ist (§2 GSG).

Auf den Begriffsteil „häuslich“ geht diese Definition nicht näher ein. Vor dem Hintergrund eines gängigen Wortverständnisses mag er implizieren, dass die Gewalttat innerhalb eines Wohnraums, bzw. eines Haushaltes geschieht. Greber und Kranich (2013) weisen jedoch darauf hin, dass das Wort lediglich „an die Beziehungskonstellation, die Partnerschaft, Beziehung oder Verwandtschaft anknüpft“ und häusliche Gewalt folglich nicht daran festgemacht ist, ob die Gewalt im Privatbereich oder im öffentlichen Raum stattfindet (S. 101/1). Wie bei genauer Betrachtung der aufgeführten Definition des Zürcher Gewaltschutzgesetzes deutlich wird, schliesst der Begriff häuslicher Gewalt verschiedene Arten der Gewaltausübung ein und bezieht sich auf unterschiedliche Konstellationen betroffener und gefährdender Personen. Für eine vertiefte Klärung dieses komplexen Phänomens sollen daher im Folgenden einige Hauptmerkmale und zentrale Begriffsdimensionen noch etwas näher erläutert werden.

2.2 Merkmale und Dimensionen häuslicher Gewalt

2.2.1 Hauptmerkmale häuslicher Gewalt

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) hat in einem aktuellen Informationsblatt (2014a) einige Hauptmerkmale zusammengestellt, welche eine Abgrenzung der häuslichen Gewalt von anderen Gewalthandlungen ermöglichen. Im Falle von häuslicher Gewalt besteht zwischen der gewaltausübenden Person und dem Opfer eine emotionale Bindung, die auch eine Trennung oft überdauert. Wie zuvor erwähnt, ist häusliche Gewalt nicht zwingend örtlich an den Privatbereich gebunden, das EBG weist jedoch darauf hin, dass sie grösstenteils im eigenen Wohnraum ausgeübt wird. Weiter wird ausgeführt, dass häusliche Gewalt typischerweise „die körperliche und/oder psychische Integrität durch Ausübung oder Androhung von physischer, sexueller und/oder (schwerer) psychischer Gewalt“ verletzt (EBG, 2014a, S. 2). Häusliche Gewalt wird zudem vielfach über eine längere Zeit ausgeübt und nimmt mit der Dauer an Intensität zu. Situative, einmalige Gewalthandlungen werden als Ausnahmen bezeichnet. Dominanz und Kontrollverhalten wird zudem in einen klaren Zusammenhang mit der Gewaltausübung gestellt.

2.2.2 Formen und Muster häuslicher Gewalt

Im zuvor aufgeführten Informationsblatt des EBG werden mitunter die folgenden Formen häuslicher Gewalt unterschieden: Physische, sexuelle, psychische, soziale, und ökonomische Gewalt, sowie die Zwangsheirat (vgl. EBG, 2014a, S. 2). Als physische Gewalt gelten hiernach körperliche Übergriffe auf eine Person mittels Körpereinsatz oder Gegenständen. Unter sexueller Gewalt werden Übergriffe gefasst, die „vom unerwünschten Herstellen einer sexualisierten Atmosphäre über sexistisches Blossstellen bis hin zum Zwang zu sexuellen Handlungen oder Vergewaltigungen“ reichen (ebd., S. 3-4). Als psychische Gewalt werden unter anderem schwere Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Stalking, Cyberstalking und -bullying aufgeführt. Aber auch kleinere Taten bzw. Aussagen, welche im Gesamten eine grosse Wirkung haben können, werden mit eingeschlossen. Gemäss EBG gelten daher auch „diskriminierende Gewalt wie Missachtung, Beleidigung, Demütigung, Blossstellen, als dumm oder verrückt erklären, Benutzen der Kinder als Druckmittel, Erzeugen von Schuldgefühlen, Einschüchterung oder Beschimpfung“ als psychische Gewalttaten (ebd.). Von sozialer Gewalt wird dann ausgegangen, wenn eine Person in ihrem sozialen Leben stark eingeschränkt wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Person nicht mehr unkontrolliert soziale Kontakte pflegen kann. Ökonomische Gewalt liegt unter anderem dann vor, wenn nicht mehr über das eigene Geld verfügt werden kann (vgl. ebd.).

2.2.3 Beziehungs- und Geschlechterkonstellationen bei häuslicher Gewalt

Der Begriff häuslicher Gewalt wird häufig in erster Linie mit einer Situation assoziiert, in der eine Frau von ihrem männlichen Partner bedroht oder angegriffen wird. Dieser Fokus auf die Erscheinungsform männlicher Gewalt gegenüber Frauen rührt nicht von ungefähr: So weisen Greber und Kranich (2013) beispielsweise auf Zahlen zu den getroffenen Massnahmen im Kanton Zürich gemäss Gewaltschutzgesetz hin, nach denen häusliche Gewalt „zu über 90% heterosexuelle, (ex)-partnerschaftliche Gewalt von erwachsenen Männern gegen erwachsene Frauen“ ausmacht (S. 101/1).

Diese Tendenz und die Tatsache, dass wir uns in mehreren Kapiteln unserer Arbeit auf die Thematisierung von Frauen und ihren Kindern als (Mit-)Betroffene der Gewalt durch männliche (Ex-)Partner beschränken, soll jedoch nicht dahingehend missverstanden werden, dass sich die Definition häuslicher Gewalt auf ein bestimmtes Geschlecht von gefährdenden oder gefährdeten Personen beschränkt. Die Geschlechterkonstellationen, in denen häusliche Gewalt stattfindet, können sehr vielseitig sein. So schliesst die in der Definition des Zürcher Gewaltschutzgesetzes (2006) angeführte offene Formulierung einer „bestehenden oder einer aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung“ Gewaltausübungen in beide Wirkungsrichtungen zwischen erwachsenen hetero- wie homosexuellen (Ex-)Partnern, Gewalttaten zwischen Erwachsenen beider Geschlechts und Kindern beider Geschlechts, sowie unter Kindern beider Geschlechts mit ein. Eindeutige Belege, dass Frauen grundsätzlich mehr von häuslicher Gewalt betroffen sind, finden sich in der Literatur bisher nicht. Das EBG kommt jedoch nach ausführlicher Sichtung aktueller Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Betroffenheit zum Schluss, dass die bisherigen Erkenntnisse gewisse quantitative und qualitative Unterschiede in der Gewaltbetroffenheit von Männern und Frauen in (ehemaligen) Partnerschaften verdeutlichen (vgl. EBG, 2014b, S. 13). Demnach erleiden Frauen mehr Vorkommnisse häuslicher Gewalt und dabei alle Gewaltformen häufiger und massiver. Sie sind häufiger über längere Zeit betroffen und leiden auch häufiger unter schwerwiegenderen physischen und psychischen Folgen als gewaltbetroffene Männer (vgl. ebd.).

2.2.4 Erfassung und Verfolgung von Fällen häuslicher Gewalt in der Schweiz

Zur Erfassung der Fälle häuslicher Gewalt, welche in der Schweiz erlitten und auch gemeldet wurden, existieren sogenannte Hellfeldstudien. Laut Bundesamt für Statistik (BFS) wurden im Jahr 2013 16'495 Straftaten und 9'381 Opfer im häuslichen Bereich polizeilich registriert. Die Straftaten reichen von Drohung über einfache Körperverletzung, sexuelle Handlungen mit Kindern, bis hin zu versuchtem und vollendetem Tötungsdelikt. Im Unterschied zu den Hellfeldstudien beziehen sogenannte Dunkelfeldstudien auch die erlittene Gewalt mit ein, welche den Behörden nicht gemeldet wurde (vgl. EBG, 2014b, S. 3). Laut der schweizerischen Opferbefragung 2011 wurde durch eine Zusatzstudie herausgefunden, dass nur rund 22% aller Fälle häuslicher Gewalt der Polizei gemeldet werden. Die in

der Studie dargelegte Stichprobe ist nicht repräsentativ für die schweizerische Gesamtbevölkerung (vgl. Killias, Staubli, Biberstein & Bänziger, 2012, S. 18). Dennoch lässt der errechnete Prozentsatz eine hohe Dunkelziffer häuslicher Gewalt in der Schweiz vermuten.

Bezüglich der amtlichen Verfolgung von häuslicher Gewalt als Straftat trat am 1. April 2004 eine wichtige Änderung des Strafgesetzbuches (StGB)¹ in Kraft, wonach „einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5 StGB), wiederholte Tötlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB), sowie sexuelle Nötigung (Art. 189 StGB) und Vergewaltigung (Art. 190 StGB) in Ehe und Partnerschaft“ neu als Officialdelikte gelten und von Amtes wegen verfolgt werden (EBG, 2015, S. 2).

2.2.5 Zur gesellschaftlichen und politischen Relevanz der Problematik

Seit Langem gibt es in der Schweiz (wie auch in anderen Ländern und Länder-übergreifende) Bemühungen verschiedenster Parteien um eine möglichst weitreichende Sensibilisierung und präventive Massnahmen bezüglich häuslicher Gewalt. Sowohl die Politik als auch die gesamte Gesellschaft sollen dabei langfristig dazu bewegt werden, „häusliche Gewalt nicht länger als Privatsache, sondern als gesellschaftliches Problem zu betrachten“ und dementsprechende Massnahmen zu ergreifen, wie Egger ausführt (2004, S. VI). Die Relevanz dieser Forderung nach einem stärkeren Problembewusstsein und aktiveren Veränderungsanstrengungen wird besonders deutlich, wenn man sich nebst der in den vorhergehenden Kapiteln bereits angedeuteten Komplexität des Phänomens auch das beträchtliche Ausmass der Problematik auf verschiedensten Ebenen vor Augen hält. Zur Veranschaulichung: Laut Angaben des BFS betrug der Anteil häuslicher Gewalt an der polizeilich registrierten Gewalt in der Schweiz im Jahr 2013 rund 40% (vgl. 2014, S. 5). Häusliche Gewalt hat zudem weitreichende Folgen in den verschiedensten Bereichen. Neben dem menschlichen Leid der Opfer sind hier auch die Verletzung von Menschenrechten, die Verletzung des Schweizer Rechts und nicht zuletzt auch diverse gesellschaftliche (Folge-)Kosten zu nennen (vgl. EBG, 2013, Vorwort). So spricht das EBG in einer Studie aus dem Jahre 2013 zu Gewalt in Paarbeziehung von „Kosten bei Polizei und Justiz, bei Unterstützungsangeboten für Opfer und Tatpersonen, Kosten von Fach- und Koordinationsstellen, Kosten im Gesundheitswesen und Produktivitätsverluste infolge Krankheit, Invalidität und Tod“ und schätzt die jährlichen tangiblen² Gesamtkosten an der unteren Grenze auf rund 164 Millionen Schweizerfranken (S. 3).

¹ Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0)

² Unter die sogenannt „tangiblen“ Kosten fasst das EBG „tatsächlich getätigte Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, die als direkte Folge von Gewalt in Anspruch genommen werden (z.B. Kosten für Polizeiinterventionen)“ sowie „nicht tatsächlich getätigte Ausgaben, sondern um Opportunitätskosten, d.h. entgangene Einkünfte, Gewinne oder Nutzen (z.B. wegen Krankheit, Invalidität oder Tod)“ (2013, S. 3).

2.2.6 (Mit-)Betroffenheit von Kindern

Unter die zuvor angedeuteten Folgen häuslicher Gewalt fällt auch ein elementarer Aspekt, der jedoch in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur noch bis vor wenigen Jahren wenig Beachtung fand und nicht zuletzt auch deshalb bewusst ins Zentrum unserer Untersuchung gerückt wird: Kinder in ihrer (Mit-)Betroffenheit durch häusliche Gewalt (vgl. Strasser, 2001, S. 11). Rund 11% der registrierten häuslichen Gewaltstraftaten in der Schweiz im Jahre 2013 haben sich zwischen Eltern und Kindern ereignet (vgl. BFS, 2014, S. 5-11). Die wirkliche Betroffenheit der Kinder kann durch diese Zahlen jedoch nicht aufgezeigt werden. Zum einen muss wie bereits erwähnt mit einem grossen Dunkelfeld an nicht registrierten und sogar versteckten Fällen von Gewalt gerechnet werden, zum anderen gilt es hervorzuheben, dass selbst wenn die Kinder selber keine direkte Gewalteinwirkung erleben, sie durchaus Zeugen von Gewalttaten in ihrem familiären Umfeld werden oder eine gewalttätige Atmosphäre erfassen können und dadurch mitbetroffen sind (vgl. Kavemann, 2000, S. 2).

Welche kurz- und langfristigen Folgen solche einschlägigen und häufig wiederholt erlebten Ereignisse im vermeintlichen Schutzraum des eigenen Heims für die (mit-)betroffenen Kinder und ihre Entwicklung haben können, soll im folgenden Kapitel genauer beleuchtet werden.

3. Kinder und häusliche Gewalt: Entwicklungsrisiko und Widerstandskräfte

3.1 Auswirkungen häuslicher Gewalt auf (mit-)betroffene Kinder

Bereits eine erste Sichtung der verfügbaren Literatur zu möglichen Auswirkungen des (Mit-)Erlebens häuslicher Gewalt auf betroffene Kinder machte deutlich, dass es diesbezüglich unzählige Ebenen, Dimensionen und Einflussfaktoren gibt. Die gefundenen Quellen können nur einen Bruchteil der komplexen, multivariablen Dynamik aufzeigen. Im Sinne eines selektiven Einblicks soll dieses Kapitel daher einige ausgewählte Aspekte des Zusammenhangs zwischen partnerschaftlicher Gewalt von Männern gegenüber Frauen und verschiedenen entwicklungsbeeinträchtigenden Auswirkungen auf (mit-)betroffene Kinder aufzeigen.

Zunächst werden einige Grunddimensionen bzw. Wirkungsmechanismen des Einflusses von häuslicher Gewalt auf (mit-)betroffene Kinder beleuchtet, bevor auf die in der Fachliteratur häufig anzutreffende Verortung des (Mit-)Erlebens häuslicher Gewalt als sogenanntes „Trauma“ eingegangen wird. Schliesslich sollen in weiteren Unterkapiteln einige Auswirkungen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten näher ausgeführt werden.

Es gilt vorab zu erwähnen, dass direkte Gewalt gegenüber den Kindern nicht per se ausgeschlossen und verschiedentlich auch konkret angesprochen, jedoch in den Ausführungen nicht durchwegs berücksichtigt wird. Häufiger stehen Auswirkungen der (Mit-)Betroffenheit von Kindern durch die Zeugeschaft partnerschaftlicher Gewalt im Vordergrund. Ebenfalls soll betont werden, dass jegliche kategorischen Unterscheidungen und Grenzziehungen (beispielsweise zwischen physischen und psychischen Auswirkungen) künstlicher Natur sind. Die verschiedenen Einflüsse stehen, wie eingangs erwähnt, in Wirklichkeit in vielschichtigen Wechselbeziehungen (vgl. Fischer & Riedesser, 2009, S. 24-33).

3.1.1 Vulnerabilität und Entwicklungsrisiko

„Zu erleben, dass das eigene Zuhause nicht sicher ist, dass etwa die Mutter vor dem Vater Angst hat, Streit, Schläge, Demolierungen miterleben, Drohungen zu hören – all dies in einem Alter, in dem jedes Erlebnis die Persönlichkeit mitprägt, kann massive Störungen verursachen“ (Brunner, 2008, S. 78). Dieses Zitat verdeutlicht eindrücklich die Gefahr, welche das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt für die Entwicklung betroffener Kinder darstellt. Sie stehen im Unterschied zu Erwachsenen am Anfang oder mitten in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung und sind dadurch umso verwundbarer angesichts der einschneidenden Erlebnisse bzw. chronisch belasteten Atmosphäre im Rahmen häuslicher Gewalt.

Diese naheliegende Erkenntnis lässt sich durch einen Abgleich mit den Ergebnissen diverser empirischer Untersuchungen auch theoretisch fundieren. So gelten nach gegenwärtigem Forschungsstand „chronische familiäre Disharmonie“ (und insbesondere „kritisch gespannte Partnerschaften“) oder „ungünstiges Erziehungsverhalten“ erwiesenermassen als sogenannte „Risikofaktoren“ für die kindliche Entwicklung (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 21-22). Wustmann (2004) weist sogar explizit darauf hin, dass Erlebnisse wie Gewalttaten und Missbrauch besonders schwerwiegende Risikofaktoren darstellen (vgl. S. 38-39). Häusliche Gewalt lässt sich somit unbestritten als sogenannter „Stressor“ (psychosozialer Risikofaktor) identifizieren und neben weiteren umweltbedingten Faktoren im Risikofaktorenkonzept nach Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse verorten. In diesem Konzept werden besagte Stressoren als variable Größen von strukturellen, unveränderlichen „Vulnerabilitätsfaktoren“ im Kind selber unterschieden. Die kindbezogenen Faktoren werden wiederum in primäre (genetisch bedingte oder angeborene) und sekundäre (früh durch Interaktion mit der Umwelt erworbene) Vulnerabilitätsfaktoren unterteilt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 20-23; Aichinger, 2011, S. 24).

3.1.2 Ausmass, Dauer und Quellen der Belastung

Intensität der Belastung

Das tatsächliche Ausmass, bzw. die Intensität der Auswirkungen häuslicher Gewalt auf die Entwicklung (mit-)betroffener Kinder ist von einer Vielzahl an Faktoren abhängig und folglich individuell verschieden, also grundsätzlich nicht generalisierbar. Dennoch werden in Fachkreisen verschiedene Aspekte besonders herausgestellt, die es in der Auseinandersetzung mit der Thematik stets zu berücksichtigen gilt. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) heben unter anderem den Einfluss der Intensität der einwirkenden bzw. bezeugten Gewalt und das alters- bzw. phasenspezifisch unterschiedliche Erleben der Ereignisse (oder Atmosphäre) hervor. Gerade in sogenannten „Phasen erhöhter Vulnerabilität“, also in Entwicklungsphasen (z.B. bei wichtigen Übergängen wie der Einschulung), die für die Kinder mit vielen neuen Erfahrungen und Unsicherheit verbunden sind, kann das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt besonders schwerwiegende Folgen für die Entwicklung haben (vgl. S. 24). Auch ein kumulativer Wirkungsmechanismus im Zusammenspiel mit weiteren Risikofaktoren (sowohl kind- als auch umweltbezogen) wird in der Fachliteratur häufig besprochen. So verdeutlicht Aichinger (2011): „Und umso mehr Risiken auftreten, umso mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit an, dass Kinder psychische Auffälligkeiten mit ‚Teufelskreisläufen‘ entwickeln“ (S. 20). Gerade zusätzliche Belastungen im Umfeld, wie Armut, ein geringer sozialer Status oder der Ausschluss durch Gleichaltrige können die negativen Auswirkungen häuslicher Gewalt noch verstärken (vgl. Aichinger, 2011, S. 20; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 21-22). Stets im Zentrum der Auseinandersetzung stehen in allen konsultierten Quellen die kindliche Wahrnehmung, also das subjektive Erleben und Beurteilen der Situation, sowie die individuellen Möglichkeiten zur Bewältigung und Verarbeitung des (Mit-)Erlebten (vgl. Dlugosch, 2010, S. 57-58). Diese Perspektive wird auch im Fokus des nachfolgenden Kapitels 3.2 stehen.

Zeitliche Reichweite der Belastung

Es gibt bereits verschiedene Hinweise darauf, dass unter Umständen generationenübergreifende Auswirkungen möglich und zu erwarten sind, wie auch in den nachfolgenden Ausführungen ersichtlich wird. Gemäss Kindler (2013), der einen Überblick über die neusten Studien zu den Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder bietet, hat eine deutsche Forschungsgruppe im Zusammenhang mit dem (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt in der Kindheit sogar Veränderungen in der Epigenetik und Telomerverkürzung³ nachweisen können (vgl. S. 35).

³ Unter dem Begriff „Epigenetik“ versteht Kindler „erfahrungsgesteuerte chemische Veränderungen im menschlichen Erbgut, die darauf Einfluss nehmen, welche Gene aktiviert und abgelesen werden“ (2014, S. 35). „Telomere“ bezeichnen die Enden von Chromosomen und beeinflussen deren Stabilität und Teilungsfähigkeit. Eine gewisse Verkürzung der Telomere im Verlauf eines Lebens ist durchaus normal. Umwelteinflüsse können jedoch diesen Vorgang beschleunigen (vgl. ebd.).

(Mit-)Erleben häuslicher Gewalt als direkte und indirekte Belastungsquelle

Diskussionen rund um das Thema häusliche Gewalt und Kinder gehen häufig von der berechtigten Annahme aus, dass das Entwicklungsrisiko direkt im (Mit-)Erleben begründet ist. Selbst bei vermeintlicher Ahnungslosigkeit der Kinder muss immer von einer gewissen direkten (gegebenenfalls unbewussten) Beteiligung an den Geschehnissen ausgegangen werden (vgl. Kapitel 2.2.6). Verschiedene Quellen betonen jedoch zusätzlich, dass sich häusliche Gewalt auch indirekt negativ auf diese Kinder auswirkt, wenn das Erziehungsvermögen der selber gewaltbetroffenen Mutter eingeschränkt ist (vgl. Kindler, 2013, S. 40-43). Diese Perspektive widerspiegelt auch das Risikofaktorenmodell, nach welchem unter anderem „Erziehungsdefizite“, „zu geringes Beaufsichtigungsverhalten“ oder „mangelnde Feinfühligkeit“ der Eltern als zentrale Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung gelten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 21). Die Dynamik rund um die pathologischen Beziehungsmuster bei häuslicher Gewalt und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung spielt insbesondere in Kapitel 3.1.6 eine wichtige Rolle.

3.1.3 (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt als psychisches Trauma

Im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt wird sehr häufig der Begriff „Trauma“ verwendet. Die verschiedenen Definitionsversuche in der Fachliteratur zeichnen sich durch eine grosse Heterogenität aus, Fischer und Riedesser (2009) sprechen sogar von einer „definitorischen Nachlässigkeit“ in der Fachliteratur (S. 63). Cohen, Mannarino und Deblinger (2009), die sich hierbei auf die American Psychiatric Association (2000) beziehen, identifizieren die folgenden Merkmale traumatischer Ereignisse: „plötzliche oder unerwartete Ereignisse, schockierender Charakter dieser Ereignisse, Tod oder existenzielle Bedrohung oder Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit und/oder subjektives Gefühl intensiven Schreckens, Horrors oder Hilflosigkeit“ (S. 4). Darunter fällt ihren Ausführungen zufolge auch das „Miterleben oder die Opfersituation bei häuslicher, nachbarschaftlicher oder schulischer Gewalt“ (ebd.).

Herman (2010) betont zusätzlich, dass auch dann ein Trauma vorliegen kann, wenn die beschriebene Angst- und Ohnmachtserfahrung nicht neu ist, sondern auch alltäglich erlebt wird. Sie führt aus: „Traumatische Ereignisse sind nicht deshalb aussergewöhnlich, weil sie selten sind, sondern weil sie die normalen Anpassungsstrategien des Menschen überfordern“ (S. 53). Mit „normalen Anpassungsstrategien“ meint Herman die übliche körperliche und emotionale Stressreaktion des Menschen auf Bedrohung oder Gefahr: Der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt, Adrenalin wird ausgeschüttet, damit für eine schnelle Flucht- bzw. Widerstandsreaktion die notwendige Reaktionsbereitschaft und Erregung des Körpers erreicht wird und es entsteht intensive Angst oder Wut. Eine traumatische Reaktion tritt nun Herman zufolge dann auf, „wenn Handeln keinen Sinn hat. Ist weder Widerstand noch Flucht möglich, ist das Selbstverteidigungssystem des Menschen überfordert und bricht im Chaos zusammen“ (ebd., S. 54).

Durch diese intensive Erfahrung von Hilf- und Orientierungslosigkeit wird das Selbst- und Weltverständnis des Kindes, das sich noch im Aufbau befindet, grundlegend erschüttert und es kann sogar zu einer Veränderung der „rezeptorischen Sphäre“ (Erleben von Zeit, Raum und Selbst) kommen (vgl. Fischer & Riedesser, 2009, S. 79-82). Als unmittelbare Reaktion erfolgen häufig traumakompensatorische Erkenntnisbemühungen, um die schlimme Erfahrung unter Kontrolle zu bringen oder Mechanismen wie Verdrängung, Verleugnung oder Dissoziation⁴, um die unerträgliche Hilflosigkeit nicht bewusst wahrnehmen zu müssen (vgl. Fischer & Riedesser, 2009, S. 292-294; Strasser, 2001, S.128). Bei fehlender Unterstützung von aussen kann ein Kind dabei gemäss Fischer und Riedesser (2009) in „gefährliche Sackgassen“ dysfunktionaler Bewältigungsstrukturen geraten, die unter Umständen sogar zu psychischen Störungen führen können (vgl. S. 294). Ob das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt in diesem Sinne gar zur Entwicklung von schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen führen kann, ist Kindler (2013) zufolge noch unklar (vgl. S. 32). Bereits empirisch erwiesen ist hingegen, dass Kinder, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, häufig Symptome einer verzögerten traumatischen Reaktion, der sogenannten „Posttraumatischen Belastungsstörung“ (PTBS) aufweisen (vgl. Fischer & Riedesser, 2009, S. 63). Laut ICD-10-Definition sind typische Merkmale der PTBS das „wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Alpträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten“ (Krollner, 2014, F43.1).

3.1.4 Physische Auswirkungen

Organische Verletzungen durch äussere Gewalteinwirkung

Häusliche Partnergewalt und körperliche Kindesmisshandlung gehen sehr häufig einher (vgl. Kindler, 2013, S. 38). Direkte körperliche Gewalt kann naturgemäss diverse Verletzungen des Körpergewebes, also Folgeschäden auf rein organischer Ebene, zur Folge haben. Auf eine entsprechende Auflistung wird an dieser Stelle bewusst verzichtet, nicht zuletzt auch deshalb, weil für diese Untersuchung vielmehr jene Verletzungen von Bedeutung sind, welche durch das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt unvermeidlich an Geist und Psyche der Kinder entstehen. Darauf, dass Verletzungen psychosozialer Art wiederum auch einen körperlichen Ausdruck in physischen Symptomen finden können, geht unter anderem der nächste Abschnitt ein.

Körperliche Erkrankung durch Stressbelastung

Anhand einer Kontrollgruppenuntersuchung, welche Kindler aufführt, konnten Bair-Merrit, Feudtner, Localio, Feinstein, Rubin und Holmes (2008) bereits belegen, dass (mit-)betroffene Kinder auch noch in den Jahren nach (mit-)erlebter Partnergewalt häufiger zum Arzt müssen als nichtbetroffene Kin-

⁴ Fischer und Riedesser (2009) fassen unter dem Begriff der „Dissoziation“ jene psychischen Strategien, die durch „Selbstverdoppelung“, bzw. eine Spaltung des Selbst in einen unversehrten Selbstanteil neben dem traumatisch geschädigten Teil, den Schutz der eigenen Integrität gewährleisten sollen (vgl. S. 386).

der. Nähere Untersuchungen ergaben, dass sich bei Kindern, welche häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, insbesondere Regulationsprobleme, beispielsweise Schlafprobleme, aber auch Beschwerden wie Bauchschmerzen häufen (vgl. Kindler, 2013, S.35). Herman (2010) spricht ähnliche Symptome an und begründet sie damit, dass die Kinder „elementare biologische Funktionen nicht in verlässlichem, sicherem und trostspendendem Rahmen regulieren können“ (S. 151).

Auch wenn eine Stressbelastung, wie sie das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt unbestritten darstellt, nicht zwangsweise tiefgreifende traumatische Folgen haben muss, kann sie also dennoch gravierende Auswirkungen auf den Körper haben (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 51-52). Durch Stress werden vermehrt die Hormone Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet, was unter anderem eine erhöhte Herzfrequenz zur Folge haben kann (vgl. Roth & Strüber, 2014, S. 10-11). Stride, Geffner und Lincoln konnten 2009 in einer Studie aufzeigen, dass Erwachsene, welche als Kinder häusliche Gewalt (mit-)erlebt hatten, einen erhöhten Ruhepuls, sowie einen leicht erhöhten Cortisolspiegel aufwiesen (vgl. Stride et. al. 2009, S. 80-97). Da die Entwicklung des Stresssystems schon in den ersten Schwangerschaftswochen beginnt, bedeutet dies, dass Partnergewalt die körperliche Entwicklung des Kindes nicht nur bis ins Erwachsenenalter hinein, sondern auch bereits im Mutterleib belasten kann (vgl. Roth & Strüber, 2014, S. 10-11). Chronische Stressbelastungen können auch eine dauerhafte Schädigung des Nervensystems verursachen (vgl. Roth & Münte, 2003, S.22). Dies führt unter anderem zu kognitiven Einschränkungen, wie sie im nächsten Abschnitt beschrieben werden.

3.1.5 Kognitive Auswirkungen

Es liegt auf der Hand, dass eine gewalttätige Atmosphäre im eigenen Zuhause bzw. die Angst vor Übergriffen auf den eigenen Körper die Lernfähigkeit von Kindern erheblich beeinflusst. Herman beschreibt diesbezüglich, wie die mit den Erlebnissen verbundenen negativen Gefühle das „verschmelzende“ Funktionieren des Verstandes“ verunmöglichen können (2010, S. 55). Zwei der von Kindler aufgeführten Studien zeigen einen von genetischen Einflüssen unabhängigen Zusammenhang zwischen (mit-)erlebter häuslicher Gewalt und verringerter intellektueller Leistungsfähigkeit an. Kindler erwähnt auch eine Studie von Koenen, Moffitt, Caspi, Taylor und Purcell (2003), die bestätigt, dass das intellektuelle Potenzial stärker unterdrückt wird, je häufiger ein (Mit-)Erleben von Partnergewalt erfolgt (vgl. Kindler, 2013, S. 36-37). Eine stressbedingte Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, sowie der Lern- und Gedächtnisleistungen kann sich wiederum auf die schulische Leistung (und somit in einem weiteren Sinne auf die Zukunftsaussichten) betroffener Kinder auswirken (vgl. Roth & Münte, 2003, S. 22). In einer Studie mit Kindern, welche von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen waren, stellten Wildin, Williamson und Wilson bereits 1991 bei knapp 40% betroffener Kinder „bedeutende Schulschwierigkeiten“ fest (vgl. Kindler, 2013, S. 37).

3.1.6 Psychische, soziale und emotionale Auswirkungen

Verhaltensauffälligkeiten

Gemäss Kindler (2013) ist bereits durch verschiedene Studien empirisch belegt worden, dass ein Zusammenhang zwischen (mit-)erlebter Partnergewalt und gewissen externalisierten und internalisierten Verhaltensauffälligkeiten, namentlich besonders unruhigem oder aggressivem und besonders ängstlichem Verhalten, besteht. Eine Zusammenfassung von acht vertiefenden Studien zeigt, dass die Kinder, welche von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen waren, gegenüber den Kontrollgruppen sogar ein drei- bis sechsfach erhöhtes Risiko trugen, eine „behandlungsbedürftige Auffälligkeit“ zu entwickeln (vgl. S. 30-32). Auch Strasser (2013) spricht solche Auffälligkeiten an. Sie erwähnt in Bezug auf die von ihr interviewten Kinder in einem österreichischen Frauenhaus, dass die Kinder destruktives und selbstschädigendes Verhalten zeigten (vgl. S. 57).

Überängstliche oder (selbst-)aggressive Verhaltensweisen können wiederum im Umgang mit anderen Menschen zu Schwierigkeiten führen. In einer Studie von Katz, Hessler und Annett (2007), welche in der Übersicht von Kindler (2013) aufgeführt ist, wurden denn auch „negative Zusammenhänge zwischen miterlebter Partnergewalt und gelingenden Gleichaltrigenbeziehungen“ festgestellt (Kindler, 2013, S. 37). Hier ist sicher auch das Fehlen eines adäquaten Vorbilds einer wertschätzenden Beziehungskultur von entscheidender Bedeutung: Die Kinder lernen am Modell der miterlebten elterlichen Gewaltbeziehung keinen adäquaten Umgang mit körperlicher Stärke und Aggression, ihnen wird keine respektvolle, wertschätzende Beziehungs-, oder konstruktive Streitkultur vorgelebt. So lernen und übernehmen sie unter Umständen pathologische Beziehungsmuster, die ihre eigene Beziehungsgestaltung ein Leben lang prägen. Verschiedene von Kindler erwähnte Untersuchungen belegen bereits, dass (mit-)betroffene Kinder „grössere Schwierigkeiten beim Aufbau positiver Freundschaftsbeziehungen haben ... und Einschränkungen in der Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktbewältigung aufweisen“ (ebd.). Eine weitere Studie von Knous-Westfall, Ehrensaft, MacDonell und Cohen (2012) konnte eine Verbindung zwischen Mitbetroffenheit von häuslicher Gewalt im Kindesalter und Bullying im Jugendalter herstellen (vgl. Kindler, 2013, S. 38). Das Miterleben einer dysfunktionalen Partnerbeziehung kann auch das eigene Verhaltensmuster in späteren Partnerschaften prägen. Kindler macht diesbezüglich beispielsweise auf eine Studie von Ireland und Smith (2009) aufmerksam, die einen Zusammenhang zwischen dem (Mit-)Erleben schwerer Partnergewalt und einer höheren Bereitschaft, später selber Beziehungsgewalt zu erdulden bzw. auszuüben aufzeigt (vgl. Kindler, 2013, S. 27-47).

Dass Verhaltensauffälligkeiten und eingeschränkte Beziehungsfähigkeiten eng mit den emotionalen Auswirkungen häuslicher Gewalt verknüpft oder sogar darin begründet sind, soll im nächsten Abschnitt verdeutlicht werden.

Grundlegende (sozio-)emotionale Beeinträchtigung

Es gibt bis anhin nicht viele schriftliche Quellen, welche auch persönliche Aussagen der (mit-)betroffenen Kinder dokumentieren. Eine Ausnahme bildet das Werk von Strasser (2001), die durch ihre Befragungsstudie Kindern in österreichischen Frauenhäusern die Möglichkeit gab, ihre Gefühle mitzuteilen. Die Erkenntnisse aus ihrer Studie, auf die sie in ihrem Artikel 2013 zurückgreift, zeigen eindrücklich auf, wie tief die emotionale Belastung durch das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt greifen kann:

Die häuslichen Gewalterfahrungen hinterließen tiefe Verletzungen, Gefühle von Ohnmacht und Schuld, Wut und Hass bei den Kindern. Das Verschweigen der Gewalt führte zu sozialer Isolation, bis zum Aufenthalt im Frauenhaus hatten die meisten Kinder niemandem davon erzählt. Sie lebten in Angst und Anspannung, vermieden nahe Kontakte und zogen sich zurück. Häufig führten die gewalttätigen Männer ein unbescholtenes Leben in der Öffentlichkeit, während Frauen und Kinder aus Scham- und Schuldgefühlen schwiegen. (Strasser, 2013, S. 57).

All diese intensiven negativen Gefühle verlangen nun eigentlich nach Verarbeitung und emotionaler Unterstützung, welche Kinder im Normalfall primär von ihren eigenen Eltern erhalten. In einem Zuhause, das von häuslicher Gewalt geprägt ist, besteht jedoch akut die Gefahr, dass diese Kinder mit diesen Gefühlen und Interpretationen der (mit-)erlebten Geschehnisse alleine gelassen werden.

Im obigen Zitat von Strasser wird zweimal auf Schuldgefühle der Kinder sowie ein Klima des Schweigens verwiesen. Das häufig vorliegende Schweigen über, bzw. die Tabuisierung der Geschehnisse begründet Strasser (2001) anhand der Ergebnisse ihrer Untersuchung damit, dass die Mütter entweder die Kinder nicht belasten wollen, oder aufgrund des sozialen oder partnerschaftlichen Drucks sowie eigener Schuldgefühle gegenüber ihren Kindern lieber eine Verleugnung der erlittenen Gewalt und die damit einhergehende soziale Isolation in Kauf nehmen. Mit potentiell gravierenden Folgen: „Gefangen in eigenen Scham- und Schuldgefühlen geben sie diese durch das Verschweigen der Gewalt an ihre Kinder weiter“ (S. 171).

Des Weiteren wird in der Fachliteratur häufig die Tatsache betont, dass die Mütter selber unter Umständen derart traumatisiert sind, dass sie nicht mehr adäquat auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen können oder wollen, ihre Fürsorge- und Erziehungsfähigkeit also erheblich eingeschränkt werden (vgl. Strasser, 2001, S. 153-154; Seiffge-Krenke, 2011, S. 46). Für die Kinder kann ein durch die traumatische Belastung verändertes Verhalten der gewaltbetroffenen Mutter unterschiedliche Folgen haben. Zum einen wird in der Fachliteratur verschiedentlich erwähnt, dass sich eine misshandelte Mutter durchaus ihren Kindern gegenüber aggressiv verhalten kann (vgl. Kindler, 2013, S.43-44). Zum anderen kann ihre eigene Belastung dazu führen, dass sie das Kind körperlich oder emotional vernachlässigt. Körperliche Vernachlässigungen wie mangelnde Körperpflege, Mangelernährung oder Überernährung (durch Bewegungsmangel und ungesundes Essen) können unter Umständen zu schweren körperlichen Gedeihstörungen führen (vgl. Seiffge-Krenke, 2011, S. 46). Emotionale Ver-

nachlässigung in Form von Unverfügbarkeit, Unzulänglichkeit und fehlender Feinfühligkeit der Mutter kann zum einen mit einer (zusätzlichen) Verringerung des kindlichen Selbstwertgefühls einhergehen, denn „in diesen entstehenden Interaktionen hält sich das Kind für weniger geliebt und weniger liebenswert“ (Asen, 2011, S. 152). Darüber hinaus ist auch die Entwicklung einer pathologischen Beziehung zwischen Mutter und Kind zu erwarten. Kindler weist auf verschiedene Studien hin, in denen „nach Partnergewalt überdurchschnittlich hohe Anteile an unsicheren oder desorganisierten Mutter-Kind Bindungsmustern“⁵ nachgewiesen werden konnten (Kindler, 2013, S. 43). Eine gesunde und stabile Bindung zu einer primären Bezugsperson und insbesondere das Erleben feinfühligere Responsivität dieser Bezugspersonen ist jedoch von höchster Bedeutung für die emotionale Entwicklung, bzw. die psychische Stabilität eines Kindes, wie die Bindungsforschung um Bowlby und Ainsworth bereits in den 1950er Jahren festgestellt hat (vgl. Grossmann & Grossmann, 2007, S. 131-135). So lernt ein Kind in der Regel früh über die Interaktion mit einfühlsamen und aufmerksamen Eltern, welche die Gefühle des Kindes spiegeln, wie es seine eigenen Gefühle steuern und ausdrücken kann (Affektregulation) und es zeigt häufig mehr entwicklungsförderliches Explorationsverhalten, je sicherer es sich in seiner Beziehung zu den Eltern fühlt. Fehlende Bindungssicherheit und eine damit einhergehende verringerte Fähigkeit zur Selbstregulierung werden im Risikomodell sogar explizit als sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren ausgewiesen, denn sie können bei Kindern zu ausgeprägten Bindungsstörungen (in Form von übersteigertem, gehemmttem, aggressivem oder undifferenziertem Bindungsverhalten) führen und so ihr Sozialverhalten und ihre Beziehungsfähigkeit bis ins Erwachsenenalter beeinträchtigen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 21; Dlugosch, 2010, S. 66). Unter Umständen sind die Kinder später selber wiederum nicht fähig, mit ihren eigenen Kindern eine feinfühligere Beziehung einzugehen und der generationsübergreifende Teufelskreis nimmt seinen Lauf (vgl. Kindler, 2013, S.27-47; Dornes, 2014, S. 72).

Parentifizierung, Loyalitätskonflikt und eingeschränkte Autonomieentwicklung

Strasser verweist in Bezug auf die Interviews, welche sie mit (mit-)betroffenen Kindern geführt hat, auf eine spezielle Form der Bindungsstörung, welche sich als Effekt der pathologischen Beziehungskultur im Rahmen häuslicher Gewalt häufig entwickelt: Die sogenannte „Parentifizierung“. So berichtet sie, dass manche der Kinder sich im Sinne einer Rollenkehr um ihre Mutter gesorgt und gekümmert haben, oder die Versorgung der jüngeren Geschwister übernahmen (vgl. 2013, S. 52). Laut Strasser geraten die Kinder zudem in einen Loyalitätskonflikt. Die Väter fordern durch ihre Machtdemonstration häufig die Loyalität der Kinder, die dann nicht mehr wissen, auf wessen Seite sie sich stellen sollen. Bei einer harmonischen Elternbeziehung stellt sich diese Frage für die Kinder

⁵ Das sogenannte „desorganisierte“ Verhaltensmuster von Kindern gegenüber ihren Müttern wurde von Ainsworth im Rahmen ihrer „Baltimore-Studie“ (1978) beschrieben und bezieht sich im Wesentlichen auf auffällig inkonsistente Bindungsstrategien und starkes Konfliktverhalten (vgl. Dornes, 2014, S. 52).

nicht, liegt hingegen väterliche Partnergewalt gegen die Mutter vor, geraten die Kinder in ein Dilemma und befürchten, ihre Beziehung zu einem Elternteil aufs Spiel zu setzen, sobald sie sich auf die Seite des anderen Erwachsenen stellen. Unter Umständen wird sogar die Autonomieentwicklung der Kinder wesentlich erschwert, da ihre Angst vor dem Verlust elterlicher Zuneigung zu einer übermässigen Abhängigkeit gegenüber dem entsprechenden Elternteil, zumeist der gewaltbetroffenen Mutter, führen kann (vgl. Strasser, 2001, S. 157–161; Seiffge-Krenke, 2011, S. 46).

Veränderte Selbst- und Körperwahrnehmung

Wie bereits in Kapitel 3.1.3 deutlich wurde, kann das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt durchaus eine verzerrte Wahrnehmung und Beurteilung des Selbst (und damit eng verbunden, des eigenen Körpers) zur Folge haben. Häufig ist bei (mit-)betroffenen Kindern eine starke Selbstentwertung zu beobachten (vgl. Strasser, 2001, S. 17).

Im Falle von direkter körperlicher Misshandlung wird die Grenze zwischen Innen und Aussen, bzw. der Schutz des kindlichen Ich vor der Aussenwelt explizit verletzt. Dieser Übergriff kann sich erwiesenermassen auf eine Veränderung der Grössenphantasien, des Körperbildes und der Körpergrenzen auswirken (vgl. ebd., S. 134). Wie stark die psychischen und körperlichen Grenzüberschreitungen im Leibgedächtnis verankert werden können, zeigt ein Zitat von Esser (2011) eindrücklich auf: „Die zunächst am Körper empfundenen Spannungen, Schmerzen und die dazugehörenden Emotionen werden unterdrückt und verdrängt. Sie manifestieren sich im Körperausdruck des Kindes...Körperzonen, die gelitten haben, behalten ihre Spuren...Unter Umständen geht das Kind eine aggressive Beziehung mit seinem eigenen Körper ein“ (Esser, 2011, S. 51). Häusliche Gewalt gefährdet also nicht nur die Entwicklung einer stabilen, positiv besetzten Identität sondern auch eine positive Beziehung des Kindes zum eigenen Körper.

3.2 Resilienz und Resilienzförderung

Vor dem Hintergrund der im letzten Kapitel beschriebenen möglichen Auswirkungen des (Mit-)Erlebens häuslicher Gewalt auf die Entwicklung von betroffenen Kindern stellt sich nun die Frage: Welches sind Faktoren, welche die zu erwartende Vulnerabilität dieser Kinder verringern, beziehungsweise ihr soweit entgegenwirken können, dass trotz der widrigen Umstände ein positiver Entwicklungsverlauf möglich wird?

Ein ganzer wissenschaftlicher Zweig, die sogenannte Resilienzforschung, beschäftigt sich seit einiger Zeit verstärkt mit ebendieser Frage. Im folgenden Kapitel sollen daher nach einem historischen Abriss der Forschungsentwicklung und einer kurzen Begriffsklärung verdeutlicht werden, welche Faktoren gemäss aktuellem Forschungsstand in diesem Bereich für eine Unterstützung von durch häusliche Gewalt gefährdete Kinder besonders relevant sind.

3.2.1 Resilienzforschung: Von der Pathogenese zur Salutogenese

Das Phänomen bzw. Konzept der „Resilienz“, welches in den folgenden Kapiteln genauer erörtert werden soll, ist mittlerweile Gegenstand einer breiten interdisziplinären Diskussion in den Humanwissenschaften (vgl. Zander, 2011, S. 9).

Die Ursprünge dieser Auseinandersetzung wurden in den 1970er Jahren durch verschiedene entwicklungspsychopathologische Langzeitstudien gelegt, welche mögliche Risikoeinflüsse auf die kindliche Entwicklung untersuchten (vgl. Kapitel 3.1.1). Dabei wurde der bis dahin vorwiegend defizitorientierte Forschungsblick zunehmend auf jene Kinder gerichtet, welche sich trotz schwieriger Bedingungen positiv entwickelten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 13-19). Angestoßen durch die Ergebnisse dieser Studien, insbesondere der Pionierstudie von Emmy E. Werner und Ruth Smith auf Kauai (vgl. Aichinger, 2011, S. 29), verlagerte sich die Perspektive der Psychologie, der Pädagogik und der Gesundheitswissenschaften immer mehr vom reinen Fokus auf Risikofaktoren als Ursache für psychische Störungen hin zur Identifikation jener Faktoren, die „für die Entwicklung und den Erhalt seelischer und körperlicher Gesundheit massgeblich mitverantwortlich sind“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau, 2014, S. 7). Zander (2011) beschreibt diese erweiterte Forschungsperspektive als „Sichtweise, die dem positiven Überraschungseffekt eine Chance gibt und ein Denken in Wahrscheinlichkeit zulässt“ (S. 9). So kam es in den 1990er Jahren schliesslich zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel von einer pathogenetischen hin zu einer salutogenetischen Ursachenforschung, der sich auch in die gesundheitsfördernden Strategien der World Health Organisation (WHO) einpasste (vgl. Aichinger, 2011, S. 25). Im Kontext dieses neuen Salutogenese-Konzepts erweiterte auch die Präventionsforschung ihr Blickfeld und konzentrierte sich fortan nicht mehr nur auf Krankheitsverhinderung, sondern auch auf die Schaffung von gesundheitsfördernden Bedingungen zur Erreichung einer „gelingenden Lebensbewältigung“ (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 7). Eine zentrale Rolle nahm hierbei zunehmend die Idee einer inneren, bzw. seelischen Widerstandskraft, der sogenannten „Resilienz“, ein. Als wichtige Bestandteile dieses Konzepts wurden im Zuge diverser Forschungen nebst dem Erlangen von „Lebenszufriedenheit“ (als eine innere Befindlichkeit) auch die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen, welche die WHO laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse als „life skills“ bezeichnet, ermittelt (vgl. Aichinger, 2011, S.25.; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 7 & 41). Dieser verstärkte prozess- und ressourcenorientierten Sichtweise der Resilienzansatzes, welcher individuelle Anpassungs- und Bewältigungsstrategien als wichtige Schutzfaktoren hervorhebt, liegt laut Aichinger (2011) ein Menschenbild zugrunde, nach dem die „Überzeugung, selbst handlungsfähig zu sein, und die Fähigkeit, situationsangemessen zu handeln, für die Gesundheitserhaltung entscheidend“ ist (S. 11). In den nachfolgenden Unterkapiteln soll das vielschichtige Konzept der Resilienz und insbesondere dessen Bedeutung hinsichtlich der Stärkung von besonders vulnerablen Kindern genauer beleuchtet werden.

3.2.2 Definition von Resilienz

Das deutsche Wort „Resilienz“ lässt sich auf den englischen Begriff „resilience“ zurückführen, der übersetzt für „Spannkraft“, „Widerstandsfähigkeit“ und „Elastizität“ steht (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 9).

Für den Begriff Resilienz als theoretisches Konzept finden sich in der Fachliteratur vielfältige Erklärungsversuche, die dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. Zander (2011) beispielsweise charakterisiert Resilienz in ihrer nahezu lyrisch anmutenden Definition vorwiegend über ein ausgeprägtes Selbst- und Fremdaktivierungspotential des Individuums: „Resiliente Menschen aktivieren Kräfte in sich selbst und wissen Unterstützung von aussen zu nutzen, um in extremen Belastungssituationen nicht zu zerbrechen, sondern im Gegenteil ‚elastisch‘ darauf zu reagieren, gewissermassen wie eine Weide im Winde dem Sturm durch Biegsamkeit zu trotzen“ (S. 9). Laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) wird im deutschsprachigen Raum gegenwärtig aber vor allem die relativ offen formulierte Definition von Wustmann anerkannt, welche unter Resilienz eine ‚psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken‘ versteht (Wustmann; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 10). Diese Definition bezieht sich weniger auf ein resilientes Verhalten, sondern vielmehr auf die ganzheitliche Erscheinung des Phänomens und bleibt auch bezüglich dem zeitlichen Eintreten und der Art der Belastungssituation eher vage. Das Wort „Entwicklungsrisiko“ impliziert jedoch eine ernstzunehmende Krisensituation für das Individuum. Verschiedene enger gefasste Definitionen beschränken sich sogar ausschliesslich auf eine Überwindung von vorliegenden oder bereits erlebten Hochrisikosituationen. Staudinger und Greve bezeichnen Resilienz beispielsweise sehr spezifisch als den ‚Erhalt der Funktionsfähigkeit trotz vorliegender beeinträchtigender Umstände‘ und die ‚Wiederherstellung normaler Funktionsfähigkeit nach erlittenem Trauma‘“ (Staudinger und Greve; zitiert nach Aichinger, 2011, S. 26). Andere Definitionen wiederum bieten ein deutlich weiteres Begriffsverständnis. So werden teilweise auch weniger kritische Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen in Alltagssituationen in die Erklärung mit einbezogen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 12).

Angesichts der Tatsache, dass der Fokus der vorliegenden Arbeit auf jene Kinder gerichtet ist, welche durch das (Mit-)Erleben von häuslicher Gewalt einem gravierenden Entwicklungsrisiko ausgesetzt werden, soll im Folgenden vorwiegend von einem Resilienzverständnis in Anlehnung an Zander (2011) und Staudinger und Greve (2001) ausgegangen werden, das eine kompensatorische Leistung beschreibt und die Erfüllung zweier Bedingungen voraussetzt: 1. Das Vorhandensein einer signifikanten Bedrohung für die Entwicklung eines Kindes und 2. Die positive bzw. erfolgreiche Bewältigung dieser bedrohlichen Situation durch das Kind aufgrund vorhandener Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. Aichinger, 2011, S. 26; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 10). Da wir zudem davon ausgehen, dass Resilienz als „innere Widerstandskraft“ von aussen gestärkt werden kann, und dass sie

immer auch an die subjektive Motivationshaltung des Individuums gebunden ist, soll als gedankliche Basis für alle weiteren Untersuchungsschritte dieser Arbeit eine persönlich ergänzte⁶ Definition von Welter-Enderlin (2008) dienen, die unserer Ansicht nach die zentralen Aspekte treffend vereint: „[Resilienz ist die individuell ausgeprägte] Fähigkeit, Krisen [und starke Belastungen] im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für eine [möglichst positive] Entwicklung zu nutzen“ (S. 13).

3.2.3 Merkmale und Bedingungen von Resilienz

Grotberg (2011) betont, dass die sozialen und persönlichen Bedingungen von Resilienz und die Strategien zu deren Förderung nachweislich vom jeweiligen sozialen und kulturellen Kontext abhängig sind. Diverse Forschungen konnten jedoch bereits aufzeigen, dass sich verschiedene Resilienz-bezogene Faktoren über geografische Grenzen hinweg identifizieren lassen. Die Eigenschaft an sich ist somit universell, jeder Mensch kann sie grundsätzlich und unabhängig von seinem Status oder seiner Herkunft aufweisen bzw. entwickeln (vgl. S. 51-53). Resilienz ist auch nicht als angeborenes Persönlichkeitsmerkmal im Sinne einer stabilen Einheit zu verstehen, die im Menschen ein ganzes Leben lang unveränderlich verankert bleibt. Sie entwickelt sich vielmehr in vielen Einzelkomponenten durch einen von Anpassung und Entwicklung geprägten, dynamischen Interaktionsprozess zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Somit bleibt Resilienz ein Leben lang variabel und manifestiert bzw. verändert sich je nach Mensch, Situation und Kontext in unterschiedlicher Ausprägung (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014 S. 9-12; Aichinger, 2011, S. 27-28). Vor diesem Hintergrund gilt es also zu betonen, dass Resilienz zum einen immer multidimensional zu betrachten ist und zum anderen nicht mit „Invulnerabilität“, also einer immerwährenden Unverwundbarkeit, gleichzusetzen ist, wenngleich das Konzept im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs meist dem Konzept der Vulnerabilität gegenüber gestellt wird (vgl. Aichinger, 2011, S. 10). Seit den 1990er Jahren konnte die empirische Resilienzforschung bereits eine Vielzahl an Faktoren ermitteln, welche heute als entwicklungsfördernde bzw. risikomildernde Komponenten von kindlicher Resilienz gemeinhin anerkannt werden und häufig in praktische Unterstützungsmassnahmen einfließen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 27).

3.2.4 Schutzfaktoren: Definition und Wirkungsweise

Entsprechend der kontroversen Diskussion um Resilienz werden auch die sogenannten „Schutzfaktoren“ bezüglich ihrer möglichen Klassifikation, ihrer Gewichtung und ihrer Wirkungsweise in der Fachliteratur nicht einstimmig besprochen. Gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2014) werden beispielsweise in einem weiten Begriffsverständnis zu den Schutzfaktoren auch sogenannte „förderliche Bedingungen“ gezählt. Damit sind Faktoren gemeint, die auch eine protektive Wirkung entfalten,

⁶ Eigene Ergänzungen des Zitats werden durch eckige Klammern gekennzeichnet

ohne dass eine unmittelbare Gefährdungssituation vorliegt. In einem engeren Begriffsverständnis ist nur von einem Schutzfaktor die Rede, „wenn damit eine Risikosituation abgepuffert bzw. beseitigt werden kann (Puffereffekt)“ (S. 27). In unserer nachfolgenden Auseinandersetzung mit der Entwicklungsförderung bei Kindern, welche bereits häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, ist insbesondere der von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse beschriebene Puffereffekt, also ein enges Verständnis des Schutzfaktorenbegriffs wichtig. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Idee generell entwicklungsförderlicher Bedingungen nicht auch mit in unsere Überlegungen hineinfliesen wird.

Es ist naheliegend, dass Schutzfaktoren ebenfalls situations- und kontextabhängig betrachtet werden müssen. Gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse ist ihre Wirkungsweise grundsätzlich kumulativ, d.h. über je mehr Schutzfaktoren ein Kind verfügt, desto besser. Dies bedeutet jedoch noch nicht automatisch, dass ein Kind auch entsprechend resilienter wird. Selbst wenn ein Kind alle erdenklichen Schutzfaktoren aufweist, besteht keine Garantie, dass es auch tatsächlich resilientes Verhalten zeigt (vgl. 2014, S. 30). Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse sehen einen wesentlichen Grund für diese Tatsache darin, dass die Wirkung der Faktoren sehr heterogen sein kann (vgl. ebd.). Verschiedene Autoren weisen auch auf eine gewisse qualitative Hierarchie hin. Beispielsweise wird die Verfügbarkeit einer sicheren Beziehung zu einer primären Bezugsperson häufig höher bewertet als viele andere entscheidende Schutzfaktoren (vgl. Aichinger, 2011, S. 14). Die Wirkung der Schutzfaktoren ist zudem Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse zufolge massgeblich davon abhängig, wie das Kind seine Situation subjektiv einschätzt (vgl. 2014, S. 30). Nicht zuletzt gilt es hinsichtlich der Wirkungsweise von Schutzfaktoren trotz aller Ressourcenorientierung auch den Einfluss der risikoerhöhenden Faktoren (vgl. Kapitel 3.1) zu berücksichtigen. Ball und Peters (2007) betonen unter anderem, „dass ein fehlender Schutzfaktor als Risikofaktor gesehen werden kann, aber nicht umgekehrt, da das alleinige Fehlen von Riskofaktoren an sich keinen Schutz darstellt“ (S. 130). Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse weisen des Weiteren darauf hin, dass die gegenseitige Beeinflussung von Schutz- und Risikofaktoren durch ein komplexes Zusammenspiel von Wirkungsmechanismen wie Kumulation, Kombination, Abfolge und Interaktion geprägt ist. Als besonders zentrale Moderatoren dieser Wechselwirkung zu erwägen sind die bereits in Kapitel 3.1.2 angesprochenen Phasen erhöhter Vulnerabilität (vgl. 2014, S. 32-39).

Im Folgenden werden einige der in der aktuellen Fachliteratur am häufigsten aufgeführten, empirisch belegten Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung aufgelistet. Die Unterscheidung von personalen und umweltbezogenen Schutzfaktoren sowie weitere Unterteilungen stützen sich im Wesentlichen auf die Darlegungen von Wustmann (2004), Opp und Fingerle (2008), sowie Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014). Faktoren, welche zur Förderung einer positiven Entwicklung von Kindern, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, besonders relevant sein könnten, werden jeweils fett gedruckt hervorgehoben.

Personale Schutzfaktoren

Primäre (kindbezogene) Faktoren

- Positive Temperamenteigenschaften
- Intellektuelle Fähigkeiten
- Erstgeborenes Kind
- Weibliches Geschlecht

Sekundäre Resilienzfaktoren

(personale Ressourcen)

- **Selbstwahrnehmung***
- **Selbstwirksamkeit(-süberzeugung)**
- **Realistische Selbsteinschätzung**
- **Selbststeuerung**
- **Soziale Kompetenz***
(darunter Empathie, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten)
- **Umgang mit Stress*** (adaptive Bewältigungskompetenz)
- **Problemlösefähigkeiten***
- **Optimistische Lebenseinstellung**
- **Planungskompetenz**
- **Zielorientierung**
- Leistungsbereitschaft
- **Kreativität***
- **Talente und Hobbies**
- **Körperliche Gesundheitsressourcen**

Umweltbezogene (soziale) Schutzfaktoren

Mikrosystem

(Familie)

- Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert
- Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil
- Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation untereinander
- Enge Geschwisterbindung
- Hohes Bildungsniveau der Eltern
- Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn)
- Hoher sozioökonomischer Status

Makrosystem

(Bildungsinstitutionen und weiteres Umfeld)

- **Klare, transparente, konsistente Regeln und Strukturen**
- **Wertschätzendes Klima** (Wärme, Respekt und Toleranz gegenüber dem Kind)
- **Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes**
- **Positive Peerkontakte und Freundschaftsbeziehungen**
- **Förderung von Basiskompetenzen** (Resilienzfaktoren)

- Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und sozialen Institutionen
- **Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen**
- Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen etc.)
- Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
- Vorhandensein **prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte** in der Gesellschaft

Die personalen Faktoren sind in dieser Auflistung in „kindbezogene Faktoren“ und „personale Ressourcen“, bzw. „Resilienzfaktoren“ unterteilt. Kindbezogene Faktoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie genetisch bedingt oder angeboren (im Rahmen der Schwangerschaft oder Geburt erworben) sind, während Resilienzfaktoren durch die Interaktion des Kindes mit der Umwelt und die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben erworben werden. Die Tatsache, dass sie erwerbbar und somit auch von aussen aktivierbar und beeinflussbar sind, macht die bereits identifizierten Resilienzfaktoren für eine Unterstützungsmassnahmen durch Aussenstehende und somit für den weiteren Verlauf dieser Untersuchung besonders bedeutsam (vgl. nachfolgendes Kapitel). Die Resilienzfaktoren korrelieren zudem in hohem Masse mit den bereits erwähnten „life skills“ (Lebenskompetenzen) der WHO⁷ (vgl. Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse, 2014, S. 40-41).

3.2.5 Resilienzförderung: Relevanz und Grundlagen

Wie zuvor erwähnt, sind die personalen Resilienzfaktoren erwerb- und somit grundsätzlich auch durch Aussenstehende förderbar. Zudem ist die Ermutigung und Unterstützung der Kinder durch soziale Bezugspersonen an sich bereits als wichtiger Schutzfaktor ausgewiesen. Die Wichtigkeit, dass diese Chance zur Stärkung der Resilienz entwicklungsgefährdeter Kinder genutzt wird, betont unter anderem Zander (2011) indem sie darauf hinweist, „dass es in vielen Fällen sogar darauf ankommt, durch von aussen zu mobilisierende Schutzfaktoren diese menschliche Fähigkeit in ihrer Entfaltung zu begünstigen“ (S. 11).

Bezüglich der genauen Ausgestaltung von resilienzfördernden Angeboten gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen. Die Autoren der von uns beigezogenen Fachliteratur sind sich jedoch durchwegs darüber einig, dass Fördermassnahmen zur Unterstützung des Erwerbs und Erhalts von

⁷ Deutliche Übereinstimmungen der empirisch belegten Resilienzfaktoren mit den „life skills“ der WHO sind in der Liste durch das Symbol * gekennzeichnet

Resilienz-begünstigenden Kompetenzen besonders wirksam sind, wenn sie: theoriebasiert, gezielt (mit der Möglichkeit einer zielgruppenspezifischen Ausgestaltung), altersangemessen, gut erreichbar (am besten in „natürliche“ Lebensstrukturen eingebettet), niederschwellig, aufsuchend, ressourcenorientiert, verhaltensnah sowie möglichst langfristig konzipiert sind (vgl. Grotberg, 2011, S. 52; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 61-62; Aichinger, 2011, S. 33). Der allgemeine Konsens ist zudem: Je früher die Intervention, desto grösser der Effekt hinsichtlich der zuvor aufgeführten Ziele. Dies gilt insbesondere für Hochrisikokonstellationen, wie sie bei häuslicher Gewalt meist vorliegen (vgl. Aichinger, 2011, S. 33). Vor diesem Hintergrund ist es auch nachvollziehbar, dass Resilienzförderung meist in Zusammenhang mit dem Begriff „Prävention“ verwendet wird. Dies bestätigen Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse: „Programme, die Resilienz fördern und entwickeln, sind in der Regel auch Präventionsprogramme“ (2014, S. 57).

Je nach Zielen, Interventionszeitpunkt und Zielgruppe können präventive Massnahmen unterschiedlich kategorisiert werden. So werden beispielsweise primäre (frühzeitige Vermeidung von Störungen), sekundäre (Früherkennung von Störungsmerkmalen, um eine Verschlimmerung abzuwenden) und tertiäre (Vermeidung von schweren Folgen, bzw. Rückfällen) unterschieden (vgl. ebd.). Gehen wir nun davon aus, dass die Kinder im Fokus unserer Untersuchung bereits häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, bevor sie Zugang zu professioneller Unterstützung erhalten, sind insbesondere sekundäre, bzw. tertiäre Massnahmen relevant. Da diese Kinder aus unserer Sicht zudem eine möglichst intensive und spezifizierte Unterstützung benötigen, halten wir anstelle von universellen Massnahmen (die alle Kinder einbeziehen) vielmehr selektive (die alle Kinder mit besonderen Risikofaktoren einbeziehen) oder gar indizierte (auf bestimmte erkennbare Störungen ausgerichtete) Massnahmen für sinnvoll. Den bisherigen Erkenntnissen dieses Kapitels und unserem Forschungsfokus entsprechend, erachten wir die von Wustmann (2004) formulierten Hauptziele der Resilienzförderung für Kinder, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind, als besonders angemessen: 1. Die „positive, gesunde Entwicklung trotz andauerndem, hohen Risikostatus“, 2. Die „beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen“ und 3. Die „positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Ereignissen“ (S. 19).

4. Persönliches Verständnis von Psychomotorik

Das vorangegangene Kapitel hat verdeutlicht, dass eine frühzeitige, ressourcenorientierte und bedürfnisgerechte Unterstützung von Kindern, welche von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind oder waren, dringend angezeigt ist. Da die primären Bezugspersonen selber in pathologische Beziehungsstrukturen involviert und dadurch in ihrer Fähigkeit zu adäquater Fürsorge und Erziehung meist eingeschränkt sind, ist eine Unterstützung durch kompetente, feinfühlige Erwachsene im näheren und weiteren sozialen Umfeld umso wichtiger. Neben Bekannten oder Lehr- und Betreuungspersonen in Bildungseinrichtungen können hier auch Fachpersonen aus dem Sozialarbeits- oder Therapiebereich eine wichtige Rolle spielen. Im vorliegenden Kapitel soll nun eruiert werden, inwiefern sich die pädagogisch-therapeutische Arbeit der Psychomotorik als Ansatz dazu eignet, um die spezifische Risikogruppe von durch häusliche Gewalt (mit-)betroffenen Kindern adäquat in ihrer Resilienz zu stärken. Dazu wird zunächst ein persönliches Verständnis von Psychomotorik umrissen. Neben eigenen Überlegungen fließen hier verschiedene psychomotorische Theorien, sowie Ansätze aus verwandten Fachbereichen mit ein. Im Anschluss wird dieses persönliche Verständnis den Ergebnissen des letzten Kapitels gegenübergestellt und überprüft, ob sich die psychomotorischen Grundlagen in die Anforderungen an eine Resilienzförderung bei Kindern, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, einpassen.

4.1 Begriffsklärung

4.1.1 Definition und zentrale Begriffe der Psychomotorik

Der Begriff „Psychomotorik“ verdeutlicht bereits das gedankliche Fundament dieses Ansatzes: Die funktionelle Wechselwirkung von Psyche und Motorik. Die Psychomotorik geht davon aus, dass die Gefühlswelt und der Körper dauerhaft und eng miteinander verknüpft und als Einheit zu betrachten sind. In jede Bewegung fließen psychische und emotionale Prozesse mit ein und jede Körpererfahrung prägt wiederum die geistig-seelischen Vorgänge in einem Menschen (vgl. Zimmer, 2012, S. 21-22). Zimmer, eine der einflussreichsten Vertreterinnen des Fachgebiets, führt weiter aus, dass Psychomotorik auch ein pädagogisch-therapeutisches Konzept ist, das sich genau diese Wechselwirkung von Körper und Seele zu Nutzen macht, um die Gesamtentwicklung einer Person zu unterstützen (vgl. ebd.). Die theoretische Grundlage der Psychomotorik bildet eine Zusammenführung verschiedener Ansätze, unter anderem der Entwicklungspsychologie, der Psychoanalyse und der kindlichen Sozialisationsforschung.

Die Verortung des psychomotorischen Konzepts an der Schnittstelle von Therapie und Pädagogik begründet Zimmer durch das Ziel einer ganzheitlichen Förderung und Unterstützung, die sich je nach Zielgruppe und Problematik unterschiedlich ausgestalten kann (vgl. Zimmer, 2012, S. 12). Aus unserer Perspektive ist Psychomotoriktherapie eine Unterstützung im etwas engeren Sinne einer sekundären

oder tertiären Präventionsmassnahme (vgl. Kapitel 3.2.5). Sie findet in der Regel in einem speziell eingerichteten Therapieraum mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen statt und richtet sich vor dem Hintergrund eines angezeigten Bedarfs in einem bestimmten Bereich der gezielten und meist langzeitlichen Unterstützung mit individuellen Förderplänen. In einem weiteren Sinne kann Psychomotorik aber auch entwicklungsfördernde Interventionen für Klein- und Grossgruppen in unterschiedlichen sozialen Kontexten beinhalten. Solche Angebote sind dann im Sinne einer sekundären oder sogar primären Prävention eher auf eine generelle Förderung entwicklungsrelevanter Kompetenzen von spezifischen Risikogruppen oder allen Kindern eines bestimmten Kontextes (z.B. einer Schulklasse) ausgerichtet.

Die praktische Umsetzung der Psychomotorik gestaltet sich also in Abhängigkeit des jeweiligen Kontexts sowie je nach beigezogener Theorieinhalte entsprechend vielfältig. Wir verwenden daher bewusst den Begriff „Psychomotorik“ und beschränken uns nicht auf „Psychomotoriktherapie“. In dieser Arbeit ist zudem jederzeit das hier präsentierte, persönliche Verständnis der Psychomotorik ausschlaggebend, welches keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder objektive Richtigkeit erhebt. Es kann vor dem Hintergrund der vielfältigen Umsetzungsweisen der Psychomotorik nie von *der einen* Psychomotorik ausgegangen werden (vgl. Esser, 2011, S. 13).

Für den psychomotorischen Ansatz nach unserer Auslegung sind die Begriffe „Körper“ (und darunter gefasst „Bewegung“ und „Wahrnehmung“), „Spiel“ und „Kreativität“ von zentraler Bedeutung, weshalb sie im Folgenden noch etwas genauer beleuchtet werden sollen.

Körper (Bewegung und Wahrnehmung)

Der menschliche Körper, wie er ist, wie er sich darstellt und wie er in Bezug zur Umwelt steht, ist im Zentrum der Psychomotorik (vgl. Esser, 2011, S. 100). Durch den Körper kommt der Mensch mit seiner Umwelt in eine Interaktion. Er erfährt sie über seinen Körper, lernt sie zu verstehen, nimmt sie über die Sinne des Körpers wahr, kann sich mittels seines Körpers in ihr (fort)bewegen und sich mit ihm in ihr ausdrücken (vgl. ebd., S. 24-25). Wahrnehmung und Bewegung ermöglichen Erfahrungen und Handlungen, durch die wir fortwährend Informationen aufnehmen und verarbeiten und so unsere Kenntnisse über unsere Person, unseren Körper und die Umwelt erweitern und erneuern können (vgl. Buschor, 2012, S. 16; Rösenkötter, 2013, S. 81). Im Zusammenspiel mit den hierbei empfundenen Gefühlen bildet der Körper also letztlich die zentrale Basis der menschlichen Entwicklung und stellt einen elementaren Orientierungspunkt im menschlichen Selbst- und Weltverständnis dar: „Verliert ein Mensch den Bezug zu seinem Körper, verliert er sein Selbstgefühl und steht der Welt entfremdet gegenüber. Der Körper ist entscheidend am Aufbau der Identität eines Menschen beteiligt“ (Esser, 2011, S. 25). Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass in der ganzheitlichen psychomotorischen Arbeit mit Kindern Körperwahrnehmung und Körperausdruck eine elementare Rolle ein-

nehmen. So beschreibt Esser (2011) die Aufgabe der psychomotorischen Arbeit in Bezug auf den Körper folgendermassen: „Damit das Kind ein ganzheitliches Körperempfinden entwickeln kann, damit es seinen Körper positiv besetzen und alle Körperteile integrieren kann, werden ihm Bewegungsangebote im Raum zur Verfügung gestellt. Dabei geht es nicht nur um seine Beweglichkeit und Sinnlichkeit, auch die fixierten Emotionen lösen sich. Emotion ist Bewegung – Bewegung ist Emotion“ (S. 51). So ist es auch die Aufgabe der Psychomotorik, die „Beweg-Gründe“ des Kindes zu erfahren und zu verstehen, um einem allfälligen konfliktreichen Erleben des Körpers oder verzerrten Körpervorstellungen neue, positive Körpererfahrungen und -erkenntnisse entgegenstellen zu können (vgl. ebd., S. 100). Unbewusst verhaftete Geschichten und negative Energiequellen sollen aufgelöst, der Energietank für konstruktives Lernen und positive Entwicklung hingegen aufgefüllt werden. So kann sich das Kind seinen Körper „konstruieren“ und unter Umständen „neu konstruieren“ (vgl. Esser, 2011, S.51). Damit es sich für diesen Prozess der erwachsenen Fachperson öffnen kann, ist zum einen die spielerische, unbeschwerte Atmosphäre der Psychomotorik wichtig. Zum anderen ist der gelingende Aufbau einer möglichst vertrauensvollen Beziehung elementar (vgl. ebd.). Auf diesen Aspekt soll daher in Kapitel 4.2.3 noch näher eingegangen werden.

Spiel

Auch im Spiel sieht die Psychomotorik ein wichtiges Erfahrungs- und Interaktionsmedium (vgl. HfH, n.d.). EntwicklungspädagogInnen sind sich darin einig, dass das Spiel entwicklungs- und funktionsfördernd ist (vgl. Aichinger, 2011, S. 37). Kinder wählen für ihre Spiele meist Themen aus, die sich auf ihre aktuelle Lebenssituation beziehen und durch die sie unverarbeitete Eindrücke widerspiegeln oder zum Ausdruck bringen können: „Erlebnisse des täglichen Lebens können im Spiel immer wieder aufs Neue thematisiert werden, um auf diese Weise bearbeitet zu werden“ (Zimmer, 2012, S. 78).

In die psychomotorische Arbeit werden unterschiedliche Spielformen integriert. Unserer Ansicht nach hat in der Psychomotorik neben den Regel- und allgemeinen Bewegungsspielen das Symbol- und Rollenspiel eine besondere Bedeutung. Kinder können durch symbolisches Handeln ihre Probleme indirekt ausdrücken und erhalten dadurch die Möglichkeit diese zu bewältigen (vgl. Zimmer, 2012, S. 79-80). Auch das Kinderpsychodrama verwendet die Methode des Rollenspiels und bezeichnet diesen Ansatz als lebendigen und kindgerechten Zugang zum Kind. Aichinger identifiziert in Anlehnung an Oerter (1999), drei Formen der kindlichen Bewältigung von Ereignissen im Rollenspiel: Nachgestaltung, Umgestaltung und das vollständige Verlassen der Alltagsrealität. Nachgestaltung bezeichnet dabei das Nachspielen einer erfahrenen Realität und Umgestaltung das Umwandeln einer realen Erfahrung (vgl. Aichinger, 2011, S. 37). Über Symbol- und Rollenspiele lässt sich zudem eine mögliche Einschränkung in der kindlichen Kreativität feststellen, bzw. diese gezielt fördern (vgl. Aichinger, 2011, S. 37; Esser, 2011, S. 63). Wie wichtig dieser Aspekt ist, soll der nächste Abschnitt verdeutlichen.

Kreativität

Aus unserer Sicht ist die Kreativität ein weiteres zentrales Medium in der psychomotorischen Arbeit. Kreativität bedeutet, sich auszuleben, seinen Gefühlen und Gedanken einen Ausdruck zu verleihen und sich mitzuteilen. Kreativität ist auch gleichermassen ein Mittel, um sich anzupassen oder zu unterscheiden. Kreativität heisst, Variation zu erleben, Neues auszuprobieren, das eigene Fähigkeits- und Handlungsrepertoire zu erweitern. In der Psychomotorik wird diese kreative Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt bewusst im Spiel und im Umgang mit verschiedensten anregenden Materialien ermöglicht und gezielt angeregt (vgl. Esser, 2011, S.62). Aichinger (2011), der sich hierbei wiederum auf Burmeister (2004) bezieht, stellt sogar die These auf, dass Gesundheit eng mit dem Vorhandensein von Spontanität und Kreativität zusammenhängt. Die Kreativität wird dabei als Lösungs- und Leistungsfähigkeit, sowie als lebenspraktische Bewältigungskompetenz verstanden, welche in Abhängigkeit von gelingenden Beziehungen und Begegnungen erlangt werden und eine Anpassung des Selbst an die Umwelt ermöglichen (vgl. Aichinger, 2011, S. 12). Gehen wir nun davon aus, dass die Psychomotorik Raum für eine positive Begegnung oder sogar Beziehung (zwischen dem Erwachsenen und dem Kind oder in Gruppenangeboten unter den Kindern) bietet und die Kreativität des Kindes fördert, ist auch davon auszugehen, dass die Psychomotorik dadurch lebenspraktische Bewältigungskompetenzen unterstützt und folglich zur gesunden Entwicklung des Kindes massgeblich beiträgt.

4.1.2 Aufgaben und Inhalte der Psychomotorik

Das übergeordnete Ziel psychomotorischer Interventionen ist es unserer Ansicht nach, das Kind in der Entfaltung seiner Gesamtpersönlichkeit, bzw. seines ganzen Entwicklungspotenzials zu unterstützen. Dies bedeutet, dass eine harmonische Entwicklung der körperlichen und psychischen Bereiche seiner Persönlichkeit begünstigt werden soll (vgl. Esser, 2011, S. 17). Angestrebt wird dabei nicht der funktionierende Körper, sondern ein Körper, den das Kind selber spüren und in dem es sich wohlfühlen kann. Nur dann kann die Entfaltung der Persönlichkeit geschehen (vgl. ebd., S. 100). Zur Unterstützung dieses Prozesses wird dem Kind in der Psychomotorik Raum und Unterstützung gegeben, um mögliche Probleme in der Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt (Auffälligkeiten und Schwierigkeiten im motorischen, sensorischen und psychosozialen Bereich) zu bearbeiten (vgl. Zimmer, 2012, S. 22-23). Dabei stehen jederzeit die Verringerung des subjektiven Leidensdrucks und die Stärkung der kindlichen Identität im Vordergrund.

Die psychomotorische Förderung bezieht sich auf drei Kompetenzbereiche: Die Ich-Kompetenz, die Sach-Kompetenz und die Sozial-Kompetenz (vgl. Fischer, 2009a, S. 23). Bei der Ich-Kompetenz geht es darum, „sich und seinen Körper wahrzunehmen, zu erleben, zu verstehen, mit seinem Körper umzugehen und mit sich selbst zufrieden zu sein“ (Fischer, 2009a, S. 23). Das Kind soll seine eigenen Ressourcen erfahren, sich als selbstwirksam erleben und dadurch Vertrauen in seine Fähigkeiten erlan-

gen können. So wird selbstständiges, autonomes Handeln angeregt und eine positive Selbstwahrnehmung des Kindes unterstützt (vgl. Fischer, 2009a, S. 23). Die Sach-Kompetenz beinhaltet, „die materiale Umwelt wahrzunehmen ... und in und mit ihr umzugehen“ (ebd.). Bei der Sozial-Kompetenz geht es darum, „zu erfahren und zu erkennen, dass sich alle Lernprozesse im Spannungsfeld zwischen den eigenen und den Bedürfnissen anderer vollziehen“ (ebd.). Das Kind kann durch die Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen Kindern seine Handlungskompetenzen und Kommunikationskompetenzen erweitern (vgl. ebd.). Diese wichtige soziale Komponente ist auch ein Grund, weshalb sich Psychomotorik häufig nicht am Einzelsetting, sondern eher an der Arbeit mit Klein- und Grossgruppen orientiert. Damit das Kind Erfahrungen in all diesen Bereichen sammeln kann, bietet ihm die Psychomotorik erlebnisorientierte Bewegungsangebote, durch die es sich gleichzeitig als selbstwirksam, als wichtiges Mitglied der Gruppe und als sachlich kompetent erleben kann und der Aufbau wichtiger sozialer Fähigkeiten und einer positiven Persönlichkeit unterstützt wird (vgl. Zimmer, 2012, S. 24).

4.2 Grundprämissen: Menschenbild und Orientierung

4.2.1 Humanistische Verankerung

Jedes theoretische Konzept, jedes praktische Handeln geht von einem gewissen Menschenbild aus (vgl. Zimmer, 2012, S. 25). Das Menschenbild der Psychomotorik stützt sich im Wesentlichen auf jenes der humanistischen Psychologie. Kriz (2007), der sich dabei auf Völker (1980) bezieht, beschreibt vier Grundgedanken dieses humanistischen Menschenbildes. Zunächst stützt sich der Humanismus auf den Gedanken der Autonomie und der sozialen Interdependenz. Es wird davon ausgegangen, dass der Mensch trotz seiner Abhängigkeit zu Beginn seines Lebens mit der Zeit nach Unabhängigkeit von äusserer Kontrolle strebt. So übernimmt er immer mehr die Verantwortung über sein Leben und kann daher auch Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen.

Ein zweiter Grundgedanke ist die Selbstverwirklichung. Der Mensch will sein Talent entfalten. Er wird als aktiv, lebendig und unternehmungslustig betrachtet, das heisst der Antrieb zu dieser Verwirklichung kommt primär von ihm selbst. Seine Fähigkeiten können jedoch durch den Austausch seiner Antriebskraft mit der sozialen Umwelt erweitert werden. Ein weiterer Grundgedanke des humanistischen Menschenbildes ist die Ziel- und Sinnorientierung. Dieser Gedanke geht auf das Handeln des Menschen ein, das ein Ziel verfolgen und auch einen Sinn ergeben soll. Der vierte humanistische Grundgedanke geht von der Ganzheit des Menschen, also von seiner Einheit in Gefühl, Vernunft, Leib und Seele aus (vgl. Kriz, 2007, S. 161).

4.2.2 Entwicklungs- und Ressourcenorientierung

Die psychomotorische Förderung ist, wie bereits ersichtlich wurde, in ihrem Grundsatz entwicklungsorientiert. Die Fachperson nimmt das Kind in seinem individuellen Entwicklungsstand an und baut mit ihm gemeinsam auf diesem auf (vgl. Fischer, 2009b, S. 218). Entwicklung ist aus unserer Sicht als dynamischer Prozess zu betrachten, der sich in der Interaktion des Kindes mit sich selber und seiner Umwelt individuell ausgestaltet und dadurch nie ganz abgeschlossen ist.

Ein weiterer Grundsatz der Psychomotorik ist die Ressourcenorientierung. So betont Kiphard, einer der Gründerväter der Psychomotorik, dass die Psychomotorik(therapie) immer mit den Stärken beginnt (vgl. 2004, S. 33). Eine rein defizitorientierte Betrachtungsweise ist klar zu vermeiden. Schwächen und Entwicklungsbedarf kann und sollte aus unserer Sicht jedoch auch benannt und nicht ignoriert oder überspielt werden. Das Kind soll kein unrealistisch idealisiertes Konzept von sich selbst entwickelt, sondern sich selber mit seinen Schwächen und Stärken akzeptieren und seine Ressourcen kennen und nutzen können.

4.2.3 Beziehungsaufbau, Bedürfnisorientierung und Kompetenzförderung

Ein Kernstück der psychomotorischen Arbeit, insbesondere im langfristigen therapeutischen Setting, ist der Aufbau einer guten Beziehung zum Kind. Sie ist die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit und gibt dem Kind das Vertrauensfundament, das es braucht, um sich frei entfalten zu können (vgl. Zimmer, 2014, S. 161). Kiphard (2004) spricht einige wichtige persönliche Eigenschaften, Einstellungen und zwischenmenschliche Kompetenzen an, die eine Fachperson mitbringen sollte, um die Beziehungsgestaltung positiv zu beeinflussen. Unter anderem ist es elementar, dass die erwachsene Person Achtung vor dem Kind hat, dass sie ihm gegenüber Geduld und Verständnis zeigt und ihm das Vertrauen entgegenbringt, das sie auch vom Kind erwartet. Das Kind soll in seinen Tätigkeiten ermutigt und bestärkt werden. Zudem ist es wichtig, echte Begeisterungsfähigkeit zu zeigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist persönliche Flexibilität, die es erst ermöglicht, spontan auf die Ideen des Kindes eingehen zu können. Grundbausteine für eine gute Beziehung sind auch Ehrlichkeit und Echtheit. Damit das Kind sich sicher fühlen und sich beständig am Verhalten der Fachperson orientieren kann, sollte dieses Verhalten unbedingt konsequent und berechenbar sein. Willkür und inkonsistente Verhaltensweisen verunsichern das Kind und beeinträchtigen die Beziehungsbasis. Falls Grenzen gesetzt werden müssen, ist es immer wichtig, dass die Zurechtweisung begründet wird und sich auf ein konkretes Fehlverhalten bezieht und nicht das Kind als Person kritisiert wird (vgl. S. 31-32).

Zimmer (2012) erachtet es auch als wichtig, dem Kind das eigene Interesse an ihm zu zeigen. Ruhe bewahren ist ebenfalls entscheidend in der Psychomotorik, da es zu kritischen Situationen kommen kann. Nicht zuletzt sollte immer darauf geachtet werden, dass das vom Kind gewünschte Distanzverhältnis respektiert wird (vgl. S. 161-164). Aus unserer Sicht ist Berührung ein wichtiger Bestandteil

der Beziehungsarbeit, jedoch sollten stets die eigenen und kindlichen Grenzen klar definiert werden. Von Zimmer ebenfalls angesprochen wird die Wichtigkeit einer genauen Beobachtungsgabe und unbedingter Aufmerksamkeit, um die Gefühle und Handlungen des Kindes erfassen zu können (vgl. 2012, S. 161-164). Esser führt diesbezüglich weiter aus, dass das Verhalten des Kindes auch empathisch verstanden werden sollte. Das bedeutet, dass die erwachsene Person sich in das Kind hineinversetzt, sich und ihre persönlichen Gefühle einbringt und mit jenen des Kindes mitschwingt und sie spiegelt (vgl. 2011, S. 73-74). Dieses empathische Verständnis kann in den verstehenden Ansatz nach Seewald eingebettet werden, welcher es als Kerngeschäft der Psychomotorik erachtet, „das Einmalige des Klienten zu erfassen“ (vgl. Seewald, 1997, S. 8). Die Fachperson sollte sich jedoch trotz Empathie und verständnisvoller Haltung immer auch wieder selber reflektieren, eigene Widerstände und Grenzen wahrnehmen und respektieren, um sich nicht in den kindlichen Emotionen zu verlieren (vgl. Esser, 2011, 73-74). Dabei kann unserer Ansicht nach eine regelmässige Super- oder Intervision sehr hilfreich sein.

Die Arbeitsweise in der Psychomotorik ist häufig nicht-direktiv, das heisst, dass die Verantwortung zwar bei der erwachsenen Person bleibt, jedoch die situativen Bedürfnisse und die Handlungsbereitschaft des Kindes bei der Gestaltung von Angeboten und Stunden im Zentrum stehen. Grundlage für diese Perspektive bildet der kindzentrierte Ansatz nach Zimmer (2012). Ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf die psychomotorische Arbeitsweise hat aber auch der handlungsorientierte Ansatz nach Schilling (1984), den Fischer (2009b) genauer ausführt. Hier steht die Kompetenzstärkung des Kindes im Zentrum und eine Anleitung durch die Fachperson ist möglich und erwünscht. Das Kind soll lernen, mit der jeweils aktuellen Problematik umzugehen (vgl. Fischer, 2009b, S. 215-218). Kerngedanke dieses Ansatzes bildet die Annahme, dass vielseitige Bewegungs- und Wahrnehmungsmuster eine wichtige Grundlage für menschliche Handlungsfähigkeit sind (vgl. Zimmer, 2012, S. 40). Die psychomotorischen Bewegungssituationen sollen daher möglichst entwicklungs- und problemorientiert, variationsreich, erlebnisorientiert und motivierend sein (vgl. Fischer, 2009b, S. 215-218). Dieser Ansatz fliesst auch in einen neueren Entwicklungszweig der Psychomotorik hinein, welcher eine lösungsorientierte Arbeit mit stärker strukturierten Handlungsanleitungen durch die Fachperson betont.

4.3 Psychomotorik als Resilienzförderung für Kinder, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben

Im Kapitel 3.2 dieser Arbeit wurden bereits die Kriterien und Anforderungen erörtert, welche aus der Perspektive der Resilienzforschung für eine nachhaltige Unterstützung von Kindern, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, zentral sind. Im vorliegenden Kapitel steht nun die Frage im Zentrum: Inwiefern stimmen diese Erkenntnisse mit unserem persönlichen Verständnis der Psychomotorik überein?

4.3.1 Grundlagen und Menschenbild

Die Angebote der Psychomotorik sind entsprechend den Anforderungen an eine Resilienzförderung niederschwellig und verhaltensnah und richten sich an den kindlichen Ressourcen sowie am kindlichen Weltverständnis aus. Die kindliche Entwicklung wird prozessorientiert und häufig über längere Zeit regelmässig gefördert. Auch das Menschenbild der Resilienzförderung ist mit jenem der Psychomotorik vereinbar. So ist bei beiden Konzepten der Mensch in seinem subjektiven Erleben, seinem Streben nach positiver Persönlichkeitsentwicklung und –verwirklichung und Autonomie, sowie in seiner grundlegenden Handlungsfähigkeit im Zentrum. Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen von Amft, Boveland, Hensler Häberlin und Uehli Stauffer (2012) zeigt, dass die meisten der befragten Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen in ihrer Arbeit die Stärkung des kindlichen Selbst als ein zentrales Anliegen sehen und dadurch bereits auf der personalen Ebene resilienzfördernd arbeiten (vgl. Amft et al., 2012, S. 112). Zimmer bestätigt ebenfalls, dass psychomotorische Bewegungs- und Erlebnisangebote nicht nur körperliche und soziale Ressourcen stärken, sondern dass insbesondere das subjektive Erleben des Kindes ermöglicht wird, „selbstständig etwas bewirken zu können und nicht dem eigenen Schicksal hilflos ausgeliefert zu sein“ (Zimmer, 2012, S. 35-37).

4.3.2 Primäre Stabilisierung

Das Ziel der Resilienzförderung bei Kindern, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, ist, wie bei allen Kindern, letztlich eine gelingende Lebensbewältigung durch das Erreichen einer grundlegenden Lebenszufriedenheit und die Fähigkeit, widrige Einflüsse im Lebensverlauf ohne bleibende Schäden am Selbst zu überstehen. Dafür ist bei dieser spezifischen Risikogruppe zunächst eine möglichst schnelle Erholung von den Auswirkungen bereits (mit-)erlebter Gewalt wichtig. Erholung bedeutet wiederum eine körperliche und emotionale Stabilisierung und das Erlangen eines subjektiv wahrgenommenen Wohlbefindens. Hier bietet die Psychomotorik wertvolle Ressourcen. Die Zufriedenheit des Kindes steht im Zentrum, der Ansatz ist auf ein positives Körper- und Selbsterleben ausgerichtet und bietet den Kindern über Bewegung, Spiel und Kreativität die Möglichkeiten, altersgerecht und auf individuelle Weise ihre Geschichte symbolisch zu „erzählen“, ohne dabei das (Mit-)Erlebte in eindeutigen

Worten verbalisieren zu müssen. Bewegungs- und Erlebnisorientierte Angebote, die an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder ausgerichtet werden und ihnen dadurch Freude bereiten, können für Ablenkung sorgen, eine Atmosphäre der Unbeschwertheit ermöglichen und wirken sowohl stärkend auf die körperlichen Gesundheitsressourcen, als auch (über die erläuterte psychomotorische Wechselwirkung) stabilisierend auf die verletzte Gefühlswelt.

4.3.3 Förderung wichtiger Lebenskompetenzen („life skills“)

Die Psychomotorik erfüllt in hohem Masse den Anspruch, lebenswichtige Kompetenzen (bzw. personale Resilienzfaktoren) gezielt zu fördern. So können Kinder in psychomotorischen Gruppenangeboten wichtige soziale Erfahrungen (sowohl unter Gleichaltrigen als auch mit der erwachsenen Fachperson) sammeln und in der Interaktion mit ihren Mitmenschen und Materialien ihre Problemlösefähigkeiten verbessern. Darüber hinaus wird es ihnen durch die soziale Interaktion und gezielte Angebote der Fachperson möglich, die eigene Wahrnehmung und Reflexivität zu schulen, eigene Gefühle und Verhaltensweisen steuern zu lernen und sich in der Bewegung, im Spiel und im kreativen Bereich als handlungsfähig und selbstwirksam zu erleben.

4.3.4 Die Fachperson selber als Schutzfaktor

Nicht zuletzt vereint die psychomotorische Fachperson bereits selber viele der im Resilienzmodell aufgeführten Schutzfaktoren des weiteren sozialen Umfelds. Sie ist im Idealfall kompetent im Umgang mit Kindern, zeigt sich fürsorglich und bietet in einem wertschätzenden Klima Vertrauen und Sicherheit an. Sie kann als wichtiges Rollenmodell dienen und den Kindern prosoziale Werte und Regeln vermitteln. Durch eine grundlegende Strukturierung der Angebote und eine gleichzeitige inhaltliche Orientierung an den individuellen Bedürfnissen der Kinder bietet sie wichtigen Halt und ein motivierendes Klima.

4.3.5 Zusammenfassende Überlegungen

Zusammenfassend kann die Psychomotorik aus unserer Sicht als theoriebasierter Ansatz zur Stabilisierung und Kompetenzförderung bei Kindern, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben, auf vielfältige Weise beitragen. Die wechselwirkenden Folgen der Erlebnisse auf Körper und Psyche könnten ganzheitlich angegangen werden und den Kindern könnte ein sicherer Raum und alters- und entwicklungsgerechte Mittel geboten werden, um Ängste abzubauen, sich aus ihrer Ohnmacht zu befreien, ihre Orientierung wiederzuerlangen und in selbstwirksame Handlung zu treten. Körper, Geist und Seele könnten stabilisiert und gestärkt und die Kinder dabei unterstützt werden, ein positives Selbst- und Weltbild zu (re-)konstruieren. Dabei kommt der Fachperson selber und ihrem Beziehungsangebot eine wichtige Rolle als sozialer Schutzfaktor zu. Somit könnte eine Vielzahl der für die hier besprochene Risikogruppe elementaren Schutzfaktoren durch die psychomotorische Arbeit positiv ver-

stärkt und gefördert werden. Dies bekräftigt unsere Ansicht, dass auch entsprechende praktische Massnahmen angestrebt werden sollten. Es dürfen dabei jedoch, gerade im Hinblick auf unser Vorhaben, eine solche praktische Umsetzung bereits anzudenken, auch gewisse Grenzen nicht ausser Acht gelassen werden. So ermöglichen psychomotorische Förderangebote einen sinnvollen und bedürfnisgerechten Zugang zu den Kindern selber und ihren personalen Ressourcen, sie sind jedoch aus unserer Sicht in Bezug auf die von der Resilienzforschung betonte systemische Arbeit eingeschränkt. Die Psychomotorik setzt sich zwar grundsätzlich und insbesondere im Therapiebereich zum Ziel, auch das nahe Umfeld des Kindes beratend zu begleiten (vgl. Uehli Stauffer & Hensler Häberlin, 2013, S. 2). Im hier besprochenen Kontext ist jedoch von dysfunktionalen und gewaltgeprägten Familienverhältnissen auszugehen und es muss damit gerechnet werden, dass ein für das Kind förderlicher beratender Einfluss auf selber gewaltbetroffene und therapiebedürftige Elternteile nur beschränkt möglich ist. Alleine die Vereinbarung und Einhaltung eines Beratungstermins könnte beispielsweise für eine Mutter mit PTBS eine grosse Heraus- oder gar Überforderung darstellen.

Zudem ist systemische Arbeit zwar im Einzel- oder Kleingruppensetting durchaus realisierbar, bei der Förderung von mehreren Kindern gleichzeitig jedoch mit einem hohen Aufwand verbunden. Hier bietet es sich aus unserer Sicht höchstens an, gezielte Informationsveranstaltungen zu spezifischen Themen für die Mütter zu veranstalten oder Familienmitgliedern, bzw. Bekannten im Rahmen eines geeigneten Programms auch mal die Teilnahme anzubieten. Solche systemischen Erweiterungen sollten jedoch auf keinen Fall eine zusätzliche Belastung für Kinder, nahe Bezugspersonen oder die Fachpersonen darstellen. Ein Fokus auf die kindbezogene Resilienzförderung ist unserer Meinung nach daher generell zu bevorzugen.

Eine ebenso ernstzunehmende Schwierigkeit stellt zudem die konkrete Umsetzung selber, bzw. das Ermöglichen eines Zugangs zu solchen Angeboten für (mit-)betroffene Kinder dar. Gemäss dem Ansatz der Resilienzförderung müsste ein entsprechendes Angebot möglichst früh zugänglich und gut erreichbar sein, also im unmittelbaren Lebensumfeld stattfinden (vgl. Kapitel 3.2.5). Eine mögliche Lösung für diese herausfordernde Aufgabe wird in der vorliegenden Arbeit unter Kapitel 6 beleuchtet.

5. Psychomotorik und häusliche Gewalt: Ein Basismodell

5.1 Einleitende Gedanken zur Modellentwicklung

In den vorangegangenen Kapiteln konnten wir schrittweise bestätigen, dass die Psychomotorik zur Unterstützung von durch häusliche Gewalt (mit-)betroffenen Kindern geeignet ist. Im vorliegenden Kapitel werden nun theoriebasierte psychomotorische Leitgedanken formuliert, die für die gezielte Arbeit mit Kindern, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind, hilfreich sein könnten. Grundlage für die Erstellung dieses Arbeitsmodells ist eine Synthese der Ergebnisse von Kapitel 3 und 4. Bei der genauen Ausarbeitung der thematischen und methodischen Förderschwerpunkte stützten wir uns im Wesentlichen auf Erkenntnisse aus unserer eigenen psychomotorischen Arbeitspraxis, sowie auf Wissen, das wir uns im Rahmen unseres Psychomotoriktherapie-Studiums angeeignet haben. In die Überlegungen fließen folglich verschiedene psychomotorische (verstehend, kindzentriert, ganzheitlich, handlungsorientiert, lösungsorientiert) und psychomotorisch relevante Ansätze aus angrenzenden Fachgebieten (unter anderem Entwicklungs- und Lernpsychologie, psychotherapeutische Spieltherapie, Bewegungstherapie, Psychodrama und Erlebnispädagogik) ein.

5.2 Modell einer psychomotorischen Resilienzförderung bei Kindern, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind

5.2.1 Funktion und Anspruch des Modells

Die im nachfolgenden Unterkapitel präsentierte Visualisierung des Kontextes, in den sich unser Modell einfügt (vgl. Abb. 1), sowie das Arbeitsmodell selber (vgl. Anhang A) richten sich im Wesentlichen an interessierte Fachpersonen der Psychomotorik, die eine Umsetzung von Angeboten zur psychomotorischen Resilienzförderung mit Kindern, welche durch häusliche Gewalt (mit-)betroffen sind, in Betracht ziehen. Interessierten aus anderen Fachbereichen kann das Modell jedoch auch als Erweiterung ihrer Perspektive um einen psychomotorisch orientierten Zugang dienen.

Die Darstellung des Wirkungskontextes psychomotorischer Resilienzförderung bei (mit-)betroffenen Kindern soll auf verständliche und nachvollziehbare Art zentrale Elemente und Wirkungsmechanismen des dynamischen Prozesses rund um die Auswirkungen häuslicher Gewalt und deren Verarbeitung durch das (mit-)betroffene Kind aufzeigen. Des Weiteren soll sie verdeutlichen, weshalb und wie die Psychomotorik einen wertvollen Beitrag zur Begünstigung eines positiven Entwicklungsverlaufs leisten kann. Dabei gilt es zu beachten, dass die abstrakte Darstellung den dynamischen und multidimensionalen Beziehungen und Wechselwirkungen der Realität in ihrer Komplexität nie gerecht werden kann.

Das verschriftlichte Arbeitsmodell, welches der Arbeit aufgrund seines grossen Umfangs als Anhang A angefügt ist, berücksichtigt die bereits behandelten Schutz- und Risikofaktorenmodelle. Wir haben aber eine eigene, psychomotorisch orientierte Perspektive darauf entwickelt und fassen die verschiedenen Faktoren unter eigene Kategorien. Die Ausführungen sind gestalterisch so umgesetzt, dass sie als Merkblätter ausgedruckt werden können.

Es gilt zu betonen, dass unser Arbeitsmodell sich vor dem Hintergrund der bisherigen Erkenntnisse vorwiegend auf die Arbeit mit Kindern bezieht, deren verfügbare personale und umweltbedingte Schutzfaktoren nicht ausreichen, um die (traumatische) Belastung des Stressors „Häusliche Gewalt“ adäquat bewältigen zu können und deshalb durch ihre Vulnerabilität einem erhöhten Entwicklungsrisiko ausgesetzt sind. Alle das Modell betreffenden Gedanken verfolgen also im Grundsatz eine präventive Förderung auf sekundärer oder tertiärer Ebene und zielen auf den in Kapitel 3.2.4 angesprochenen Puffereffekt ab. Wir legen den Fokus jedoch nicht nur auf störungsspezifische Inhalte, sondern sprechen im ganzheitlichen Sinne eine breite Palette an Inhalten zur Förderung aller wichtigen Lebenskompetenzen an. Dadurch ist das Modell grundsätzlich auch für Kinder förderlich, die durch bisher (Mit-)Erlebtes noch nicht schwerwiegend belastet sind. Die Psychomotorik kann (mit-)betroffene Kinder in jedem Fall für zukünftige Herausforderungen stärken und dabei helfen, eine Weitergabe von miterlebten, bzw. selber entwickelten pathologischen Verhaltensmustern zu verhindern.

Es ist uns weiter auch hier wichtig, zu betonen, dass die Merkblätter wie auch die Darstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität erheben, sondern das Ergebnis unserer persönlichen Auseinandersetzung mit der Thematik ist und somit eine subjektive Perspektive auf ausgewählte Aspekte abbildet. Es werden auch keine konkreten Anleitungen für Spiele oder Aktivitäten geboten. Wir weisen unser Modell bewusst als ein „Basismodell“ aus. Es soll als hilfreiches Gedankengebäude verstanden werden, das theoriebasierte Leitgedanken für ein konkretes Projekt mit der besprochenen Risikogruppe vermittelt. Dadurch ist es in verschiedenen Bereichen einsetzbar und kann von der jeweiligen Fachperson individuell nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen konkret ausgestaltet werden.

5.2.2 Darstellung des Wirkungskontexts: Zentrale Elemente und (Wechsel-)wirkungsmechanismen

Abb. 1: Wirkungskontext der psychomotorischen Resilienzförderung bei Kindern, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind

Die obige Darstellung verdeutlicht zunächst, wie der Stressor „Häusliche Gewalt“ auf die Persönlichkeitsentwicklung eines (mit-)betroffenen Kindes einwirkt. Der senkrechte Pfeil, welcher die Persönlichkeitsentwicklung symbolisiert, ist einer Zeitachse nachempfunden und weist auf die prozesshafte Dimension der dargestellten Wirkungen hin. Es soll jedoch weder der Eindruck entstehen, dass die Einflüsse auf die kindliche Entwicklung in bestimmten zeitlichen Abständen erfolgen, noch, dass die Persönlichkeitsentwicklung immer linear und zielgerichtet verläuft oder die dargestellten Abläufe abgeschlossene Einzelereignisse sind. Wir verwenden in der Darstellung am unteren Ende des Prozessausschnitts auch bewusst den Begriff „Prognose“, da das dynamische Konzept der Resilienz selbst bei vorübergehend optimalen Bedingungen nie eine Garantie dafür bietet, dass die Entwicklung tatsächlich überwiegend positiv verlaufen und eine anhaltende Belastung oder spätere Herausforderungen immer resilient bewältigt werden können.

Der Stressor „Häusliche Gewalt“ ist als eine Art Auswuchs des sozialen Faktors Familie dargestellt. Er kann sowohl direkt als auch indirekt erlebt werden und sowohl ein chronisches Klima häuslicher Gewalt (z.B. seit der Geburt des Kindes) als auch ein plötzlich eintretendes Ereignis darstellen. Wie in Kapitel 3.1.3 deutlich wurde, können auch alltägliche Gewalterfahrungen traumatische Wirkung auf die (Mit-)Betroffenen haben. Sicher ist, dass der Stressor ein rein negativ geladener Faktor ist, was wir über seine „Wirkungsbatterie“ verdeutlichen.

Nun wird das Zusammenspiel der primären und sekundären⁸ personalen und sozialen Risiko- und Schutzfaktoren in den Fokus gerückt. Im Idealfall stellt dieses Zusammenspiel dem Stressor „Häusliche Gewalt“ eine überwiegend positiv geladene „Wirkungsbatterie“ gegenüber und das Kind wird nicht schwerwiegend belastet, bzw. die negative Wirkung der Erfahrung bereits abgepuffert. Da wir nicht von diesem Fall einer unmittelbaren Bewältigung ausgehen, ist in der „Wirkungsbatterie“ des Kindes jedoch das Minus stärker als das Plus. Dies bedeutet nicht, dass eine negative Wirkung erfolgt oder das Kind besonders vulnerabel ist (wenngleich allfällige Phasen erhöhter Vulnerabilität berücksichtigt werden), sondern, dass die positive Wirkung der Schutzfaktoren im Zusammenspiel mit den Risikofaktoren letztlich nicht gegen die Belastung des Stressors ausreicht.

In der Darstellung tritt nun die erwartete, unter Umständen traumatische, Belastungswirkung ein, welche sich auf den Körper und die Psyche des Kindes⁹ auswirkt. Im weiteren Verlauf ist in der Phase der Belastungsverarbeitung, die nicht zeitlich begrenzt ist und ein Leben lang andauern kann, nun das Element der sozialen Faktoren, bzw. ihr Einfluss auf die Resilienzfaktoren des Kindes wieder von entscheidender Bedeutung. Je nachdem, wie schnell und stark eine Mobilisierung der kindlichen Resilienzfaktoren, bzw. eine Stärkung förderlicher Lebensbedingungen zur Stabilisierung des kindlichen

⁸ Die sekundären personalen Faktoren (Resilienzfaktoren) werden in der Darstellung mittels Wechselfeilen als „in Interaktion mit der Umwelt erworben“ ausgewiesen

⁹ Körper und Psyche werden in der Darstellung bewusst durch eine Grenzüberschneidung als miteinander verbunden dargestellt

Wohlbefindens erfolgt, desto besser kann das Kind das (Mit-)Erlebte so weit verarbeiten, dass trotz der Belastung eine Anpassungsleistung erfolgt und die Persönlichkeitsentwicklung positiv verlaufen kann.

Hier kommt nun in der Darstellung auch die psychomotorische Resilienzförderung als schützender Faktor des weiteren Umfelds ins Spiel. Wie er genau wirkt, bzw. aus welchen Komponenten das psychomotorische Arbeitsmodell besteht, soll im nächsten Unterkapitel noch etwas genauer erläutert werden.

5.2.3 Das Arbeitsmodell: Erklärung zu den Einzelkomponenten

Das Element der psychomotorischen Resilienzförderung setzt sich aus der Fachperson selber als sozialer Schutzfaktor, sowie den bewegungs- und erlebnisorientierten Angeboten zur Stabilisierung und Ressourcenförderung zusammen. Im Optimalfall kann der Einfluss (des Zusammenspiels) beider Komponenten dem Kind dabei helfen, eine innere Lebenszufriedenheit (zurück-) zu erlangen und wichtige „life skills“ für eine gelingende Lebensbewältigung zu entwickeln, bzw. zu stärken. Mit Bezug auf unser Argument, dass die Psychomotorik hauptsächlich im personalen Bereich ansetzen sollte (vgl. Kapitel 4.3.5), wird auf einen Wirkungspfeil zwischen ihr und dem sozialen Umfeld verzichtet.

Die Merkblätter unseres Arbeitsmodells (vgl. Anhang A) gehen entsprechend den beiden Komponenten der psychomotorischen Resilienzförderung zum einen auf wichtige Grundanforderungen an die (psychomotorische) Fachperson und zum anderen auf zentrale Aspekte der primären (emotionalen) Stabilisierung, bzw. der Ressourcenstärkung ein. Wo immer wir uns gezielt auf die Ausführungen wissenschaftlicher Quellen beziehen, wird dies durch entsprechende Literaturangaben vermerkt. Alle übrigen Ausführungen basieren auf persönlichen Erfahrungen und mündlichen Überlieferungen im Rahmen unseres Studiums.

Grundanforderungen an die (psychomotorische) Fachperson

Das Merkblatt zu den Grundanforderungen an die Fachperson bietet einfach formulierte, theoriegeleitete Überlegungen zu notwendigem Basiswissen, zu persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, sowie zu den aus unserer Sicht zentralen Anforderungen an die Arbeitshaltung und –weise der verantwortlichen Fachperson.

Primäre Stabilisierung

Im Merkblatt zur primären Stabilisierung werden Schwerpunkte auf die Schaffung einer Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit, bzw. des Vertrauens und der Verlässlichkeit, sowie auf die Ermöglichung von Entspannung und Beruhigung, Lustgewinn, Glücksgefühlen und Ablenkung gelegt. Zur Verdeutlichung des Rucksacks an belastenden Erfahrungen, den die Kinder unter Umständen mitbringen, sind zuerst immer stichwortartig einige mögliche Auswirkungen des (Mit-)Erlebens häusli-

cher Gewalt aufgeführt, die wir bezüglich des jeweiligen Arbeitsschwerpunkts als besonders relevant erachten. So wird die Atmosphäre der Sicherheit beispielsweise dem Gefühl der Ohnmacht oder das Erleben von Glücksgefühlen dem Empfinden grossen Schreckens gegenübergestellt usw. Anschließend werden einige durch die psychomotorische Stabilisierung angestrebte Erlebnisse, sowie in zwei nachfolgenden Spalten einige methodische Anregungen zur Ermöglichung dieser Erlebnisse durch die Fachperson aufgelistet.

Ressourcenstärkung

Die Lebenskompetenzen, welche es psychomotorisch zu fördern und stärken gilt, haben wir unter die drei Hauptkategorien ICH- / SOZIAL-/ SACH-Kompetenzen gefasst. Diese Kategorien haben wir in Anlehnung an das Psychomotorikverständnis von Fischer übernommen (vgl. Kapitel 4.1.2). Die entsprechenden Fähigkeiten, welche für diese Kompetenzen erforderlich sind, haben wir jedoch unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der von häuslicher Gewalt (mit-)betroffenen Kinder angepasst und ergänzt. Bei diesen Fähigkeiten und ihren Einzelkomponenten handelt es sich nicht um fixe und eindeutig unterscheidbare Konzepte. Die nach unserem eigenen Verständnis vorgenommenen Unterteilungen sind selbstverständlich künstlich und die einzelnen Komponenten überschneiden und beeinflussen sich in Tat und Wahrheit auf dynamische Weise. Entsprechend gibt es auch Überschneidungen bezüglich der zentralen Erlebnisse und methodischen Ansätze. Der Aufbau der Merkblätter zu den drei Lebenskompetenzen ist jenem der primären Stabilisierung ähnlich. Hier werden jedoch zusätzlich die Begriffe nach unserem persönlichen Verständnis kurz erklärt. Es muss noch angemerkt werden, dass nicht für jedes Kind alle Förderschwerpunkte und Stabilisierungsmaßnahmen relevant oder sinnvoll sind und dass die Wahl und Ausgestaltung einzelner Punkte im fachlichen Ermessen liegt.

6. Psychomotorik für Kinder im Frauenhaus?

Nachdem im vorherigen Kapitel ein theoriebasiertes Grundlagenmodell zur psychomotorischen Unterstützung von durch häusliche Gewalt (mit-)betroffenen Kindern vorgestellt wurde, widmet sich nun ein zweiter Hauptteil dieser Arbeit der Forschungsfrage 2: Unter welchen Bedingungen liesse sich das entwickelte Modell im konkreten Kontext eines ausgewählten Frauenhauses anwenden? Wie bereits in der Einleitung dieser These erwähnt, gehen wir diesbezüglich von der Möglichkeit einer interinstitutionellen Zusammenarbeit zwischen einem schweizerischen Frauenhaus und der HfH Zürich aus. Es ist daher erforderlich, das Interesse und die Bedingungen beider potenzieller Partner der Zusammenarbeit abzuklären.

Die Darlegung der Vorgehensweise und die Präsentation der Erkenntnisse aus dieser Voruntersuchung sind nebst einer Einführung zur Institution Frauenhaus und deren Relevanz als Praxisfeld für eine psychomotorische Resilienzförderung Inhalt des vorliegenden Kapitels.

6.1 Begriffsklärung und Rolle der Frauenhäuser in der Schweiz

Für diesen zweiten Teil unserer Untersuchung kommt ein neuer Bezugsrahmen hinzu: Das Frauenhaus. Wenngleich der Begriff im öffentlichen Diskurs mittlerweile breit verankert und seine wesentliche Bedeutung wohl gemeinhin bekannt ist, erachten wir es als sinnvoll, diese Institution und ihre multifunktionale Rolle vorab aus einigen unterschiedlichen Blickwinkeln kurz zu beleuchten. So soll die Perspektive für grössere Zusammenhänge um die Prozesse und Strukturen der einzelnen Einrichtung, die im Anschluss untersucht wird, geöffnet werden.

6.1.1 Definition und Aufgaben

Nach den Ausführungen von Egger (2004) sind Frauenhäuser als stationäre Einrichtungen zu verstehen, welche basisdemokratisch und autonom organisiert sind (vgl. S. II-V). Die DAO bezeichnet Frauenhäuser auf ihrer Website als sogenannte „Kriseninterventionsbetriebe“ mit der Kernaufgabe, gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern eine „Notunterkunft, Schutz und psycho-soziale Beratung“ zukommen zu lassen (vgl. DAO, n.d.b).

Es existieren mittlerweile diverse vergleichbare Institutionen in der Schweiz. Für ihre Studie (2004) unterschied Egger Frauenhäuser von ähnlichen Einrichtungen anhand einiger spezifischer Merkmale, die nur Frauenhäuser vereinen: Die Beratungsarbeit wird ausschliesslich von Frauen geleistet und richtet sich ausschliesslich an Frauen und deren Kinder. Frauenhäuser sind keine reinen Notunterkünfte oder Notschlafstellen, sondern bieten nebst einer geschützten Tages- und Nachtunterkunft auch ein spezifisches Angebot für gewaltbetroffene Frauen (vgl. S. II-III). Die maximale Aufenthaltsdauer variiert hierbei unter den Betrieben, meist ist jedoch ein Aufenthalt bis zu mehreren Monaten möglich (vgl. DAO, n.d.b). Die Frauenhäuser beschränken sich nicht (wie Mädchenhäuser oder Unterstützungsstrukturen für Opfer von Menschenhandel oder Prostitution) auf den Schutz alters- oder themenspezifischer Gruppen gewaltbetroffener Frauen (vgl. Egger, 2004, S. II-III). Unter gewissen Grundbedingungen werden alle gewaltbetroffenen Frauen und deren Kinder unabhängig von „Nationalität, Religion, Aufenthaltsstatus und Alter“ und meist zu jeder Tages- oder Nachtzeit aufgenommen und parteilich betreut (vgl. DAO, n.d.b). Dies widerspiegelt auch die feministische, antirassistische Grundhaltung, welche die Leitbilder aller Frauenhäuser prägt (vgl. ebd.).

Gegenwärtig existieren laut Angaben der DAO 17 Frauenhäuser in der Schweiz. Alle Betriebe werden von privatrechtlichen Trägerschaften, wie Vereinen oder Stiftungen, sowie privaten Spendeneinnahmen finanziell getragen. Die meisten werden zusätzlich durch kantonale oder kommunale Subventio-

nen mitfinanziert (vgl. DAO, n.d.b). Die Frauenhausarbeit ist in allen Schweizer Betrieben bezahlt. Während beispielsweise in Deutschland bezahlte Frauenhausarbeit mit der Begründung der Egalität zwischen Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen oder die Finanzierung durch öffentliche Gelder zugunsten der Autonomie teilweise abgelehnt wird, gilt in der Schweiz vielmehr der Grundsatz, dass Frauenhausarbeit aus einer gleichstellungspolitischen Sichtweise zu entgelten sei (vgl. Egger, 2004, V-VI). Die Finanzierung durch öffentliche Gelder steht somit auch „im Zeichen der Sichtbarmachung der ‚unsichtbaren‘ Frauenarbeit“ und soll aus sozialpolitischer Perspektive verdeutlichen, dass „die Gesellschaft für ein von ihr verursachtes Problem, der Gewalt an Frauen, auch die Folgen und die Kosten trägt“ (Egger, 2004, S. VI). In diesem Sinne steht neben der Krisenintervention auch die Öffentlichkeitsarbeit, also das Aufzeigen gesellschaftlicher Ursachen der Gewalt gegen Frauen und der Einsatz für eine Verbesserung der Situation betroffener Frauen und ihrer Kinder im Zentrum (vgl. DAO, n.d.b). Häufig beteiligen Frauenhäuser sich auch oder initiieren gar Interventionsprojekte (vgl. Egger, 2004, VI).

6.1.2 Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Frauenhäuser in der Schweiz

Die ersten autonomen Frauenhäuser, in denen gewaltbetroffene Frauen und Kinder Zuflucht suchen konnten, entstanden in der Schweiz gegen Ende der 1970er Jahre (vgl. Egger, 2004, S. V). Diese Entwicklung wurde besonders geprägt durch die hartnäckige Sensibilisierungsarbeit der Vertreterinnen der Neuen Frauenbewegung¹⁰. Laut Schreiber (2005) trugen die Bestrebungen dieser Bewegung auch wesentlich dazu bei, die Brisanz der häuslichen Gewalt gegen Frauen und Kinder stärker ins Blickfeld der öffentlichen Diskussion zu rücken, indem sie verdeutlichten und dafür sensibilisierten, „dass Gewalt nicht ausschliesslich von Fremden, Unbekannten ausgeht, sondern auch im sozialen Nahraum, in der Familie stattfindet“ (S. 33).

Die Frauenhäuser der Schweiz basierten Egger zufolge von Beginn an auf einer basisdemokratischen Organisation, einer feministischen Grundhaltung und einem geteilten Kern von Prinzipien, der unter anderem den Grundsatz der Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und den Anspruch, zu einer gesellschaftlichen Veränderung beizutragen, beinhaltete (vgl. 2004, S. V). Während unterschiedliche inhaltliche und organisatorische Ausrichtungen zunächst für Spannungen sorgten, hat sich nach Angaben von Egger im Zuge der Alltagsarbeit bis heute eine weitgehende Annäherung der Konzepte ergeben (vgl. ebd.). Über die hier aufgezeigten gemeinsamen Strukturen, Grundsätze und Aufgaben hinaus unterscheiden sich die Frauenhäuser jedoch teilweise noch immer in ihren individuellen Angeboten (ebd. S. XI-XII). Egger hebt bereits 2004 hervor, dass die Frauenhäuser sich in der Zwischen-

¹⁰ Die Neue (autonome) Frauenbewegung entstand in der Schweiz vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen im Zuge der 1968er-Bewegungen. Sie verstand sich als Reaktion auf eine stagnierende alte Frauenbewegung und prangerte eine alltägliche Unterdrückung der Frau an (vgl. Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, 2011, S. 1).

zeit einen anerkannten Platz im institutionellen Kontext der Schweiz erarbeitet haben und ihre Fachkompetenz unbestritten sei (vgl. S. V).

6.1.3 Vernetzung

Laut der Website der DAO sind mittlerweile alle 17 Schweizer Frauenhäuser und eines in Liechtenstein als Aktivmitglieder an die Dachorganisation angeschlossen und untereinander vernetzt. Nationale Koordinationstagungen, an denen mindestens zweimal jährlich die Frauenhausdelegierten teilnehmen, dienen „der internen Weiterbildung, dem Erfahrungsaustausch und gesamtschweizerischen Aktionen und Kampagnen“ (DAO, n.d.a). Die Frauenhäuser sind jedoch nicht nur untereinander verbunden, sondern arbeiten im institutionellen Umfeld der Schweiz auch mit diversen anderen Fachstellen und Einrichtungen aus dem Politik-, Justiz- und Sozialbereich eng zusammen, um betroffenen Frauen und ihren Kindern während und nach ihrem Frauenhausaufenthalt adäquate Unterstützung zukommen zu lassen und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

6.1.4 Kampf um mehr Unterstützung

Den bisherigen Empfehlungen des Europarats zufolge sollte ein Frauenhausplatz auf 7'500 Einwohner gewährleistet sein. Gemäss dieser Empfehlung müsste in der Schweiz (proportional auf die Deutschschweiz, die Suisse romande und die Svizzera italiana verteilt) eine Zielgrösse von 980 Frauenhausplätzen für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder zur Verfügung stehen. Wie viele Plätze durch vergleichbare Einrichtungen angeboten werden, ist nicht bekannt. Es bestand 2004 jedoch gemäss Egger kein Zweifel daran, dass die Frauenhäuser mit rund 200 verfügbaren Betten und weniger als 100 verfügbaren Zimmern gesamtschweizerisch gesehen den grössten Teil solcher stationärer Plätze anbot (vgl. Egger, 2004, S. VIII). Der Bedarf war folglich erheblich grösser einzuschätzen als das Angebot. Zudem erhöht sich der Bedarf an Unterkunftsplätzen wie auch an Begleitmassnahmen je länger je mehr, weil durch eine „steigernde gesellschaftliche Sensibilisierung und die schrittweise eingeführten rechtlichen Verbesserungen...eine verstärkte Mobilisierung der gewaltbetroffenen Frauen“ bewirkt wird (Egger, 2004, S. VIII). Den durch diese Entwicklung stetig steigenden Anforderungen an die Frauenhäuser und ihrer Anerkennung als nicht substituierbare Institution in der Soziallandschaft stand jedoch bereits zum Zeitpunkt von Eggers Studie eine „ungesicherte und uneinheitliche Finanzierung“ gegenüber (Egger, 2004, S. II).

Heute, also zehn Jahre nach Eggers Untersuchung, scheint der Bedarf an Frauenhausplätzen, bzw. adäquaten Unterstützungsmassnahmen aus Sicht der Frauenhäuser noch immer nicht auf eine befriedigende finanz- und sozialpolitische Resonanz gestossen zu sein. Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, fand am 25. November 2014 eine Kundgebung vor

dem Bundeshaus Bern statt, bei der zum wiederholten Male¹¹ von den eidgenössischen Räten verlangt wurde, eine Ratifizierung der Istanbul Konvention¹² nicht länger aufzuschieben und mehr und konkretere Unterstützungsmassnahmen für betroffene Frauen und ihre Kinder zu ermöglichen (vgl. DAO, n.d.a).

6.2 Das Frauenhaus als Praxisfeld für die Psychomotorik

Bereits in der Einleitung dieser Arbeit haben wir erläutert, dass ein Gespräch über Frauenhäuser zur Findung unseres Forschungsthemas geführt hat. Weshalb soll jedoch genau diese Einrichtung besonders geeignet sein als mögliches Praxisfeld für eine psychomotorische Unterstützung von durch häusliche Gewalt (mit-)betroffenen Kindern?

Zunächst ist an dieser Stelle das bereits beschriebene Engagement der Frauenhäuser für, bzw. ihre grosse Offenheit gegenüber Interventionsprojekten zu nennen. Diese Haltung lässt uns vermuten, dass das Angebot einer Zusammenarbeit der Psychomotorik auf ein offenes Ohr und viel wertvolle Erfahrung stossen würde. Die Relevanz des Frauenhauses als Praxiskontext für psychomotorische Resilienzförderung ergibt sich aus unserer Sicht aber insbesondere daraus, dass es als wohl bekannteste und am besten vernetzte Institution dieser Art einen kaum vergleichbaren Zugang zu (mit-)betroffenen Kindern ermöglicht. Wie wir bereits aufgezeigt haben, fällt die Dunkelziffer häuslicher Gewalt in der Schweiz sehr hoch aus (vgl. Kapitel 2.2.4). Dem gegenüber steht die Tatsache, dass in Hinblick auf eine potenzielle Entwicklungsbeeinträchtigung bei (mit-)betroffenen Kindern adäquate Unterstützung möglichst früh erfolgen sollte (vgl. Kapitel 3.2.5). Vielen Frauen mag es aus Scham oder Angst (vor dem gewalttätigen Partner, bzw. vor einer ungewissen Zukunft ohne ihn) schwer fallen, überhaupt Hilfe für sich und ihre Kinder zu suchen. Nehmen sie dann jedoch professionelle Hilfe in Anspruch, sind Frauenhäuser zentrale primäre Anlaufstellen. Zum einen sammelt sich so an wenigen Standorten regelmässig eine verhältnismässig „grosse“ Anzahl (mit-)betroffener Kinder an, die dadurch sozusagen von weit verteilten, „versteckten“ zu gemeinsam erreichbaren, „sichtbaren“ Opfern werden. Zum anderen bieten Frauenhäuser diesen Kindern häufig die erste richtige Möglichkeit einer Stabilisierung und die früheste Chance, um das Erlebte in einer sicheren Umgebung thematisieren und, im Optimalfall, einen entwicklungsförderlichen Verarbeitungsprozess einleiten zu können. An dieser Schlüsselstelle mit einer bedürfnisgerechten Unterstützung anzusetzen, erachten wir daher als doppelt sinnvoll.

¹¹ Auf der Website der DAO ist bereits eine Medienmitteilung zum selben Appell im Vorjahr (25.11.2013) veröffentlicht (vgl. DAO n.d.a).

¹² „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, das von der Schweiz am 11.05.2011 in Istanbul mitunterzeichnet, jedoch seither nie ratifiziert wurde (vgl. Europarat, n.d.).

6.3 Interview mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses Winterthur

6.3.1 Methodenwahl

Zur Beantwortung unserer zweiten Forschungsfrage stützen wir uns zunächst auf einen qualitativen Einblick in verschiedene Prozesse und Bedingungen rund um ein deutschschweizerisches Frauenhaus. Der Fokus auf ein einzelnes Frauenhaus und die Wahl einer qualitativen Forschungsstrategie begründen sich folgendermassen: In den Sozialwissenschaften suchen qualitative oder „theoriegenerierende“ Forschungsstrategien nach Kausalmechanismen, die unter bestimmten Bedingungen bestimmte Effekte hervorbringen, während quantitative oder „theorietestende“ Forschungsstrategien durch standardisierte Datenerhebung und statistische Tests dieser Daten Kausalzusammenhänge zwischen einem sozialen Phänomen und des Bereichs suchen, in denen diese Zusammenhänge auftreten (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 26). Eine quantitative Datenerhebung in mehreren oder allen schweizerischen Frauenhäusern hätte den Rahmen dieser Untersuchung gesprengt. Vor diesem Hintergrund entschieden wir uns, den Fall eines einzelnen Frauenhauses als isoliertes soziales Phänomen zu erforschen, was folglich eine qualitative Erhebungsstrategie bedingte. Die geografische Beschränkung auf die Deutschschweiz hat wiederum rein logistische Gründe: Wir wohnen beide im Raum Zürich und sind in der deutschen Sprache am besten bewandert.

Eine teilnehmende Beobachtung in einem Frauenhaus war hinsichtlich des Datenschutzes und der Geheimhaltung der Standorte keine realistische Option. Auch hätte ein direkter Kontakt zu den Frauen oder den Kindern in dieser delikaten Situation zu weit gegriffen und wäre kaum erlaubt worden. So entschieden wir uns bereits im Vorfeld für die Forschungsmethode eines Interviews, genauer für das sogenannte ExpertInneninterview¹³. Diese spezielle Interviewmethode ist laut den Ausführungen von Gläser und Laudel (2010) in besonderem Masse für Untersuchungen geeignet, anhand derer soziale Situationen oder Prozesse rekonstruiert werden sollen und ermöglicht es den Forschenden, besonderes Wissen über Kontexte zu ermitteln, denen sie selber nicht angehören (vgl. S. 13). Es gilt hierbei zu beachten, dass der ExpertInnenbegriff von Gläser und Laudel (2010) sich nicht auf Personen begrenzt, welche aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Funktionselite über Spezialwissen verfügen. Er schliesst auch alle Personen mit ein, welche sich unabhängig von ihrer Arbeitsposition aufgrund eines ausgeprägten Interesses an einem Thema oder ihrer regelmässigen Involvierung in einen sozialen Kontext besonderes Wissen darüber angeeignet haben (vgl. S.11).

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen konnten wir davon ausgehen, dass die Mitarbeiterinnen eines Frauenhauses durch ihre unmittelbare, aufgrund der starken Datenschutzbestimmungen prak-

¹³ Der maskuline Begriffsteil „Experten“ wird zur Sichtbarmachung des weiblichen Geschlechts in der Folge jeweils bewusst mittels Binnen-I zu „ExpertInnen“ ergänzt, da wir der Tatsache Rechnung tragen möchten, dass wir in unserer Untersuchung ausschliesslich mit Frauen zu tun hatten.

tisch exklusive, Beteiligung am Kontext Frauenhaus als Expertinnen für unsere Untersuchung geeignet sind. Für die Ermittlung eines möglichst spezialisierten Wissens zur Beantwortung unserer Forschungsfrage bot sich selbstredend ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Bereichs der Kinderbetreuung an. Neben ihrem Spezialwissen würden aus unserer Sicht zusätzlich auch persönliche Einstellung und Wünsche der befragten Mitarbeiterin eine wichtige Rolle spielen. So gut ein Projekt nämlich „technisch“ umsetzbar sein mag, kann es letztlich dennoch daran scheitern, dass aufgrund der fehlenden Motivation einer beteiligten Partei keine Zusammenarbeit entsteht. Die Vorbereitung unseres Interviews musste sich daher auch an der Abbildung der subjektiven Haltung unserer Interviewpartnerin, bzw. ihren Annahmen zur Haltung des gesamten Frauenhausteams ausrichten.

Da wir nicht mit einer Zusage für ein beliebig langes Interview rechnen konnten und keine Auslassung wichtiger Fragen riskieren wollten, wählten wir die Form eines Leitfadeninterviews, was gemäss Gläser und Laudel bei ExpertInneninterviews auch generell üblich ist (vgl. 2010, S.111). Bei der Erstellung des Leitfadens (vgl. Anhang C) versuchten wir, die Fragen möglichst einfach und offen (keine Fragen, die nur bejaht oder verneint werden können) zu formulieren und auf Suggestivfragen zu verzichten. Zur anschliessenden Aufarbeitung und Auswertung des Interview-Transkripts wählten wir die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie sollte es uns zunächst ermöglichen, „die Informationsfülle systematisch zu reduzieren sowie entsprechend dem Untersuchungsziel zu strukturieren“ (Gläser & Laudel 2010, S. 200). Dieser erste, bereits interpretative Schritt erfolgt mittels eines Vorgangs, den Gläser und Laudel als „Extraktion“ bezeichnen (vgl. ebd.). Dafür wird vorweg ein auf theoretischen Vorüberlegungen und Hypothesen basierendes Kategoriensystem erstellt. Beim Durchlesen des Transkripts werden dann für die Untersuchung relevante Textstellen herausgestellt und den Kategorien zugeordnet. Die so erlangte Strukturierung der Rohdaten erleichtert später auch ihre Weiterverarbeitung zur Beantwortung der Forschungsfrage, wie im nachfolgenden Kapitel 6.3.2 ersichtlich sein wird.

6.3.2 Organisation, Durchführung und Auswertung

Im August 2014 kontaktierten wir erstmals telefonisch ein Frauenhaus in Zürich, um unser wissenschaftliches Vorhaben zu erläutern und bezüglich der Möglichkeit eines Interviews mit einer Mitarbeiterin anzufragen. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass unsere erste Ansprechperson, Frau M., sich als Kinderfachfrau des Frauenhauses herausstellte und unsere Anfrage mit grossem Interesse entgegennahm. Nach diesem motivierenden ersten Austausch gestaltete sich der Kontakt jedoch zunehmend schwieriger. Es ergaben sich im Rahmen der Kommunikation per Telefon und Mail einige inhaltliche und organisatorische Missverständnisse und Verzögerungen, weshalb wir die definitive Rückmeldung über einen Monat abwarten mussten. Bedauerlicherweise musste Frau M. uns schliesslich anfangs Oktober 2014 per Mail einen negativen Bescheid hinsichtlich einer Zusammenarbeit

geben: Es habe in der Zwischenzeit ein Personalwechsel im Frauenhaus stattgefunden und das Konzept für den Kinderbereich sei wieder im Umbruch. Aus diesem Grund seien vorläufig nicht die erforderlichen Kapazitäten verfügbar, um uns in unserem Anliegen zu unterstützen. Auf diesen Bescheid hin suchten wir sofort telefonischen Kontakt zum Frauenhaus Winterthur. Frau B., eine Sozialpädagogin FH, die im Frauenhaus Winterthur gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin für den Mutter-Kind-Bereich zuständig ist, erklärte sich sofort bereit, uns für ein einstündiges Interview in einem Kaffee in Winterthur zu treffen. Mittels eines kurzen Fragebogens (vgl. Anhang B), den wir Frau B. einige Tage vor dem Interview per Mail zukommen liessen, konnten wir schon einige grundlegende Informationen einholen, die entweder keiner eingehenden Ausführung im Interview bedurften oder als Gesprächsbasis für weiterführende Fragen dienen sollten. So konnten wir wertvolle Interviewzeit sparen.

Mit der ausdrücklichen Erlaubnis von Frau B. nutzten wir während des Interviews am 19.11.2014 in Winterthur ein Aufnahmegerät, um anschliessend den genauen Wortlaut verschriftlichen und so eine möglichst informationsreiche und unverfälschte Datenquelle für die qualitative Inhaltsanalyse generieren zu können. Die hinsichtlich unserer Forschungsfrage relevanten Aussagen von Frau B., welche wir im Anschluss an die Transkription mittels eines eigens erstellten Kategoriensystems extrahierten, werden im Folgenden, den Kategorien entsprechend strukturiert, dargelegt.

6.4 Zentrale Aussagen des Interviews

Primärquellen der in den folgenden beiden Unterkapiteln dargelegten Ergebnisse unserer qualitativen Inhaltsanalyse sind das Transkript des ExpertInneninterviews mit Frau B. vom 19.11.2014 in Winterthur (vgl. Anhang D), sowie der von Frau B. ausgefüllte Fragebogen zum Interview (vgl. Anhang B). Die Aussagen von Frau B. sind grösstenteils nicht überprüfbar, werden jedoch zugunsten einer leserfreundlichen Darstellung grundsätzlich in Tatsachenform präsentiert. Äusserungen, welche offenkundig persönliche Meinungen, bzw. Einschätzungen widerspiegeln, können hierbei Ausnahmen bilden. Einige Ergänzungen der Aussagen von Frau B. durch Informationen und Bildmaterial von der offiziellen Website des Frauenhauses Winterthur (vgl. Frauenhaus Winterthur, n.d.a) werden jeweils als solche ausgewiesen. Am Ende des Kapitels wird die Quintessenz der Ergebnisse formuliert.

6.4.1 Bestehende Infrastruktur und Angebote für Kinder im Frauenhaus Winterthur

Im Frauenhaus Winterthur können bis zu zehn Kinder gleichzeitig beherbergt werden. Die Räumlichkeiten des Hauses bieten den Kindern neben einem Schlafzimmer (vgl. Abb. 2), das sie mit der Mutter teilen, zwei Spielräume. Ein Raum, den Frau B. als „normales Kinderzimmer“ bezeichnet (vgl. Abb. 3), ist vorwiegend für kleinere Kinder gedacht und bietet verschiedene Spielmaterialien wie kleine Büch-

lein, Lego oder BRIO-Bahn¹⁴. Der zweite Spielraum ist der Estrich (vgl. Abb. 4), der den Kindern des Frauenhauses seit drei Jahren offen steht.

Abb. 2: Zimmer mit Kinderbett

mit den Kindern wurde auch ein Kartonhaus errichtet, in das man sich hineinbegeben kann. Die Ausstattung erinnert Frau B. zufolge an jene einer durchschnittlichen Kindertagesstätte, wobei etwas weniger Material und nicht alles in vergleichbar gutem Zustand vorhanden sei. Eine weitere Möglichkeit zum Spielen und Beisammensein bietet das Wohnzimmer (vgl. Abb. 5), wo die Kinder mit einem Radio Musik empfangen können. Dies animiere die Kinder häufig dazu, herumzuspringen und, manchmal mit den Mitarbeiterinnen und sogar mit den Müttern gemeinsam, zu tanzen. Einen Fernseher gibt es im Frauenhaus Winterthur nicht, jedoch verfügen die Mitarbeiterinnen über

Abb. 4: Lese-Ecke

einen Laptop, auf dem sie die Kinder dosiert Filme schauen lassen. Dies sei meistens im Winter bei schlechtem Wetter oder in der Ferienzeit der Fall, wenn die Kinder keine fixen Tagesstrukturen haben. Ebenfalls rationiert wird die Herausgabe gewisser Spielmaterialien, weil gemäss Frau B. sonst die Gefahr besteht, dass die Materialien gar nicht oder unvollständig zurückkommen.

Der unter einer Dachschräge mit Holzbalken gelegene Raum ist ähnlich ausgestattet wie das Spielzimmer, bietet aber besonders den älteren Kindern noch mehr Möglichkeiten. Die Mitarbeiterinnen haben dort eine Lesecke und eine Puppenecke eingerichtet und den Raum unter anderem mit Sitzsäcken, Büchern, Malutensilien, Zusammensetzspielen, Kugelbahnen und Kuscheltieren ausgestattet. Gemeinsam

Abb. 3: Spielzimmer

Da das Haus alt und sehr ringhörig ist und viele Kinder, insbesondere jene unter vier Jahren, um acht Uhr schlafen gehen, ist die Möglichkeit für die Kinder, sich lautstark auszuleben, in den verfügbaren Räumlichkeiten zeitenweise eingeschränkt. Die neuste Anschaffung für die Kinder, ein „Töggelichaschte“, ist aus diesem Grund in der Wäscheküche im Un-

¹⁴ Populärer Bausatz aus Holz der Marke BRIO, mit dem Kinder nach Lust und Laune Eisenbahnkonstruktionen zusammensetzen können

tergeschoss platziert worden, wo allfälliger Lärm den Rest des Hauses nicht tangiert. Die Kinder dürfen mit dem Kasten jederzeit selbständig spielen, ein Angebot, das Frau B. zufolge auch rege genutzt wird. Im umliegenden Gelände gibt es viele Möglichkeiten, um in den Wald zu gehen. Zudem verfügt das Frauenhaus über einen eigenen Garten (vgl. Abb. 6) mit Kletterseilen, Rutschbahn, Schaukel und Sandkasten. Fahrräder verschiedener Art stehen ebenfalls zur

Abb. 5: Wohnzimmer

Verfügung. Ab und an werden für die Kinder Ausflüge, unter anderem auf Spielplätze, ins Hallenbad, ins Kindermuseum oder, für ältere Kinder, ins Technorama organisiert. Hierbei wird nach Aussage von Frau B. grundsätzlich Wert darauf gelegt, dass die Mütter wenn möglich selber ihre Kinder begleiten. Bei Bedarf werden sie diesbezüglich vom Fachbereich Mutter-Kind des Frauenhauses beraten

laut Abb. 6: Winterlicher Garten

und unterstützt, den Frau B. gemeinsam mit einer ausgebildeten Psychologin seit ca. fünf bis sechs Jahren leitet. So sollen die Mütter zur selbstständigen Erziehung ihrer Kinder motiviert und befähigt werden. Nur in Ausnahmefällen, beispielsweise wenn die Mütter wichtige Termine wahrnehmen müssen, übernehmen auch mal Frauenhausmitarbeiterinnen die Kinderbetreuung.

Auf der Website des Frauenhauses Winterthur wird das Angebot spezieller, wöchentlich durchgeführter Spielnachmittage für die Kinder beschrieben (vgl. Frauenhaus Winterthur, n.d.b). Diese fallen auch in die Zuständigkeit des Mutter-Kind-Bereichs. Sie werden

Aussage von Frau B. mittlerweile nur noch sehr unregelmässig am Mittwoch angeboten. Über das Angebot und die Inhalte solcher Spielnachmittage werden die Mütter im Voraus beim allmorgendlichen „Hauskaffee“ informiert. Am Mittwoch selber wird dann nochmals bei Müttern und Kindern angefragt, ob Interesse besteht.

Als Hauptgrund dafür, dass die Spielnachmittage im Frauenhaus Winterthur keine fixe Institution mehr sind, nennt Frau B. eine Finanzierungspolitik, welche den finanziellen und personellen Ressourcen mittlerweile starke Grenzen setzt und das Frauenhaus so in seiner Handlungsfähigkeit einschränkt. Konkret bedeutet dies zum einen, dass man häufig auf Spenden angewiesen ist bezüglich Materialbeschaffung oder Ausflugsmöglichkeiten. Zum anderen führt der zunehmende finanzielle

Druck zu einer Personal- und Zeitknappheit sowie zu einer kürzeren Aufenthaltsdauer der Frauen und Kinder, was eine angemessene Organisation von Freizeitangeboten erschwert. Alle Frauenhausmitarbeiterinnen haben ein maximales Arbeitspensum von 60%. Die Wochen seien „wahnsinnig kurz“ und neben allen planerischen und organisatorischen Aufgaben, die täglich anfallen, fehle häufig sogar die Zeit für eingeplante Kindergespräche. „...es ist eigentlich ein wenig gemein, aber es hängt halt vieles am Geld“, fasst Frau B. zusammen. Folglich fehlen auch die Mittel für eine kostenpflichtige Erweiterung des bestehenden Angebotes für die Kinder durch externes Personal. Hinzu kommt, dass Projekte, welche von externen Fachleuten im Frauenhaus durchgeführt werden müssten, auch aus Datenschutzgründen und hinsichtlich der Geheimhaltung des Standortes anspruchsvoll wären. So wurden gemäss den Angaben von Frau B. bisher noch keine Projekte von externen Fachleuten jedweden Bereiches im Frauenhaus Winterthur durchgeführt.

Zur weiterführenden Unterstützung der Kinder trägt das Frauenhaus vielmehr in Form einer Kontaktaufnahme mit verschiedenen Fachstellen oder Behörden zur Sicherstellung einer (therapeutischen) Nachbetreuung nach dem Frauenhausaufenthalt bei. Vielfach erfolgt die Vernetzung über den schulpсихologischen Dienst oder Kinderarzt. Die Mütter selber seien häufig schon mit kleineren Aufgaben wie dem Wahrnehmen von Terminen oder Telefongesprächen dermassen überfordert, dass sie in dieser Hinsicht viel Unterstützung brauchen. Auch das Erlangen ihres obligatorischen Einverständnisses für Unterstützungsmassnahmen kann eine Herausforderung darstellen, wie Frau B. einräumt. Es gibt Mütter, welche die ganze Situation tendenziell eher bagatellisieren, insbesondere wenn sie nach dem Frauenhausaufenthalt wieder zu ihren Partnern zurückkehren. Viele Mütter sind aber gegenüber unterstützenden Angeboten für ihre Kinder offen und im Anschluss an den Aufenthalt im Frauenhaus diesbezüglich sogar sehr bemüht.

6.4.2 Bedarf, Rahmenbedingungen und Anforderungen bezüglich einer Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur durch psychomotorische Fachleute

Das vorliegende Kapitel verdichtet zunächst Äusserungen von Frau B., welche Aufschluss geben hinsichtlich der Realisierbarkeit (organisatorisch und finanziell) und konkreter Umsetzungskriterien (Anforderungen an Betreuungspersonen sowie an Inhalte und Ziele der Angebote) eines Projekts zur psychomotorischen Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur. Zuletzt werden noch jene Aussagen zusammengefasst präsentiert, welche die Bedürfnisse und Wünsche von Frau B., bzw. des Frauenhauses Winterthur (wäre eine Unterstützung durch externe Fachleute überhaupt willkommen oder aus ihrer Sicht unnötig?) bezüglich einer entsprechenden Zusammenarbeit widerspiegeln.

Organisatorische Kriterien

Eine kostenpflichtige Anstellung externer Fachleute kommt aufgrund der begrenzten Ressourcen des Frauenhauses für Frau B. nicht in Frage. Ein allfälliges Angebot müsste daher auf Freiwilligenbasis

erfolgen. Auch liesse sich ein Projekt in den Räumlichkeiten des Frauenhauses Winterthur selber kaum verwirklichen, da die Gewährleistung der Geheimhaltung des Standortes, sowie die Wahrung der Privatsphäre der Bewohnerinnen dadurch in Frage gestellt würde. Die Idee extern durchgeführter Angebote und Ausflüge für die Kinder erachtet Frau B. hingegen als „durchaus möglich“. Es müsste eine Abholung der Kinder an einem vereinbarten Treffpunkt erfolgen. Auch hier wäre die Anonymität der Kinder jederzeit zu wahren. Als weitere organisatorische Hürde erwähnt Frau B. mehrfach, dass die Kinderzahl immer stark variiert und daher jeweils erst am vorgesehenen Tag selber mitgeteilt werden könnte, ob und wie viele Kinder anwesend und interessiert wären. Bezüglich einer allfälligen Organisation externer Räumlichkeiten verweist Frau B. darauf, dass man die Beratungsstelle KidsPunkt¹⁵ in Winterthur anfragen könnte, die von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Frauenhauses geleitet wird.

Anforderungen an die Betreuungspersonen und die Gestaltung von Angeboten für die Kinder im Frauenhaus Winterthur

Wie bereits erwähnt, erachtet Frau B. die Planung von Spielnachmittagen für die Kinder des Frauenhauses Winterthur unter anderem wegen den inzwischen schlechteren Finanzierungsbedingungen als schwierig. Wer sich der Aufgabe dennoch annimmt, muss also äusserst flexibel und spontan sein. Die Anzahl der Kinder im Frauenhaus variiert stark, es gibt immer wieder auch über Nacht Neueintritte und die Spielnachmittage lassen sich nicht längerfristig für dieselben Kinder organisieren. Selbst wenn es gerade Kinder hat, sind diese zudem unter Umständen ganz unterschiedlich alt. So kann es gut sein, dass in einer Kindergruppe auch mal Zweijährige und Zwölfjährige gleichzeitig sind und die Bedürfnisse bezüglich der Angebote sich wesentlich unterscheiden. Des Weiteren betont Frau B., dass die Reaktion jedes Kindes auf die (mit-)erlebte häusliche Gewalt, sowie auf die zusätzliche Belastung durch den Umzug ins Frauenhaus und die Trennung vom Vater, sehr individuell ist. Bei jedem Kind seien gewisse Auswirkungen des (Mit-)Erlebten in irgendeiner Form ersichtlich, jedoch variieren die entsprechenden Ausdrucksformen und Bedürfnisse, auch in Abhängigkeit der Persönlichkeit und der Lebensumstände. Einige Kinder brauchen laut Angaben von Frau B. viel Bewegung und wollen sich austoben, sind sogar aggressiv, andere ziehen sich eher zurück und suchen Ruhe. Es gebe nicht das „typische Frauenhauskind“, unterstreicht Frau B. Man müsse nehmen, „was da ist und wie sind die Kinder drauf“. Dabei ist es aus der Sicht von Frau B. wichtig, die Kinder jederzeit ernst zu nehmen und Zeit und Geduld mitzubringen. Nach Möglichkeit soll auch mal nach ihrer Befindlichkeit, ihren Gefühlen und einem Feedback zu den Angeboten gefragt werden. Hierbei gilt, bei durchwegs positiven Rückmeldungen ein Gespür dafür zu entwickeln, inwiefern ein Kind wirklich so empfindet oder dies nur vorgibt. Sie hebt hervor, dass sich Kinder häufig weniger über die Sprache als über den Körper ausdrücken. So könne ein Kind beispielsweise sagen, dass es ihm gut geht oder ihm etwas gefällt,

¹⁵Nähere Informationen unter <http://schule.winterthur.ch/themen-navigation/schuelerinnen/gewalt-zuhause/>

gleichzeitig beobachte man aber im Widerspruch zum Gesagten eine Vermeidung von Blickkontakt, eine passive oder starre Körperhaltung, eine hohe Körperanspannung oder einen leeren Gesichtsausdruck bzw. Blick. Es kann ihrer Ansicht nach auch sein, dass ein Kind immer alles bejaht, weil es (noch) nicht differenziert reflektieren kann. Vielen Kindern fällt es Frau B. zufolge zudem schwer, überhaupt zu verstehen, weshalb sie immer wieder über ihre Situation sprechen müssen. Es sei seltener, dass häusliche Gewalt ganz plötzlich auftritt, häufiger würden die Kinder in diese Umstände hineingeboren und wissen gar nicht, dass ihre Kindheit oder das Familienleben auch ganz anders aussehen könnte.

Entsprechend der beschriebenen Haltung, dass man die Kinder in ihrer individuellen Vielfalt respektiert und ernst nimmt, gilt im Frauenhaus Winterthur auch das Prinzip der Freiwilligkeit für die Kinder bei allen Angeboten. Wenn ein Kind möchte, darf es sich beteiligen, es muss aber nicht. Die Mitarbeiterinnen versuchen zwar, die Kinder zu motivieren, besonders jene, denen Ablenkung aus ihrer Sicht gut tun würde. Es wird jedoch nach Aussage von Frau B. kein Kind je zur Teilnahme gezwungen. Das Angebot ist somit sehr niederschwellig. Je nach Alter sind die Kinder gemäss Frau B. auch noch sehr Mutter-bezogen und gerade wenn sie frisch ins Frauenhaus eintreten, ist eine Trennung häufig fast nicht möglich. Auch darauf gilt es als Betreuungsperson Rücksicht zu nehmen.

Es gibt aber nicht nur Anforderungen an die Gestaltung des Angebots oder den Umgang mit den Kindern, es ist auch damit zu rechnen, dass man sich mit persönlichen Frustgefühlen auseinandersetzen muss. So zum Beispiel, wenn die Kinder genau dann wieder austreten, wenn sich erste Erfolge bezüglich eines Beziehungsaufbaus abzeichnen. „...das gibt dann halt sehr viele Abbrüche“, bedauert Frau B.

(Bisherige) Ziele und zentrale Inhalte der Angebote für die Kinder im Frauenhaus Winterthur

Die Grundidee der Spielnachmittage war bisher hauptsächlich Ablenkung, Spass und Freude, bzw. Schaffung von „Normalität“. Dies kann entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder sowohl die Möglichkeit beinhalten, sich körperlich auszutoben, wild und laut zu sein, als auch, Entspannung und Ruhe zu geniessen. Ein konkretes Konzept wird bei der Gestaltung der Nachmittage gemäss Frau B. nicht verfolgt, im Fokus steht hauptsächlich basale Unterstützung in einer Umgebung und Atmosphäre, welche den Kindern Geborgenheit vermittelt und ihnen nicht das Gefühl gibt, sich exponieren zu müssen. Bis anhin wurde häufig mit den Kindern gemalt oder gebastelt oder ein Ausflug in den Wald gemacht, wo die Kinder sich bewegen, Feuer machen und dreckig werden können. Bei Ausflügen und Aktivitäten im Freien wird Frau B. zufolge auch deutlich, dass viele Mütter vor ihrem Eintritt in das Frauenhaus eher isoliert gelebt haben und selten mit den Kindern rausgegangen sind. Umso mehr würden daher solche Angebote auch von den Kindern geschätzt. Ebenfalls sehr beliebt nach Meinung von Frau B. der Einsatz von Musik. Es ist aber generell das gesamte pädagogische Repertoire anwendbar.

Eine wichtiger Faktor der Grundhaltung in der Betreuung und Unterstützung der Kinder ist dabei das mehrfach von Frau B. betonte Sprichwort: „Weniger ist mehr“. Die Kinder können sich sehr gut auch mal selber beschäftigen und man müsse gar nicht zu oft zu nahe an ihnen dran sein oder sie ständig unterhalten. Zu viele Angebote können laut Frau B. im Gegenteil eine Überreizung für solche Kinder bedeuten, die in den meisten Fällen doch eher Beruhigung benötigen. Diese Perspektive deckt sich mit der zuvor erwähnten Bemühung um ein niederschwelliges Angebot.

Mehr Gewicht als der Form und Anzahl der Spiel- und Freizeitangebote misst Frau B. letztlich dem durch sie begünstigten spielerischen Beziehungsaufbau bei. Eine vertrauensvolle Beziehung ist ihrer Ansicht nach eine massgebliche Voraussetzung für die mögliche Aufarbeitung der (mit-)erlebten häuslichen Gewalt. So legt sie dar, dass Beziehungsförderung im Zentrum steht, „bis du überhaupt mal ans Kind oder die Gefühle vom Kind vordringst“. Im Rahmen spielerischer Begegnungen bleibt man dann bei jüngeren Kindern überwiegend passiv und wartet ab, ob sie von sich aus ein Bedürfnis nach Aufarbeitung äussern. Bei Bedarf werden manchmal kindergerechte Büchlein zum Thema als Hilfsmittel genutzt. Mit Gruppen älterer Kinder kann versucht werden, häusliche Gewalt und das individuell (Mit-)Erlebte explizit zu thematisieren, sofern alle dafür offen sind. Falls nicht, sei eine Aufarbeitung im Einzelsetting sinnvoller.

Gespräche über häusliche Gewalt, die persönliche Verfassung oder das aktuelle Geschehen finden oft im Estrich statt, wo ein bequemes Gesprächssetting mit Teppich und Sitzsäcken vorliegt. Dort können gerade Kinder, welche sich gerne etwas verkriechen oder den Blickkontakt lieber meiden, auch von Rückzugsmöglichkeiten wie dem bereits beschriebenen Kartonhaus profitieren.

Haltung gegenüber der Psychomotorik und einer möglichen Zusammenarbeit

Die Inhaltsanalyse des Interviews mit Frau B. hebt deutlich hervor, dass sie im Bereich der Betreuung und Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur gerne mehr Ressourcen (finanziell und personell) zur Verfügung hätte, um eine bessere Qualität dieses Bereichs gewährleisten zu können. „...mit unseren Kindern könnte man und müsste man noch viel“, erwähnt sie an einer Stelle explizit. Die Psychomotorik ist ihr persönlich ein Begriff, da sie im Rahmen einer früheren Stelle bereits mit Psychomotoriktherapie in Kontakt gekommen ist. Zwar fühlt sie sich nicht kompetent genug, um zu beurteilen, welcher Art eine Unterstützung auf therapeutischer Ebene für jedes einzelne Kind sein müsste und individuell geplante Therapiemassnahmen werden auch häufig über einen Schulpsychologen eingefädelt. Den psychomotorischen Ansatz zur Entwicklungsförderung bezeichnet sie jedoch mehrmals als „super“ und zeigt sich auch sehr offen für eine Zusammenarbeit zur Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur. Wären die Mittel für eine „hauseigene Psychomotoriktherapeutin“ vorhanden, würde sie eine solche Ergänzung ihres Fachteams sehr begrüßen. Aber auch die etwas weniger weitreichende Idee eines Angebots psychomotorisch konzipierter Spielnachmittage bezeichnet sie wiederholt als „lässig“ und „spannend“. Besonders scheint sie der Aspekt eines stärker

körper- und bewegungsbasierten Zugangs zu den Kindern zu überzeugen. So erklärt sie, dass die Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur trotz einer Bemühung um spielerische Begegnungen doch grösstenteils über die Gesprächsebene erfolgt: „...vielfach spreche ich halt noch mehr mit den Kindern, weil ich Informationen brauche oder geben will“. Ein Ansatz, der mehr über den Körper laufen würde, wäre in ihren Augen ein „sehr schönes Angebot ... für unsere Kinder“. Auch fällt gemäss ihrer Erfahrung das Feedback der Kinder selber zu solchen Spiel- und Bewegungsangeboten grundsätzlich positiv aus. Sie zeigen sich meist sehr dankbar, selbst für einfache Angebote und genießen insbesondere Bewegungsaktivitäten im Freien. Ausflüge in den Wald seien jeweils ein „Highlight“. Gerne würde Frau B. daher vom Repertoire der Psychomotorik profitieren. Sie empfindet sogar die Idee einer Zusammenarbeit mit externen Fachleuten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und dem Mehraufwand für den bereits ausgelasteten Mutter-Kind-Bereich als nicht nur möglich, sondern auch überaus wünschens- und lohnenswert. Dabei zieht sie auch ein Projekt in Zusammenarbeit mit Studierenden in Betracht und betont, dass Leute in der Ausbildung „einfach auch am nächsten noch an der Theorie“ seien. Mehr als einmal versichert sie uns, dass wir gerne für weiterführende Besprechungen auf sie zukommen können. Und obschon sie im Interview noch keine voreiligen Zugeständnisse machen möchte, zeigt sie sich auch zuversichtlich im Hinblick auf eine Rücksprache mit der Frauenhausleitung: „...da würde ich mal sagen, da könnte man dann darüber reden“. Dies weist auf eine grundsätzlich offene und wohlwollende Haltung gegenüber neuen interdisziplinären Ansätzen seitens des Frauenhausteams hin.

6.4.3 Quintessenz

Das Frauenhaus Winterthur bietet den dort wohnhaften Kindern vielseitige Innen- und Aussenräume sowie Materialien. Abgesehen von den Schlafzimmern gibt es jedoch keine privaten Rückzugsräume und Frau B. verweist auf einen zeitenweise hohen Lärmpegel. Die finanziellen und personellen Ressourcen des Frauenhauses Winterthur sind stark begrenzt und die Geheimhaltung, sowie die Wahrung der Privatsphäre der betroffenen Frauen und Kinder haben bisher keine Projekte zur Unterstützung der Frauenhauskinder durch externe Fachpersonen erlaubt. Die Frauenhausmitarbeiterinnen konzentrieren sich hauptsächlich auf eine indirekte Unterstützung der Kinder durch die Stabilisierung und Beratung der Mütter, sowie Vernetzungsarbeit für eine Nachsorge nach dem Aufenthalt. Weiterführende Beratungs- oder Therapieangebote müssen jedoch von den Müttern bewilligt werden und es kann vorkommen, dass Frauen solchen Angeboten für ihre Kinder gegenüber skeptisch sind, oder die ganze Situation bagatellisieren. Es werden im Frauenhaus regelmässig Gespräche mit den Kindern geführt und die Mitarbeiterinnen sind bemüht, den Kindern auch Spielangebote zu machen, jedoch fehlt häufig die Zeit dafür. Hier wären mehr personale Ressourcen für die Unterstützung der Kinder generell nötig und erwünscht. Die Psychomotorik ist diesbezüglich aus der Sicht von Frau B. beson-

ders aufgrund ihres Zugangs über den sehr interessant und eine entsprechende Erweiterung des verfügbaren Repertoires an Ideen würde im Fachbereich Mutter-Kind sehr begrüsst. Ein Projekt mit externen Fachleuten wäre unter Umständen denkbar und wünschenswert, müsste jedoch auf Basis von Freiwilligenarbeit und ausserhalb der Räumlichkeiten des Frauenhauses durchgeführt werden. Eine spontane Planung und das Rechnen mit Ausfällen aufgrund der variierenden Kinderzahl, sowie die Abholung und Organisation von Ausflugsmöglichkeiten und externen Räumlichkeiten stellen weitere Herausforderungen dar, die viel Flexibilität und Engagement seitens der externen Fachperson verlangen würden. Im Umgang mit den Kindern ist insbesondere Geduld, Verständnis, Rücksichtnahme auf (eigene und kindliche) Grenzen, Akzeptanz und Bedürfnis- bzw. Ressourcenorientierung gefragt.

Die Äusserungen von Frau B. hinsichtlich der spezifischen Bedürfnisse der Frauenhauskinder und der Anforderungen an die fachliche Bezugsperson decken sich weitgehend mit den Schwerpunkten unseres psychomotorischen Basismodells (vgl. Kapitel 5.2). Somit ist grundsätzlich von einer positiven Wirkung unseres Ansatzes für die dort wohnhaften Kinder auszugehen, was wir als wichtige Bestätigung auffassen. Die offene und wertschätzende Haltung von Frau B. gegenüber einem möglichen Pilotprojekt ist zudem ein wichtiger Meilenstein hinsichtlich der praktischen Verwirklichung unserer theoretischen Ideen.

6.5 Möglichkeiten und Grenzen einer Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus Winterthur seitens der HfH Zürich

Bereits während des Interviews mit Frau B. am 19. November 2014 thematisierten wir kurz die zu diesem Zeitpunkt noch vage Idee einer studentischen Unterstützung des Frauenhauses Winterthur. Sie zeigte sich diesbezüglich sehr offen. Vor dem Hintergrund der gesamten Auswertungsergebnisse und unserer eigenen Erfahrung als Studentinnen erscheint uns daher die Möglichkeit eines Projekts mit Psychomotorik-Studierenden der HfH Zürich sogar noch vielversprechender. Zum einen sind Psychomotorik-Studenten und -Studentinnen dem aktuellsten Wissensstand ihres Faches, welches sich im Verlaufe dieser Untersuchung bereits als wertvoller Ansatz für die Arbeit mit Kindern im Frauenhaus erwiesen hat, sehr nah. Ebenfalls aus eigener Erfahrung wissen wir zudem, dass Studierende in ihrer Alltagsplanung häufig sehr flexibel und spontan sein müssen, nicht selten noch finanzielle Unterstützung durch ihre Eltern geniessen und sehr daran interessiert sind, Praxiserfahrung zu sammeln.

Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass wir mit unserer Projektidee eine Ausnutzung studentischer Ressourcen begünstigen. Uns schwebt im Gegenteil eine win-win-Situation für alle Beteiligten vor, denn: In der Ausbildungsstruktur unserer Psychomotoriktherapie-Ausbildung an der HfH Zürich sind bereits gewisse unentgeltliche Praxiserfahrungen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen inbegriff-

fen. Bei einigen entsprechenden Modulen besteht zudem die Möglichkeit, den Einsatzbereich nach eigenen Interessen zu wählen und das (häufig präventiv orientierte) Projekt inhaltlich selber auszugestalten. Auf der Basis einer solchen Möglichkeit hat sich sogar bereits ein zunächst einmaliges Projekt zu einem langfristig weitergeführten Angebot entwickelt¹⁶, von dem alle Beteiligten seit vier Jahren enorm profitieren. Dieses Erfolgsmodell als Zukunftsvision vor Augen, widmeten wir uns daher motiviert dem zweiten Teil unserer Voruntersuchung: Der Beantwortung der Frage, inwiefern die Voraussetzungen des Frauenhauses mit der Ausbildungsstruktur und der Grundhaltung der HfH Zürich überhaupt kompatibel wären.

Durch eine eingehende Überprüfung der aktuellen Ausbildungsstruktur des Studiengangs Psychomotoriktherapie der HfH Zürich (2012) ermittelten wir zwei Ausbildungsmodule, welche sich als Rahmen für eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Studierenden der HfH Zürich und dem Frauenhaus Winterthur grundsätzlich eignen könnten. Es handelt sich dabei um die folgenden Module: 2B15 Präventionspraktikum (Abschlusspraktikum) P6 und 2W07 Wissenschaftliche-praktische Eigenleistung.

Im nachstehenden Unterkapitel werden diese beiden Module hinsichtlich ihrer Eignung als Basis für ein interinstitutionelles Projekt der HfH Zürich und dem Frauenhaus Winterthur verglichen. Wir beziehen uns dabei auf die Seite 91 des Studienführers der HfH Zürich (2012), auf die Seite 21 einer Broschüre der HfH Zürich zu den Wahlmodulen (2014), sowie auf zwei Dokumente mit Hinweisen zu den Modulen, welche den StudentInnen auf einer Lernplattform der HfH Zürich zur Verfügung stehen (vgl. Anhang E & F). Die Möglichkeiten und Grenzen des von uns bevorzugten Moduls werden im Anschluss noch etwas näher beleuchtet. Hierbei berücksichtigen wir auch die Einschätzungen der Studiengangsleiterin der Psychomotorik an der HfH Zürich, Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer. Sie nahm sich am 21. Januar 2015 Zeit, um uns stellvertretend für den Studiengang Psychomotorik der HfH Zürich in einem persönlichen Gespräch eine Rückmeldung bezüglich der Realisierbarkeit unserer Ideen zu geben.

6.5.1 Modulvergleich

2B15(CP1/1/2/3): Präventionspraktikum (Abschlusspraktikum) P6

Das Modul 2B15 ist gezielt auf die Gestaltung eines Präventionsprojekts ausgerichtet, was für unsere Idee von Vorteil ist. Zudem wird explizit die Möglichkeit einer Arbeit mit Kindern in einer sozialen Institution, wie es das Frauenhaus Winterthur ist, hervorgehoben. Der Umfang der Variante 1 (einmal wöchentlich über 20 Wochen hinweg) überschneidet sich des Weiteren mit dem ursprünglichen Angebot wöchentlicher Spielnachmittage im Frauenhaus Winterthur und dem von Frau B. geäußert-

¹⁶Das Projekt „Fördergruppe Thalwil“ ermöglicht in Thalwil Gruppenförderung für Kinder auf der Psychomotoriktherapie-Warteliste und ist 2011 im Rahmen der Bachelorarbeit zweier Studentinnen als Pilotprojekt entstanden (ANGABE Bachelorarbeit). Seither wurde es im Rahmen eines Wahlmoduls des Studiengangs Psychomotoriktherapie an der HfH Zürich institutionalisiert. Halbjährlich übernimmt eine neue Studierendengruppe die Projektverantwortung.

ten Wunsch nach einer längeren Projektdauer. Auch ist eine Praktikumsentschädigung nicht zwingend verlangt. Weniger günstig ist hingegen die Voraussetzung, dass vorab zwei Präventionsmodule absolviert sein müssen, die erst im 5. Semester besucht werden können. Ein paralleler Beginn während dieses Semesters ist laut Regelung nur in Ausnahmefällen gestattet (vgl. Angabe). Nach Ansicht von Frau Uehli Stauffer ist dies noch kein Grund, diesen Rahmen für unsere Projektidee zu verwerfen. Sie zeigt sich grundsätzlich zuversichtlich, dass eine Lösung zur Abdeckung beider Jahreshälften gefunden werden könnte.

Das Praktikum ist jedoch mit einer abschliessenden Fallbesprechungsprüfung verbunden, die in der Regel am Ende des Frühlingsemesters (5. Semester) des letzten Studienjahres stattfindet. Hier sehen wir zusätzlich mehrere Nachteile. Es besteht die Möglichkeit, dass die Studierenden allenfalls unter Zeit- und Leistungsdruck geraten, je näher der Prüfungstermin rückt. Hinzu kommt im letzten Semester der Ausbildung üblicherweise noch die praktische Abschlussprüfung im Rahmen eines Therapiepraktikums, was den Leistungsdruck in dieser Zeit noch erhöht. Die selbstständige Arbeit mit den Kindern des Frauenhauses Winterthur erfordert aber ein hohes Mass an Engagement und Flexibilität und es ist nicht wünschenswert, dass ein zunehmender schulischer Druck auf die zuständigen StudentInnen zulasten der Qualität ihres Angebots für diese Kinder fällt. Die Durchführung eines entsprechenden Projekts sollte daher unserer Ansicht nach bereits an einem früheren Zeitpunkt der Ausbildung ansetzen. Dadurch kommen wiederum für den Frühling nur Semester 2 und 4 in Frage, die beide den Präventionsmodulen vorgelagert sind. Um den Optimalfall eines kontinuierlichen, halbjährlichen Projektzyklus gewährleisten zu können, müsste folglich die Durchführungsbestimmung dahingehend angepasst werden, dass die Präventionsmodule auch nachträglich besucht werden könnten (was an sich wenig Sinn macht) und dass das Absolvieren des Praktikums inklusive Fallbesprechungsprüfung auch im Herbst möglich ist. Es bleibt aber selbst dann noch die Frage, ob die sorgfältige und zeitintensive Einführung einer neuen Gruppe in die Projektaufgabe im Hinblick auf das Prüfungs-Obligatorium wirklich für alle Seiten zufriedenstellend erfolgen könnte.

Wie aus den obigen Übersichten hervorgeht, setzt das Modul 2B15 P6 des Weiteren voraus, dass die Praktikumsinstitution eine Betreuungsperson zur Verfügung stellt. Da das Frauenhaus personell stark ausgelastet ist, könnte die Verantwortung einer umfassenden Praktikumsbetreuung die Kapazitäten des Mutter-Kind-Bereichs überstrapazieren. Auf die Praktikumsentschädigung kann grundsätzlich verzichtet werden. Es könnte aber sein, dass sich angesichts bezahlter Alternativen im Rahmen dieses Moduls tendenziell weniger Studierende zur Verfügung stellen würden und somit eine langfristige Weiterführung des Projekts nicht gewährleistet werden könnte.

2W07: Wissenschaftliche-praktische Eigenleistung

Im Rahmen des Moduls 2W07 Wissenschaftliche-praktische Eigenleistung müsste das Frauenhaus ebenfalls keine Entschädigung leisten. Zusätzlich müsste auch keine Betreuungsperson zur Verfügung gestellt werden, da laut Reglement hierfür ein bestimmter Dozent oder eine bestimmte Dozentin der HfH Zürich zuständig ist. Frau Uehli Stauffer stimmte mit uns darin überein, dass das Interesse seitens der Dozierenden an einem derartigen Pilotprojekt sicher gross wäre und sich eine passende Begleitperson finden würde. Es liegt auf der Hand, dass eine Betreuung und Begleitung in irgendeiner Form auch seitens des Frauenhauses Winterthur notwendig wäre. Die Betreuungsbedingungen könnten im Rahmen des Moduls jedoch frei vereinbart werden. Einen weiteren Vorteil dieses Moduls gegenüber dem Abschlusspraktikum sehen wir darin, dass im Unterschied zum 2B15 P6 kein konkreter Zeitpunkt festgelegt ist, wann das Modul durchgeführt werden soll. Dadurch fällt ein administrativer Mehraufwand, wie er in Bezug auf das Präventionspraktikum P6 erläutert wurde, weg. Vor diesem Hintergrund erachten wir das 2W07 als das geeignetere Gefäss für eine Zusammenarbeit.

6.5.2 Weiterführende Überlegungen

Das 2W07 ist ab dem 2. Semester möglich. Unserer Einschätzung nach wäre es sinnvoll, ein Projekt mit den Kindern im Frauenhaus Winterthur erst ab dem ersten Studienjahr, also ab dem 3. Semester, zu starten bzw. zu übernehmen. Im ersten Studienjahr werden wichtige Grundlagen vermittelt und der Erfahrungsschatz der Studierenden ist noch sehr gering. Das Modul gibt einen flexiblen Umfang von 15 bis 120 Stunden vor. Dies erhöht die Flexibilität des Projekts. Es wäre jedoch unserer Ansicht nach wichtig festzulegen, dass eine Durchführung nur mit einem Mindestaufwand von 60 Stunden möglich ist, da bei einem geringeren Umfang ein zu häufiger Personenwechsel stattfinden müsste.

Eine Gruppenarbeit ist für ein Projekt mit Frauenhauskindern aus unserer, wie auch aus der Perspektive von Frau Uehli Stauffer, zu bevorzugen. Einerseits steht dabei die Sicherheit der Kinder wie der Studierenden im Vordergrund. Bei zehn Kinderplätzen im Frauenhaus Winterthur ist grundsätzlich mit einem (passiven) Betreuungsschlüssel von mindestens zwei Personen zu rechnen, insbesondere wenn man die zu erwartende Heterogenität bezüglich Alter und Lebensgeschichte mit einbezieht. Bei mehreren Betreuungspersonen sehen wir eine grössere Chance, dass die individuellen Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen und ihnen adäquat gerecht werden kann. Situative Anpassungen (z.B. Ausnahme einer Eins-zu-eins-Betreuung, wenn nur ein Kind angemeldet wird) könnten stets mit den Frauenhausmitarbeiterinnen am Vortag besprochen werden, wenn die Studierenden die Informationen zur Kindergruppe einholen. Ein Projekt mit mehreren Studierenden hat auch den Vorteil, dass es den Kindern durch die Teamarbeit ermöglicht wird, eine gesunde, wertschätzende Interaktion zwischen Erwachsenen mitzuerleben.

Im Falle einer Einzelarbeit ist die Wahrscheinlichkeit einer Überforderung, bzw. Überbelastung der studentischen Fachkraft zudem sehr hoch. Damit die Kinder wiederum nicht durch zu viel Fremdper-

sonal überfordert werden, macht ein Team von zwei Studierenden aus unserer Sicht am meisten Sinn. Ein weiterer Faktor, der bezüglich einer Belastung für alle Seiten bedeutend sein kann, ist der Durchführungsort der Angebote für die Kinder. Die Räumlichkeiten und das verfügbare Material des Frauenhauses Winterthur sind aus psychomotorischer Sicht vielfältig nutzbar. Die Atmosphäre des Frauenhauses und die Konfrontation mit den Bewohnerinnen könnten jedoch einen starken Eindruck bei Studierenden hinterlassen, welche unter Umständen vorher noch nie persönlich Kontakt mit von häuslicher Gewalt (Mit-)Betroffenen hatten. Sie selber und ihr Vordringen als Fremdpersonen in den intimen Schutzraum des Wohnbereichs könnte wiederum von (mit-)betroffenen Frauen und Kindern als unangenehm empfunden werden. Hinzu kommt, dass bei einem Frauenhaus-internen Projekt und gerade im Falle eines regelmässigen Personenwechsels bei den verantwortlichen Studierenden, die Gewährleistung der Geheimhaltung des Standortes in Frage gestellt würde. Es ist daher nachvollziehbar, dass Frau B. bereits im Interview die Möglichkeit eines Projekts in den Räumlichkeiten des Frauenhauses Winterthur nicht in Betracht zog. Auch seitens der HfH ist diesbezüglich eine klare Grenze gesetzt. So bestätigte Frau Uehli Stauffer in unserem Gespräch, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten und insbesondere der Frauen und Kinder im Frauenhaus für die HfH Zürich oberste Priorität habe und somit im Rahmen der Ausbildungsstruktur nur ein extern durchgeführtes Projekt verantwortbar wäre. Ähnlich wie Frau B. erachtete auch sie die Möglichkeit einer Abholung der Kinder an einem vereinbarten Treffpunkt als durchaus sinnvoll und realisierbar.

Nebst einer geringeren Belastung für die Studierenden, der Vermeidung des „Eindringens“ von Fremdpersonen in den geschützten Raum des Frauenhauses, sowie der Anonymitätswahrung, ergeben sich unserer Ansicht nach sogar noch weitere Vorteile aus der Möglichkeit externer Angebote. Die Kinder können, insbesondere bei Angeboten im Freien, ganz basal von frischer Luft und Bewegungsfreiheit profitieren. Sie kommen aus dem möglicherweise beengenden und isolierten Raum des Frauenhauses heraus. Gerade bei Ausflügen in die Natur müssten sie auch keine Lärmbeschränkungen einhalten. Angebote ausserhalb des Frauenhauses ermöglichen es ihnen auch, einmal physisch wie auch psychisch Abstand zur Belastung der eigenen Mütter und der belasteten Atmosphäre generell im Haus nehmen zu können und im besten Fall ein Stück „Normalität“ in einem unbelasteten Kontext zu geniessen.

Ein wichtiger Punkt, den es bezüglich eines psychomotorischen Projekts jeder Form zu beachten gilt, ist die Schweigepflicht. Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen müsste klar geregelt werden, dass die Studierenden eine Schweigepflichtserklärung unterzeichnen. Auch hierzu vertritt Frau Uehli Stauffer im Namen der HfH die klare Haltung, dass der Sicherheit und dem Schutz der Bewohnerin-

nen und Kinder, der Mitarbeiterinnen, wie auch der Studierenden höchste Priorität beigemessen werden muss.

Im Anhang dieser Arbeit ist ein von uns verfasster Leitfaden zu finden, der einige Empfehlungen und Inputs zu wichtigen Kriterien und möglichen Vorgehensweisen bei der Planung und Umsetzung unserer Projektidee zur psychomotorischen Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur beinhaltet. Für eine gelingende und befriedigende Zusammenarbeit ist es wichtig, bei jedem Schritt stets Rücksprache mit allen Beteiligten zu halten, selbst wenn dies nicht immer explizit erwähnt wird. Es gilt noch zu betonen, dass unser Leitfaden ohne die Grundlage eines konkreten Erfahrungswerts entstanden ist und daher primär als Orientierungshilfe für einen ersten Praxisimpuls gedacht ist. Wir beziehen uns bei den Ausführungen auf unsere Untersuchungsergebnisse und persönlichen Überlegungen. Die Reihenfolge und Inhalte der Empfehlungen widerspiegeln unsere subjektive Perspektive.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse

Nach abgeschlossener Untersuchung sollen in diesem Kapitel alle wichtigen Ergebnisse unter Bezugnahme (jeweils fett gedruckt gekennzeichnet) auf die eingangs formulierten Forschungsfragen noch einmal zusammengefasst präsentiert werden.

Ziel eines ersten Teils dieser Arbeit war es, mittels verschiedener Untersuchungsschritte aufzuzeigen, **inwiefern die Psychomotorik einen relevanten Beitrag zur Unterstützung von Kindern leisten kann, welche durch häusliche Gewalt (mit-)betroffen sind**. So wurde in Kapitel 3 aufgezeigt, dass dem auf verschiedenen Ebenen erhöhten Risiko solcher Kinder eine Stärkung ihrer Schutzfaktoren gegenübergestellt werden muss, um bestenfalls ihre Vulnerabilität mit Resilienz eindämmen, bzw. ausgleichen zu können und dadurch einen positiven Entwicklungsverlauf zu begünstigen. In Kapitel 4 konnte anschliessend verdeutlicht werden, dass die (nach unserem persönlichen Verständnis umrissene) Psychomotorik diesbezüglich ein bedeutsamer Ansatz ist, da ihre Grundhaltung und ihre Schwerpunkte auf signifikante Weise mit den zuvor herausgearbeiteten Schwerpunkten der Resilienzförderung übereinstimmen. So konnten wir verdeutlichen, dass der kindgerechte, spielerische und bewegungsorientierte psychomotorische Ansatz über den Körper eine elementare biopsychosozioemotionale Resilienzquelle für diese Kinder darstellen und eine weitreichende präventive Wirkung haben kann. Anhand dieser Ergebnisse und eigener Überlegungen erstellten wir deshalb im Anschluss **ein wissenschaftlich fundiertes psychomotorisches Basismodell für die Arbeit mit durch häusliche Gewalt (mit-)betroffenen Kindern**. Das Resultat besteht aus zwei Komponenten: Einer schematischen Darstellung zur Verdeutlichung des Wirkungskontexts, in den das Arbeitsmodell eingebettet ist, sowie aus selber gestalteten Merkblättern, die Interessierten das psychomotorische Arbeitsmodell

strukturiert aufzeigen. Auf einem ersten Merkblatt werden zentrale Anforderungen an die Fachperson erläutert. Auf zwei weiteren Merkblättern werden thematische und methodische Schwerpunkte gesetzt und ausgeführt, die eine primäre emotionale Stabilisierung der Kinder, sowie eine Förderung ihrer Resilienzressourcen ICH-/ SOZIAL-/ und SACH-Kompetenz ermöglichen sollen.

Im zweiten Hauptteil der Arbeit stand die **Frage nach der Möglichkeit und allfälligen Bedingungen einer praktischen Umsetzung unseres Arbeitsmodells** im Vordergrund. Unser enger Kontakt zur HfH Zürich legte ein Projekt mit Studierenden als psychomotorische Fachpersonen nahe. Den bereits aus persönlichem Interesse gesetzten **Fokus auf ein Frauenhaus als Praxiskontext** begründeten wir unter Kapitel 6.2 folgendermassen: Zum einen setzen sie sich aktiv für die besprochene Risikogruppe ein und zum anderen machen sie als primäre Anlaufstelle für betroffene Mütter viele (mit-)betroffene Kinder überhaupt „sichtbar“ und frühzeitiger Unterstützung durch die Psychomotorik „zugänglich“. Zur Klärung von Rahmenbedingungen und möglichen Formen der Zusammenarbeit für ein konkretes Projekt führten wir ein Interview mit einer Fachfrau des Mutter-Kind-Bereichs im Frauenhaus Winterthur durch und organisierten ein Gespräch mit der Leiterin des Psychomotoriktherapie-Studiengangs an der HfH Zürich. Diese Voruntersuchung führte uns zu folgenden Erkenntnissen: Die Resonanz von beiden Seiten bezüglich einer Zusammenarbeit ist grundlegend positiv und ein studentisches Projekt wird von beiden Parteien als lohnenswert eingeschätzt und begrüsst. Die Studierenden müssten zeitlich flexibel, spontan und emotional belastbar, sowie bereit sein, auf Freiwilligenbasis Frauenhaus-externe Angebote für eine heterogene und in ihrer Grösse variierende Kindergruppe zu gestalten. Das Wahlmodul 2W07 Wissenschaftliche-praktische Eigenleistung des Psychomotoriktherapie-Studiengangs bietet ein geeignetes Gefäss für die Umsetzung eines entsprechenden Konzepts. Die genaue Umsetzung müsste in weiteren Schritten der Kooperation mit dem Frauenhaus Winterthur ausgearbeitet und geplant werden, wobei ein von uns verfasster Leitfaden als Orientierungshilfe dienen kann.

8. Diskussion

8.1 Diskussion der Forschungsergebnisse

Häusliche Gewalt überschreitet körperliche und psychische Grenzen, nimmt den Kindern ihr Recht auf Sicherheit, verletzt ihre Würde und hinterlässt tiefe Schamgefühle. Das (Mit-)Erleben häuslicher Gewalt durch Kinder ist jedoch erst seit wenigen Jahren vermehrt ins Blickfeld von öffentlichem und wissenschaftlichem Diskurs gelangt. Mit der Thematisierung dieser Problematik im Rahmen unserer Arbeit leisten wir bereits einen kleinen Beitrag zur notwendigen Sensibilisierung in diesem Bereich, was uns auch wichtig war. Darüber hinaus hofften wir aber, durch die Entwicklung eines psychomo-

torischen Zugangs und die Voruntersuchung für ein praktisches Projekt auch einen Beitrag zu bereits bestehenden praktischen Bemühungen um eine Verbesserung der Lebensqualität dieser Kinder leisten zu können.

Rückblickend kommen wir nun zum Schluss, dass die grösste Stärke unserer These gleichzeitig auch als ihre grösste Schwäche ausgelegt werden kann: Sie ist auf verschiedenen Ebenen „lediglich“ ein Denkanstoss. Im Folgenden wird diese Einschätzung in Bezug auf die einzelnen Kernleistungen noch etwas genauer erläutert. Ein Ausblick und ein Reflexion zu unserer Zusammenarbeit bilden den Ausklang der Arbeit.

8.1.1 Stärken und Grenzen unserer theoretischen Verknüpfung von Psychomotorik und häuslicher Gewalt

Das entwickelte Arbeitsmodell bietet noch keine detaillierte Anleitung für Vorgehensweisen oder konkrete Ideen für Aktivitäten, Spiele und Übungen, sondern ist eine Orientierungshilfe für mögliche psychomotorische Interventionen.

So mag der Eindruck entstehen, dass es wenig Aussage- oder Wirkungskraft hat. Das Modell sollte aber bewusst offen bleiben, um im Optimalfall für unterschiedliche Kontexte gleichermassen nutzbar zu sein. Das Schema zum Wirkungskonzept sowie die Merkblätter fassen zudem die zentralen Erkenntnisse aus einer Fülle an wortreicher Fachliteratur zu einem kompakten Modell zusammen, das sich gezielt an den Bedürfnissen von Kindern ausrichtet, die häusliche Gewalt (mit-)erlebt haben. Diese Reduktion der komplexen Verknüpfung von häuslicher Gewalt, Resilienzförderung und Psychomotorik auf ein nachvollziehbares, anschauliches Basismodell muss nun nicht mehr jeder und jede Interessierte wieder von neuem erbringen.

Einige grundlegende Grenzen der (psychomotorischen) Resilienzförderung durch einzelne Fachleute bei der besprochenen Risikogruppe haben wir bereits im Verlaufe dieser Arbeit offen gelegt. Darunter fällt unter anderem die Schwierigkeit, dass die (Mit-)Betroffenheit der Kinder häufig aufgrund der sozialen Isolation und der Tabuisierung der Situation in der Familie nicht oder sehr spät ans Tageslicht kommt und selbst dann der Zugang zu einer angemessenen Unterstützung mit diversen Hürden verbunden ist. Auch bezüglich einer systemischen Arbeit muss von einer komplexen Herausforderung ausgegangen werden, auf die wir in dieser Arbeit nicht näher eingegangen sind. Des Weiteren gilt es zu erwähnen, dass die psychomotorische Ausbildung im Unterschied zur psychotherapeutischen Ausbildung (bisher) hinsichtlich psychischer Traumata weniger Reichweite bietet und deshalb im Umgang mit den (mit-)betroffenen Kindern immer grosse Vorsicht geboten ist. Unser Modell ist folglich auch bewusst auf Stabilisierung und Kompetenzförderung und nicht auf traumatherapeutische Ziele gerichtet. Stärkung und Ermutigung in einem vertrauensvollen Rahmen, nicht Verarbeitung steht im Vordergrund. Wie unsere Untersuchung verdeutlichen sollte, ist dieser Fokus jedoch hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Kinder ebenso wichtig. Bei geeigneter Kenntniserweiterung

(zum Beispiel im Rahmen einer Studienvertiefung im Traumabereich) könnten wir uns zudem durchaus eine vielversprechende Erweiterung unseres Berufsfeldes, auch im klinischen Bereich, vorstellen. Derartige Veränderungen erfordern enorm viel Zeit und Triebkraft. Sollte diesbezüglich aber eines Tages tatsächlich ein ernstzunehmender Stein ins Rollen kommen, könnten wir nur hoffen, dass unser Annäherungsversuch im Sinne einer Inspiration zur selbstbewussteren Begegnung der Psychomotorik mit dem Thema Gewaltbelastung einen kleinen Beitrag liefern konnte.

8.1.2 Stärken und Grenzen unserer Projektidee zur psychomotorischen Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur

Auch in Bezug auf unsere zuletzt vorgestellte Projektidee für Psychomotorik mit Frauenhauskindern liefert diese Arbeit noch kein detailliert ausgearbeitetes Konzept. Sie legt durch die Voruntersuchung und einen möglichen Projektleitfaden erst einen vagen Grundstein, auf dem noch vieles aufgebaut werden müsste. Eine konkrete Umsetzung oder gar Evaluation unserer Projektidee hätte den Rahmen dieser Arbeit aber endgültig gesprengt.

Wir haben zudem festgestellt, dass dem Frauenhaus als Praxisfeld für Unterstützungsangebote starke Grenzen gesetzt sind. Fehlende Kapazitäten und organisatorische Hürden wurden bereits im Interview mit Frau B. deutlich. Durch die meist kurzen Aufenthalte wäre zudem eine wiederholte Teilnahme an den Angeboten für viele Kinder nicht möglich. Dies stellt eine wirkungsvolle Kompetenzförderung und einen nachhaltigen Effekt des Beziehungsaufbaus trotz frühzeitigem Angebot in Frage. Im Hinblick auf die primäre Stabilisierung sehen wir aber dennoch grosses fachspezifisches Potenzial in der Psychomotorik. Die Kinder könnten in dieser turbulenten Übergangsphase selbst durch einmalige Angebote zur Entspannung in sicherer Atmosphäre oder lustvolle bewegungs- und erlebnisintensive Angebote zum Abbau von Stress eine wichtige Stärkung erfahren.

Hinzu kommt, dass extern durchgeführte Angebote auch kurzzeitig die Mütter von ihrer Betreuungspflicht befreien und es den Frauenhausmitarbeiterinnen ermöglichen könnten, die Frauen mal in einer ruhigeren Atmosphäre ohne die Kinder zu beraten. Somit hätte ein solches Projekt möglicherweise auf mehreren Ebenen eine entlastende Wirkung. Wir sind uns aber durchaus bewusst, dass das von uns vorgestellte Pilotprojekt möglicherweise nie zustande kommt und selbst wenn, besteht keine Garantie für eine weitreichende Wirkung.

Letztlich sind alle Bemühungen hinsichtlich der verheerenden Dynamik um häusliche Gewalt und (mit-)betroffene Kinder wohl meist Tropfen auf den heißen Stein. Je mehr Tropfen, desto grösser aber die Hoffnung, dass in irgendeiner Weise eine positive Wirkung erfolgt. Diese Vision vor Augen und unsere abgeschlossene Untersuchung in der Hand, bleibt uns noch, einige Gedanken zu möglichen Folgeprojekten zu formulieren.

8.2 Ausblick

Auf der Basis der vorliegenden These bieten sich unter anderem die folgenden Möglichkeiten für weiterführende Untersuchungen, bzw. praktische Projekte:

- **Umsetzung (und Evaluation) des Basismodells im Rahmen des vorgeschlagenen studentischen Projekts mit den Kindern des Frauenhauses Winterthur (vgl. Kapitel 6.5)**

Eine eingehende Evaluation der Wirksamkeit unseres Basismodells könnte darauf aufbauend sogar die Grundlage für eine weiterführende Bachelorarbeit darstellen. Wir stehen jederzeit selber für Fragen zur Verfügung und schliessen auch eine persönliche Beteiligung an der Aufgleisung und Umsetzung unserer Idee nicht aus, sofern wir eine positive Rückmeldung seitens der Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Winterthur auf die ihnen zugeschickte Kopie dieser Arbeit erhalten.

Für den Fall, dass trotz angedeutetem Interesse zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusammenarbeit des Frauenhauses Winterthur mit externen Fachleuten realisierbar ist, sehen wir eine zweite, indirekte Möglichkeit zur Unterstützung der Kinder im Frauenhaus Winterthur:

- **Entwicklung einer Ideensammlung zur psychomotorischen Förderung der Kinder durch die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Mutter-Kind im Frauenhaus Winterthur**

Dieses Alternativprojekt, das ebenfalls im Rahmen eines 2W07-Moduls umgesetzt werden könnte, würde es den Mitarbeiterinnen des Mutter-Kind-Bereichs ermöglichen, wesentlich vom psychomotorischen Repertoire zu profitieren, ohne dabei eine Zusatzbelastung durch die Betreuung von Studierenden auf sich nehmen zu müssen. Frau B. erwähnte im Interview, dass bisher an den Spielnachmittagen kein konkretes Konzept verfolgt wurde und sie diesbezüglich froh um neue Impulse wäre. Zudem liesse sich so psychomotorische Förderung mit bereits vertrauten Bezugspersonen im direkten Lebensumfeld der Kinder, das bereits eine vielfältige Infrastruktur bietet, realisieren. Dadurch würden auch die komplizierten Abholbedingungen wegfallen.

- **Kontaktaufnahme mit weiteren Frauenhäusern bezüglich einer Zusammenarbeit**

Die schweizerischen Frauenhäuser sind durch die DAO gut vernetzt. Es würde sich daher durchaus anbieten, diese Organisation oder auch einzelne Frauenhäuser direkt bezüglich einer Zusammenarbeit im Sinne der beiden zuvor aufgeführten Ideen anzufragen.

- **Kontaktaufnahme mit anderen Fachstellen / Institutionen bezüglich einer Zusammenarbeit**

Neben dem Frauenhaus existieren noch zahlreiche weitere Institutionen und Fachstellen, die sich mit der hier besprochenen Risikogruppe auseinandersetzen und dadurch als mögliche Praxisfelder für unser Arbeitsmodell in Frage kommen. Wie Frau B. im Interview bereits angedeutet hat, bieten Unterstützungsstrukturen, welche nicht auf kurzzeitige Kriseninterventionen ausgerichtet sind, unter

Umständen eine bessere Basis für nachhaltige Resilienzförderung. Eine nützliche Übersicht über entsprechende Anlaufstellen liefert unter anderem die DAO (n.d.d).

Bei einem allfälligen Bedarf an Räumlichkeiten könnten eventuell umliegende Schulen und Sportanlagen oder sogar psychomotorische Therapiestellen angefragt werden, ob eine Nutzung der Räume am Wochenende oder in der Ferienzeit möglich wäre.

8.3 Reflexion des Arbeitsprozesses

8.3.1 Zusammenarbeit

Uns war bereits im Vorfeld klar, dass unsere ungleich grosse Erfahrung im Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten und unsere unterschiedlichen Arbeitsweisen eine Herausforderung darstellen könnten. Wir nahmen uns daher bereits zu Beginn der Zusammenarbeit genügend Zeit, um unsere Erwartungen an die Untersuchung und an uns selber genau zu klären und eine zweckmässige Verteilung der Aufgaben festzulegen. Dies erwies sich als sinnvolle Investition, da wir in der Phase der Literaturbeschaffung und Einarbeitung in die Thematik effizient und unabhängig die gemeinsamen Ziele verfolgen konnten. Je mehr gedankliche Verknüpfungen und Absprachen bezüglich der genauen Ausgestaltung der Arbeit und des Arbeitsmodells nötig wurden, desto schwieriger wurde jedoch das Unterfangen der demokratischen Team-Arbeit. Wir kamen häufig an die Grenzen unserer Geduld, wenn wir scheinbar solide Ideen plötzlich wieder verwerfen mussten und führten teilweise lange Diskussionen, bis wir auch nur einen kleinen Schritt weiter kamen. Auch unser Anspruch, die Arbeit in einheitlichem Schreibstil als durchwegs gemeinsames Produkt zu verfassen, verlangte uns beiden mehr Kompromissbereitschaft und Feinfühligkeit in der Auseinandersetzung mit der jeweiligen Arbeitspartnerin ab, als zunächst erwartet.

Unsere private Freundschaft kam uns jedoch sehr zugute. So entstanden nie persönliche Konflikte und wir behielten auch in Zeiten hoher Druck- und Frustbelastung jederzeit einen wertschätzenden Umgang bei und konnten auch grössere Hürden stets mit einer Prise Humor bewältigen. Wir waren beide vom ersten Augenblick an mit Herzblut beim Thema und blieben uns auch immer darüber einig, wo wir letztlich gemeinsam hinwollten. Sicher hat eine Einzelarbeit gewisse planerische Vorteile und ist auf zwischenmenschlicher Basis energiesparender. Wir empfanden jedoch gerade unseren regen Austausch und die gemeinsame Ausarbeitung von Ideen als sehr konstruktiv und sahen in unseren sich ergänzenden Fähigkeiten und der Möglichkeit gegenseitiger moralischer Unterstützung einen grossen Gewinn. Gemeinsam ein solches Projekt zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen ist schliesslich auch mit einer grossen Genugtuung verbunden und geteilte Freude ist bekanntlich doppelte Freude.

8.3.2 Arbeitsmethode

Nachdem uns die Themenfindung praktisch in den Schoss gefallen war, gestaltete sich wie zuvor erwähnt auch die erste Phase des Arbeitsprozesses angenehm produktiv. Im Nachhinein hätten wir bei der Literaturrecherche von Beginn weg einen engeren Fokus setzen sollen, denn wir verloren uns mit der Zeit zusehends in der Fülle an spannenden Büchern, brauchten aber letztlich für die Arbeit nur einen Bruchteil davon. So mussten wir dann bis zum Schluss häufig einzelne Aussagen wie Nadeln im Heuhaufen der Fachliteratur suchen. Auch ist zu erwähnen, dass wir uns sehr lange davor drückten, die Forschungsfragen präzise zu formulieren und uns irgendwann eingestehen mussten, dass dies bereits zu unnötigen gedanklichen Umwegen geführt hatte. Den Entscheid, mit dem wirklichen Schreibprozess erst zu beginnen, sobald wir ein genau ausgearbeitetes inhaltliches Konzept vor Augen haben, hätten wir hingegen rückblickend jederzeit wieder gefällt. Auch die regelmässige Überprüfung der Kohärenz unserer aufeinander aufbauenden Untersuchungsschritte war für uns sehr hilfreich. Den Rückschlag bezüglich der ersten Anfrage an ein Frauenhaus konnten wir zudem aus unserer Sicht relativ gut abfedern.

Je mehr wir uns während dieser letzten Monate für das behandelte Thema begeisterten, desto weniger Abstriche wollten wir machen. Die Untersuchung hätte letztlich gut in zwei ausführlichere Folgeprojekte unterteilt werden können. Angesichts des grossen Arbeitsaufwandes hätten wir jedoch eine drastische Kürzung unserer Arbeit auf den letzten Metern als bedauerlich empfunden. Nicht zuletzt kam gegen Ende noch der obligatorische Zeitdruck ins Spiel. So setzte uns der herannahende Abgabetermin zeitenweise unter solchen Zugzwang, dass wir die in der Arbeit besprochene Stressbelastung in abgemilderter Form am eigenen Leib erleben mussten.

Das Schreiben dieser Arbeit war aber zum Glück derart lehrreich und das neu gewonnene Wissen erscheint uns nun so wertvoll, dass wir rückblickend und abschliessend mit Überzeugung sagen können: Dafür hat sich jeder einzelne gerissene Nerv gelohnt.

Literaturverzeichnis

- Aichinger, A.** (2011). *Resilienzförderung mit Kindern. Kinderpsychodrama Band 2*. Wiesbaden: Springer VS.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B.** (2012). „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft...“ Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *Motorik*, 35 (3), 110-117.
- Asen, E.** (2011). Systemische Arbeit mit »Gewaltfamilien«: Wenn Familien sich gegenseitig helfen. In Lanfranchi, A. & Borst, U. (Hrsg.), *Liebe und Gewalt in nahen Beziehungen. Therapeutischer Umgang mit einem Dilemma* (S. 151-163). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Ball, J. & Peters, S.** (2007). Stressbezogene Risiko- und Schutzfaktoren. In: I. Seiffge-Krenke & A. Lohaus (Hrsg.), *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter* (S. 126-143). Göttingen: Hogrefe.
- Brunner, S.** (2008). Kinder inmitten häuslicher Gewalt. *Frauenfragen*, 2, 78-81.
- Bundesamt für Statistik** (2014). *Polizeilich registrierte häusliche Gewalt 2009-2013*. Zugriff am 19. Januar 2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/04/06.html>
- Buschor, B.** (2012). *Wenn Geschichten bewegen und Farben klingen. Psychomotorik und Expressive Arts mit Kindern*. Zürich: Seismo.
- Cohen, J.A., Mannarino, A.P. & Deblinger, E.** (2009). *Traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Springer-Medizin-Verlag.
- Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein.** (n.d.a). Zugriff am 01. Februar 2015 unter www.frauenhaus-schweiz.ch/
- Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein.** (n.d.b). *Frauenhäuser*. Zugriff am 01. Februar 2015 unter <http://www.frauenhaus-schweiz.ch/de/frauenhaeuser>
- Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein.** (n.d.c). *Und die Kinder*. Zugriff am 01. Februar 2015 unter <http://www.frauenhaus-schweiz.ch/de/und-die-kinder>
- Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein.** (n.d.d). *Links*. Zugriff am 01. Februar 2015 unter <http://www.frauenhaus-schweiz.ch/de/links>
- Dornes, M.** (2014). *Die emotionale Welt des Kindes*. (6. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer.
- Dlugosch, S.** (2010). *Mittendrin oder nur dabei? Miterleben häuslicher Gewalt in der Kindheit und seine Folgen für die Identitätsentwicklung*. Wiesbaden: VS.
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann** (2013). *Kosten von Gewalt in Paarbeziehungen. Kurzfassung*. Zugriff am 29. Januar 2015 unter <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=de>
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann** (2014a). *Informationsblatt 1: Definition, Formen und Betroffene häuslicher Gewalt*. Zugriff am 28. Januar 2015 unter <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de>

- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (2014b).** *Informationsblatt 16: Vorkommen und Schwere häuslicher Gewalt im Geschlechtervergleich – aktueller Forschungsstand.* Zugriff am 28. Januar 2015 unter <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de>
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (2015).** *Informationsblatt 11: Häusliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung.* Zugriff am 28. Januar 2015 unter <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de>
- Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (2011).** *Neue Frauenbewegung und Frauenorganisationen seit 1968.* Zugriff am 03. Februar 2015 unter <http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00517/index.html?lang=de>
- Egger, T. (2004).** *Bedarfsanalyse Frauenhäuser. Zusammenfassung der Vorstudie.* Zugriff am 27. Januar 2015 unter http://www.buerobass.ch/projekte_d.php?id_subkern=9
- Europäische Kommission.** (n.d.). *Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS).* Zugriff am 02. Februar 2015 unter http://ec.europa.eu/education/tools/ects_de.html
- Europarat.** (n.d.). *Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.* Zugriff am 01.02.2015 unter <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=GER>
- Esser, M. (2011).** *Beweg-Gründe. Psychomotorik nach Bernard Aucouturier* (4. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fischer, G. & Riedesser, P. (2009).** *Lehrbuch der Psychotraumatologie* (4. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Reinhardt.
- Fischer, K. (2009a).** Historie und Entwicklung der Psychomotorik. In K. Fischer, *Einführung in die Psychomotorik* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 13-56). München: Reinhardt.
- Fischer, K. (2009b).** Psychomotorische Konzepte im Spannungsfeld von Therapie und Pädagogik. In K. Fischer, *Einführung in die Psychomotorik* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 193-246). München: Reinhardt.
- Frauenhaus Winterthur.** (n.d.a). Zugriff am 03. Februar 2015 unter <http://www.frauenhaus-winterthur.ch/>
- Frauenhaus Winterthur.** (n.d.b). *Was ist das Frauenhaus? Kinder und Jugendliche im Frauenhaus.* Zugriff am 03. Februar 2015 unter http://www.frauenhaus-winterthur.ch/kinder_und_jugendliche_im_frauenhaus
- Frauenhaus Winterthur.** (n.d.c). Zugriff am 03. Februar 2015 unter http://www.frauenhaus-winterthur.ch/foto_galerie
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2014).** *Resilienz* (3. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gewaltschutzgesetz Kanton Zürich (2006).** Zugriff am 10. Februar 2015 unter http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=3 51

- Gläser, J. & Laudel, G.** (2010). *Experteninterviews und Qualitative Inhaltsanalyse* (4. Auflage). Wiesbaden: VS.
- Greber, F. & Kranich, C.** (2013). *Häusliche Gewalt – Manual für Fachleute* (3. Auflage). Zugriff am 13. Januar 2015 unter http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/fach/ist/info_fachpersonen/manual.html#a-content
- Grossmann, K.E. & Grossmann, K.** (2007). Der Beitrag der Bindungstheorie zur Bewältigungsforschung. In I. Fookien & Jürgen Zinnecker (Hrsg.), *Trauma und Resilienz. Chancen und Risiken lebensgeschichtlicher Bewältigung von belasteten Kindheiten*. (S. 131- 146). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Grotberg, E.** (2011). Anleitung zur Förderung der Resilienz von Kindern – Stärkung des Charakters. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 51-102). Wiesbaden: Springer VS.
- Herman, J.** (2010). *Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden* (3.Auflage). Paderborn: Junfermann.
- Hochschule für Heilpädagogik** (2012). *Studienführer Logopädie und Psychomotoriktherapie 2012-2015*.
- Hochschule für Heilpädagogik** (2014). *Broschüre Wahlmodule. KW38 2014 – KW29 2015. Departement 2*.
- Hochschule für Heilpädagogik** (n.d.). *Studium. BA Psychomotoriktherapie*. Zugriff am 6. Februar 2015 unter <http://www.hfh.ch/de/studium/ba-psychomotoriktherapie/>
- Kavemann, B.** (2000). *Kinder und häusliche Gewalt – Kinder misshandelter Mütter*. Zugriff am 01. Februar 2015 unter <http://www.wibig.uni-osnabrueck.de/veroeff.htm>
- Killias, M., Staubli, S., Biberstein, L. & Bänziger, M.** (2012). *Häusliche Gewalt in der Schweiz. Analysen im Rahmen der schweizerischen Opferbefragung 2011*. Universität Zürich.
- Kindler, H.** (2013). Partnergewalt und Beeinträchtigungen kindlicher Entwicklung: Ein aktualisierter Forschungsüberblick. In B. Kavemann & U. Kreyssig (Hrsg.), *Handbuch Kinder und häusliche Gewalt* (3. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). (S. 27-47). Wiesbaden: Springer VS.
- Kiphard, E.J.** (2004). Entstehung der Psychomotorik in Deutschland. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 27-43). Dortmund: modernes lernen.
- Kriz, J.** (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie* (6. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Krollner, B.** (2014). *ICD-10-GM-2014 Systematik online lesen. F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung*. Zugriff am 27. Januar 2015 unter <http://www.icd-code.de/icd/code/F43.1.html>
- Opp, G. & Fingerle, M.** (2008). Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. (3. Auflage). München: Reinhardt.
- Rosenkötter, H.** (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Roth, G. & Münte, T.F.** (2003). Neurobiologische Grundlagen psychischer Traumatisierung. In Seidler, G.H., Laszig, P., Micka, R., Nolting, B.V. (Hrsg.), *Aktuelle Entwicklungen in der Psychotraumatologie. Theorie – Krankheitsbilder – Therapie* (S. 9-34). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Roth, G. & Strüber, N.** (2014). Pränatale Entwicklung und neurobiologische Grundlagen der psychischen Entwicklung. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0-3 Jahre. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern* (2. Auflage). (S. 3-20). Berlin: Springer.
- Schreiber, S.** (2005). Gewalt gegen Frauen und Kinder. *Neujahrsblatt*, 145, 31-44.
- Seewald, J.** (1997). Der „Verstehende Ansatz“ und seine Stellung in der Theorielandschaft der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22 (1), 4-15.
- Seiffge-Krenke, I.** (2011). *Väter heute: Mehr Liebe, weniger Gewalt?* In Lanfranchi, A. & Borst, U. (Hrsg.), *Liebe und Gewalt in nahen Beziehungen. Therapeutischer Umgang mit einem Dilemma* (S. 33-51). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Strasser, P.** (2001). *Kinder legen Zeugnis ab. Gewalt gegen Frauen als Trauma für Kinder* (1. Auflage). Innsbruck: Studien Verlag.
- Strasser, P.** (2013). "In meinem Bauch zitterte alles." Traumatisierung von Kindern durch Gewalt gegen die Mutter. In B. Kavemann & U. Kreyssig (Hrsg.), *Handbuch Kinder und häusliche Gewalt* (3. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). (S. 47-59). Wiesbaden: Springer VS.
- Stride, S., Geffner, R. & Lincoln, A.** (2009). The Physiological and Traumatic Effects of Childhood Exposure to Intimate Partner Violence. In Geffner, R., Griffin, D. & Lewis III., J. (Edited), *Children exposed to violence. Current issues, interventions and research* (S. 80-97). Oxon: Routledge.
- Thornton, V.** (2014). Understanding the emotional impact of domestic violence on young children. *Educational & Child Psychology*, 31 (1), 90-100.
- Uehli Stauffer, B. & Hensler Häberlin, K.** (2013). Resilienz und Psychomotoriktherapie. Die Bedeutung von Beziehungsgestaltung und Selbstwirksamkeit für die Bewältigung von belastenden Lebensumständen. *heilpädagogik aktuell*, 9, 2.
- Welter-Enderlin, R.** (2008). Einleitung: Resilienz aus Sicht von Beratung und Therapie. In R. Welter-Enderlin & B. Hildenbrand (Hrsg.), *Resilienz – gedeihen trotz widriger Umstände*.(S. 7-19). Heidelberg: Carl-Auer.
- Wustmann, C.** (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim: Beltz.
- Zander, M.** (Hrsg.). (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Zimmer, R.** (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. überarbeitete Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Wirkungskontext der psychomotorischen Resilienzförderung bei Kindern, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind, eigene Darstellung	S. 43
Abb. 2: Zimmer mit Kinderbett (Frauenhaus Winterthur, n.d.c).....	S. 54
Abb. 3: Spielzimmer (Frauenhaus Winterthur, n.d.c)	S. 54
Abb. 4: Lese-Ecke (Frauenhaus Winterthur, n.d.c)	S. 54
Abb. 5: Wohnzimmer (Frauenhaus Winterthur, n.d.c)	S. 55
Abb. 6: Winterlicher Garten (Frauenhaus Winterthur, n.d.c).....	S. 55

Anhang

A Merkblätter zur psychomotorischen Resilienzförderung bei Kindern, die von häuslicher Gewalt (mit-)betroffen sind

GRUNDANFORDERUNGEN AN DIE (PSYCHOMOTORISCHE) FACHPERSON

Basiswissen

- über allfällige **Migrationsgeschichten** und **kulturelle Kontexte** (Religion, Wertvorstellungen, kulturspezifische Praktiken und Verhaltensweisen etc.) der Kinder
- über die körperliche und psychosoziale **Entwicklung des Kindes** allgemein
- über die **Rechte von Kindern**
- über den **Kontext der häuslichen Gewalt**
- über die mehrdimensionalen Auswirkungen häuslicher Gewalt und insbesondere das **Trauma und seine Folgen**

Eigenschaften / Fähigkeiten

Authentizität • Den Kindern selbstbewusst aber unbedingt natürlich begegnen

Emotionale Belastbarkeit • Eigene Grenzen wahrnehmen, regelmässige Intervention, bei Bedarf Supervision durch Fachpersonen für Traumata, in der Freizeit bewusst Ausgleich schaffen, persönliche Strategien zur emotionalen Abgrenzung von der Thematik entwickeln

Kompetenz • Auf ein vielseitiges fachliches Repertoire, adäquate Fachliteratur und praktische Erfahrung in der pädagogischen und / oder therapeutischen Arbeit mit Kindern zurückgreifen können, flexibel und spontan agieren können

Verlässlichkeit und Kohärenz • Den Kindern gegenüber ein zuverlässiges, nachvollziehbares und konsistentes Verhalten zeigen können, gut organisiert sein

Überzeugungskraft • Die Kinder motivieren und herausfordern, ohne sie zu etwas zu zwingen

Feinfühligkeit und Fähigkeit zur Empathie • Sich bewusst in die Kinder hineinversetzen, sich auf ihre Gefühlswelt einlassen und sie jederzeit ernst nehmen, auf ihre Signale eingehen

Humor • Fördert eine positive, unbeschwerte Atmosphäre, den Beziehungsaufbau und die Ausschüttung von Glückshormonen beim Lachen. Er soll jedoch nicht dazu eingesetzt werden, um ernst gemeinte Anliegen leichtfertig zu überspielen

Haltung / Arbeitsweise

Professioneller Umgang • Eine Arbeitseinstellung nach den berufsethischen Grundlagen der Psychomotorik vertreten und das eigene Verhalten stets danach richten, Datenschutz und Anonymitätswahrung berücksichtigen (auch bezüglich Foto- oder Videomaterial), Körperkontakt nur mit ausdrücklicher Erlaubnis suchen (insbesondere bei Entspannungsübungen)

Verstehende, anerkennende Haltung • Den Kindern Respekt und Geduld entgegenbringen, sie das eigene Wohlwollen spüren lassen, immer ansprechbar sein, sie bewusst wahrnehmen und versuchen, ihre Sichtweise und ihre Verhaltensmotive zu erkennen und zu verstehen, ihnen (tatsächlich und im übertragenden Sinne) auf Augenhöhe begegnen, ihnen Schuldgefühle nehmen (aber keine leeren "Absolutionen" erteilen), Erzählungen von Gewalterfahrungen aufmerksam anhören und ernst nehmen (Enttabuisierung!)

Selbstreflexion • Die eigene Erwartungshaltung regelmässig kritisch hinterfragen, Notizen führen, sich bewusst persönliche Strategien zur Bewahrung der Ruhe in schwierigen oder frustrierenden Situationen überlegen (Selbstinstruktion, Merksätze etc.)

Kindzentriertheit • Freiwilligkeit der Angebote betonen, die Kinder genau beobachten, ihre Impulse spontan aufnehmen, ihre Interessen und Bedürfnisse erfragen und bei der Gestaltung der Angebote einbeziehen, niederschwellige Angebote machen, Hilfeleistung nur wenn nötig bieten und Selbstbestimmung fördern, Grenzsetzungen klar begründen, restriktives Verhalten vermeiden, möglichst motivierend agieren

Grundstrukturen bieten • Auf Pünktlichkeit bestehen, Pläne und Intentionen immer für alle transparent machen, wichtige Regeln und Vereinbarungen immer im Vorherein deutlich kommunizieren und gegebenenfalls regelmässig wiederholen / visualisieren, bei Regelbrüchen sofort ein Timeout einfordern und sich Zeit nehmen, diese in Ruhe gemeinsam zu besprechen, Streitereien mit Worten schlichten und nur notfalls körperlich dazwischen gehen, Null-Toleranz bei Gewalt (wenn nötig Angebot ganz abbrechen)

Modellrolle wahrnehmen • Sich der eigenen Vorbildfunktion bewusst sein und entsprechend prosoziale Verhaltensweisen und die eigenen Werte mit Überzeugung (Glaubwürdigkeit!) vorleben, eine positive Gesprächskultur fördern

PRIMÄRE STABILISIERUNG

Sicherheit und Geborgenheit

Angst • Rückzugsverhalten • Schutzlosigkeit • Fehlende Geborgenheit • Albträume

- Sich aufgehoben und beschützt fühlen
- Neue Wohlfühlorte kennenlernen
- Rückzugsmöglichkeiten erhalten und nach eigenen Wünschen (mit-)gestalten
- Über die Grenzen der eigenen Intimsphäre bestimmen und erfahren, dass sie von anderen respektiert werden
- Wohlfühlatmosphäre in den genutzten Räumlichkeiten schaffen (z.B. gedämpftes, warmes Licht, angenehm warme Temperatur, bequeme Sitz- und Liegegelegenheiten, Tücher aufhängen etc.)
- Den Kindern Möglichkeiten bieten, sich selber oder gemeinsam einen sicheren Rückzugsort („safe place“) zu begrenzen und zu gestalten (z.B. eine eigene Hütte, in der sich die Kinder mit behaglichen Materialien einrichten und sich von der Aussenwelt abschirmen können)
 - Wichtig: Bedürfnisse des Kindes erfragen und Hilfe anbieten, auf seine Vorstellungen des Ortes eingehen, den Ort nur mit ausdrücklicher Erlaubnis betreten (vgl. Brunner Zimmermann, 2014, S. 11)
- Wünsche der Kinder in Bezug auf Nähe und Distanz akzeptieren, ihre körperlichen und emotionalen Grenzen berücksichtigen, ihnen immer zur Verfügung stehen, die eigene Gesellschaft anbieten, aber ihnen bei Bedarf Raum geben, alleine und ungestört zu sein
- In der Gruppe darauf achten, dass die Kinder persönliche Grenzen und die Intimsphäre der anderen respektieren
- Positive Gedanken anregen (z.B. Fantasiereisen an einen sicheren Ort unternehmen und diesen beschreiben)
- Bei Angeboten im Freien auf wetterkonforme Kleidung der Kinder achten, Orte für längere Aufenthalte gemeinsam auswählen und behaglich gestalten (z.B. ein Waldsofa errichten, eine Überdachung bauen etc.)

Vertrauen und Verlässlichkeit

Traurigkeit • Verletzte Würde • Erlebter Machtmissbrauch • Erlebte Manipulation Loyalitätskonflikt • Schwierigkeiten beim Aufbau positiver (Freundschafts-)beziehungen •

- Vertrauen zu anderen Personen aufbauen können
- Auf die Unterstützung anderer zählen können
- Regelmässigkeit und Struktur erfahren
- Eine klare beständige Grundstruktur vorgeben und kleinere sowie zentrale Rituale einbauen (z.B. ein Begrüssungs- und Abschiedsritual immer am selben Ort) (vgl. Weinberger, 2013, S. 174)
- Rituale der Kinder selber übernehmen und in Tages- bzw. Stundenstruktur einbauen
- Darauf achten, dass einmal festgelegte Vorhaben auch umgesetzt werden oder Planänderungen nachvollziehbar begründet werden
- Immer pünktlich erscheinen und dies auch von den Kindern verlangen
- Eigene Versprechen einhalten und grundsätzlich eher auf voreilige Zugeständnisse verzichten
- Den Kindern auch Vertrauen schenken und dies betonen (z.B. wichtige Gegenstände eine Zeit lang anvertrauen)
- Den Kindern bei schwierigen Bewegungsaufgaben (z.B. Balancieren oder von

etwas herunterspringen) unterstützend zur Seite stehen und für sie Sicherheitsmassnahmen treffen

- Wenn möglich durch Bewegung und Spiele (z.B. sich in die Hände der anderen fallen lassen oder sich blind führen lassen) das Vertrauen unter den Kindern fördern

Wichtig: Kein Kind soll sich dazu gedrängt fühlen, die Augen zu schliessen oder sich von anderen auffangen, bzw. berühren zu lassen

- Das Thema Vertrauen besprechen oder über Geschichten / Bilderbücher thematisieren

Beruhigung und Entspannung

Starker Erregungszustand • Unruhe • Erhöhte Herzfrequenz • Schlafprobleme • Bauchschmerzen • Erschüttertes Selbst- und Weltverständnis • Erstarren

- Zur Ruhe kommen können, spüren, wie die innere und äussere Anspannung sich löst
- Alle Muskeln im Körper bewusst entspannen können
- In positive Gedanken versinken, den gefühlten Stress vergessen

- Ruhemomente in einer angemessenen Umgebung ohne Lärm und Hektik ermöglichen und Entspannung begünstigen (z.B. durch Klänge und Vibrationen, beruhigende Düfte oder rhythmisches Schaukeln in einer Hängematte)

- Den Kindern Entspannungsmethoden aufzeigen (z.B. indirekte Massage mit Gegenständen, oder selbstinstruierte Methoden wie z.B. autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation) (Alfermann & Stoll, 2012, S.103 &105)

- Angebote machen, durch die sich die Kinder mit den Händen in ruhige, gleichmässige Bewegungen und wenn möglich ein angenehmes sinnliches Erlebnis vertiefen können (z.B. Malen mit Pinseln, Kneten, Zeichnen im Sand etc.)

- Kinder-Yoga-Elemente in Spiele oder Rituale einbauen (z.B. die Tiere in einer Geschichte mit entsprechenden Yoga-Posen darstellen)

- Gezielte Atemübungen zur Beruhigung anleiten

Lustgewinn, Glücksgefühle, Ablenkung

Schreckensgefühl • Emotionale Stumpfheit • Soziale Isolation

- Freude und Lebenslust verspüren
- Humor erleben (sich selber oder andere als humorvoll erleben)
- Eine Ablenkung zum alltäglichen Leben (Stresssituation) erleben.

- Den Kindern durch Symbolspiele ein „Flow-Erleben“ ermöglichen (vgl. Aichinger, 2011, S.14)

- Bewegungsintensive Angebote machen, die einen körperlichen Stressabbau begünstigen, sie von negativen Gedanken ablenken und Blockaden lösen

- Die Kinder ihnen Neues erleben und ausprobieren lassen

- Gruppenspiele mit Theater- oder Clownerie-Elementen einbauen und einen Fokus auf unbeschwerten Spass (mal richtig gemeinsam “blödeln”) und das Gemeinschaftsgefühl legen

RESSOURCENSTÄRKUNG

ICH-Kompetenz

Unsicherheit • Schuldgefühle • Schamgefühle • Erniedrigung des Selbst • Kontrollverlust • Ich-Verlust • Veränderung der Grössenphantasien • Verzerrung von Körperbild und Körpergrenzen
Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisfähigkeit, Lernfähigkeit • Verlust bisheriger Wertesysteme • Abhängigkeit • Verwirrung • Orientierungslosigkeit • erschüttertes Selbstverständnis • selbstschädigend • körperliche Vernachlässigung • verringerte Fähigkeit zur Selbstregulierung • Parentifizierung • negative Beziehung mit Körper • Ohnmachtserfahrung • Betäubtsein • Bedürfnis nach Feinfühligkeit

Selbst-Konzept

Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person (vgl. Zimmer, 2012, S. 50), Selbstwahrnehmung im weiteren Sinne (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 42)

▪ Selbstbewusstsein

Selbstwahrnehmung (im engeren Sinne) ↔ Fremdwahrnehmung, sich des „Ich“ im Unterschied zu „Anderen“ bewusst sein (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 44)

- Informationen über sich und die Umwelt einholen
- Eigene Gefühle ins Verhältnis mit jenen anderer setzen
- Einzigartigkeit der eigenen Person im Vergleich zu anderen erkennen
- Körper- und Sinneserfahrungen ermöglichen
- Kontakt mit Gleichaltrigen ermöglichen (Gruppenangebote)
- Gefühle des Kindes spiegeln und die eigenen Gefühle verbalisieren
- Die besonderen Eigenschaften jedes Kindes in der Gruppe thematisieren (z.B. in Kennenlernspielen)

▪ Selbstreflexivität

Aufmerksamkeit auf sich selbst richten und sich durch Selbstbeobachtung und innere Dialoge mit den eigenen Wahrnehmungs- und Handlungsprozessen auseinandersetzen

- Über die eigenen Handlungen, Wahrnehmungen und Gefühle bewusst nachdenken
- Eigene Wahrnehmungen und Gefühle sprachlich differenziert ausdrücken können
- Zu Beginn und am Schluss einer Angebotseinheit Reflexionsrunden anleiten und das Erlebte besprechen (verbal und / oder visuell mit Hilfe von Gefühlsskalierungen), dabei jedes Kind zu Wort kommen lassen

kommen lassen, Vergleiche zu vergangenen und zukünftigen Angeboten ziehen, Fortschritte der Kinder bewusst aufzeigen, Zielvorstellungen und lösungsorientiert nötige Schritte zu deren Erreichung besprechen

- Während des Angebots bereits zur Reflexion anregen, kommentieren, nachfragen

▪ Selbstwirksamkeit(serwartung)

Ereignisse als Resultat eigener Handlungen wahrnehmen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 45), Überzeugung, in verschiedenen Lebenssituationen eigene Kontrolle und Kompetenz erleben und Ziele trotz Hindernissen erreichen zu können (Selbstvertrauen) (vgl. Zimmer, 2012, S. 64)

- Beim Experimentieren und Ausprobieren (über den eigenen Körper und die materiale Umwelt) erleben, dass die eigenen Anstrengungen und das eigene Können Ursache von bestimmten Effekten sind

- Kontrolle über neue Situationen erleben

- Erwartungen zu den Konsequenzen eigener Handlungen haben (Hypothesen bilden) (vgl. Zimmer, 2012, S. 64)

- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben, etwas wagen

- Möglichst vielfältige Materialien und Räumlichkeiten zur Verfügung stellen (grosse Bewegungsräume, freie Natur, kreatives Material)

- Die Kinder Materialien und Räume eigenständig erleben lassen, im Anschluss gemeinsam Zusammenhänge mit Naturgesetzen und Materialbeschaffenheiten besprechen

- Angeleitete und freie Handlungen und Erlebnisse ermöglichen, welche die Kinder alters- und entwicklungsgerecht herausfordern und nicht überfordern (schrittweise Erhöhung des Schwierigkeitsgrades, Wiederholung positiver Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen, aber gezielt Variation fördern)

- Die Kinder dazu motivieren, anregen, aktiv zu werden, die eigene Kreativität auszuleben, mutige Schritte zu wagen (ihre Grenzen jedoch respektieren, sie zu nichts drängen)

- Positive Aufregungszustände verbalisieren und spiegeln, Ängste und Unsicherheit ohne Wertung ansprechen, Verständnis zeigen, gut zusprechen

- Als Vorbild während des Angebots stets selber eigene Handlungen, Wahrnehmungen und Gefühle differenziert mitteilen, verschiedene Begriffe für ein Gefühl verwenden und deren Nuancen erklären (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, 44)

(evtl. auf eigene Erfahrungen mit Ängsten und Unsicherheiten in schwierigen Situationen verweisen)

- Grundsätzlich direkte Handlungen unterstützen, bei Bedarf aber auch etwas vorzeigen, stellvertretende Erlebnisse ermöglichen, Hilfestellung anbieten)

- Reflexion über mögliche Handlungseffekte anregen

- Negative Effekte von Handlungen besprechen (bei zerstörerischem oder übergriffigem Verhalten begründet Grenzen setzen), positive Effekte hervorheben und bekräftigen

- Individuelle Anstrengungen anerkennen (auch bei Misserfolgen), Erfolge verbalisieren und gegebenenfalls festhalten (Zeichnungen machen lassen oder Fotos herstellen)

(vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 46; Zimmer, 2012, S. 69)

▪ **Selbstbild**

Subjektive Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten: Selbsteinschätzung (kognitive Komponente, Fähigkeitskonzept) und Selbstwertschätzung (affektive Komponente)

Selbsteinschätzung (Fähigkeitskonzept)

- Die eigenen Fähigkeiten und Grenzen kennen und benennen können
- In Reflexionsrunden Talente, Stärken und Schwächen jedes Kindes besprechen (ohne Wertung)
- Gemeinsam individuelle Ziele der Kinder formulieren und im Rahmen von Standortbestimmungen regelmässig überprüfen und anpassen (durch Skalierungen verdeutlichen)
- Wohlwollendes, aber ehrliches Feedback geben
- Vor einer Handlung des Kindes dessen Einschätzung seiner Möglichkeiten erfragen und im Anschluss gemeinsam überprüfen, ob sie sich bestätigt hat (z.B. vor einem Sprung eine Annahme zur Reichweite machen und den Sprung dann messen)

Selbstwertschätzung

- Sich als jederzeit liebens- und unterstützenswert erleben
- Sich selber mit allen Stärken und Schwächen gerne haben
- Sich einer Gruppe zugehörig und von anderen geschätzt fühlen
- Sich stark und wichtig fühlen können, aber auch Verletzlichkeit zeigen können und sich nicht dafür schämen
- Wertschätzung und Anerkennung der Leistungen und der Kinder als Personen (auch unabhängig von ihrer Leistung)
- Den Kindern gegenüber klar Stellung beziehen, dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat (eigene Stärken und Schwächen auch offen benennen)
- Den Kindern möglichst auf Augenhöhe begegnen, bei Gesprächen Blickkontakt aufnehmen (ausser die Kinder vermeiden diesen explizit)
- Interesse an den Kindern und ihrem Leben zeigen, sie nach ihren Bedürfnissen und Vorlieben fragen (diese auch in Angebote integrieren, damit sie sich ernst genommen fühlen und ihre besonderen Fähigkeiten und Interessen mit anderen teilen können)
- Bei Grenzsetzungen betonen, dass es ausschliesslich um eine Verhaltensweise geht, die nicht akzeptiert wird, nicht um das Kind selber
- Den Kindern zeigen, dass sie gebraucht werden (ihnen verantwortungsvolle Aufgaben übertragen und dabei deutlich sagen, dass man ihnen die Aufgabe zutraut und dankbar ist)
- Zum Ausdruck bringen, dass man sich über die Begegnung mit den Kindern freut
- Jederzeit darauf achten, dass alle Kinder teilhaben können und ihre Teilnahme erwünscht ist (auch nach Fehlverhalten)
- Zugehörigkeitsgefühl bei den Kindern durch Gruppenaktivitäten stärken (z.B. in der Musik einen gemeinsamen Rhythmus finden)
- Es den Kindern in Symbolspielen (z.B. Rollen- oder Puppenspielen) ermöglichen, verschiedene Aspekte ihres Selbst in einer Rolle oder über die Puppe auszuleben und dafür nicht verurteilt zu werden (Enttabuisierung von Gewalt, Akzeptanz des Ausdrucks von Aggressionen, solange niemand zu Schaden kommt)
- Stärken der gewählten Rolle/Figur betonen, Verletzlichkeit ernst nehmen (Bedürfnisse abklären, bei Bedarf auch mal den „Doktor“ holen)
- Identifikation mit positiven Vorbildern (Heldenfiguren in Geschichten oder realen Vorbildern) ermöglichen, Gemeinsamkeiten betonen

- Geschichten zum Thema Selbstwert zur Enttabuisierung von Ohnmachtsgefühlen nutzen

▪ Körperkonzept

Sensibilität für den eigenen Körper, sich im eigenen Körper wahrnehmen (Körperbewusstsein), Orientierung im und am eigenen Körper: subjektive taktil-kinästhetische Wahrnehmung des eigenen Körpers und Kenntnisse darüber (Körperschema), affektive Bewertung des eigenen Körpers (Körperbild) (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 44)

Körperbewusstsein

- Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper richten, den Körper als Teil des Ichs wahrnehmen
 - Den eigenen Körper aktivieren
 - Sich im eigenen Körper lebendig fühlen
 - Die Grenzen des eigenen Körpers wahrnehmen und erleben
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Körper abklopfen, Aufwärmübungen machen - Herzklopfen spüren (im Ruhezustand und unter Anstrengung) - Mit Rhythmus und Musik im Körper ankommen - Übungen zur Erdung des Körpers (Bodenhaftigkeit fördern) | <ul style="list-style-type: none"> - Grenzen erleben: Materialien auf den Körper legen/ Kind einwickeln - Körperumriss zeichnen und Gefühle darin lokalisieren |
|---|--|

Körperschema

- Eigene Körperteile kennen und benennen können
 - Die Lage und Grössenverhältnisse der eigenen Körperteile kennen (rechts und links unterscheiden)
 - Verschiedene Lagen des Körpers im Raum erleben
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsam Körperteile benennen und spüren (bewegen, anspannen, entspannen) - Körperumriss zeichnen und eine Verbindung zum realen Körper herstellen - Materialien auf den Körper der Kinder legen und fragen wo sie liegen. (auf welchem Körperteil oder ob links/rechts) | <ul style="list-style-type: none"> - Handlungen verbildlichen (Foto oder Zeichnungen) und anschliessend symbolisch darstellen, z.B. Ball = Kreis, um den räumlichen Bezug herzustellen (vgl. Nacke, S.244) - Körper im Raum erleben (z.B. vor- und zurückschaukeln, vorwärts und rückwärts / rechts und links laufen, rechte Hand macht alles mit einer Farbe und linke mit einer anderen Farbe) |
|---|--|

Körperbild

- Den eigenen Körper als positiven Teil des Ichs akzeptieren, ihn als Ressource wahrnehmen und erfahren
- Dem eigenen Körper als schützens- und pflegenswert empfinden: Ihm Sorge tragen, ihn vor Verletzungen schützen und ihm auch bewusst Gutes tun (Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen)

- Positive Körpererfahrungen ermöglichen: Bewegungsvielfalt ermöglichen, Bewegungsspiele anregen
- Körperleistung erlebbar machen und besprechen, aufzeigen, was ein Körper alles kann und

ermöglicht, die Wirksamkeit des Körpers in verschiedenen Kontexten aufzeigen (z.B. Musik / Theater / Tanz / Grenzleistungen (Elastizität, Stärke))

Selbstregulation

Herstellen, Aufrechterhalten und Modulieren der Intensität und Dauer innerer Zustände (v.a. Gefühle und Spannung) und dadurch Steuerung von begleitenden körperlichen Prozessen und Verhaltensweisen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, 47-49)

▪ (Selbst)aktivierung

- Aufmerksam im Hier und Jetzt sein
- Den Antrieb finden, in Handlung zu treten
- Eigene Interessen kennen
- Die Kinder zum Ansprechen leicht berühren und den Namen sagen, dabei aber nicht tadelnd wirken, falls sie unaufmerksam sind
- Die Kinder nach gezielten Ruhemomenten bewusst wieder ansprechen und sich aktiv mit ihnen beschäftigen

- Mit den Kindern ihre Interessen besprechen und das Gefühl eines motivierten Zustandes vorstellen (z.B. das Bereitschaftsgefühl vor einem Fußballspiel), dieses dann in Momenten der Antriebslosigkeit gemeinsam in Erinnerung rufen
- Selber Motivation ausstrahlen und aktiv bleiben

▪ Affektregulation

Fähigkeit, durch die Auseinandersetzung mit unangenehmen Erfahrungen ausgelöste negative Emotionen dauerhaft zu regulieren

- Emotional flexibel auf unterschiedliche Belastungssituationen reagieren können
- Den eigenen Erregungszustand regulieren können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 47-48)
- Sich selber beobachten, eigene Emotionen wahrnehmen und mit fremden Emotionen abgleichen

- Durch Rollenspiele den Kindern die verschiedenen Emotionen aufzeigen, sie diese spielen lassen, Gedanken in der Rolle laut aussprechen
- Reflexion dazu anleiten, was es bedeutet, verschiedene Emotionen zu haben, wie es sich anfühlt, was dabei ausgedrückt wird
- Emotionen verbal benennen und spiegeln (eigene Emotionen benennen und die der Kinder spiegeln) und kreativ ausdrücken (z.B. beim Malen)
- Emotionenwechsel durch Theaterspiele üben (z.B. „traurig“ darstellen und dann zu „glücklich“ wechseln)

- Besprechen wie es aussieht, wenn man z.B. glücklich ist: Fortbewegung, Gesichtsausdruck, Stimme, etc.) (Rosenkötter S.199)
- Gefühle ansprechen und betonen, dass alle Gefühle akzeptiert werden und ausgelebt werden dürfen
- Handlungsmöglichkeiten bei negativen, positiven Gefühlen aufzeigen (Konkrete Situationen durch Rollenspiel ansprechen) (vgl. Brunner Zimmermann, 2014b, S. 5)

▪ Tonusregulation

Den Spannungszustand der eigenen Muskeln regulieren

- Die eigenen Muskeln abwechselnd lockern und anspannen können
- Lernen, sich selber in einen Entspannungszustand zu versetzen
- Progressive Muskelrelaxation (konkrete Anleitung dazu geben, wie die Kinder bewusst ein Körperteil anspannen und wieder locker lassen können)
- Mit den Kindern autogenes Training üben (dabei wird die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Körperteile gelenkt, indem die Wärme oder die Schwere des Körperteils gespürt wird)
- Den Tonus durch kontrollierte grobmotorische Bewegungserfahrungen beeinflussen (z.B. Schwingen, Fallen, Springen), konkrete Anweisungen geben, damit die Kinder sich nicht verletzen

▪ Impulskontrolle

Bewusste und erwünschte Kontrolle der eigenen Gefühle

- Eigene Handlungen bewusst und kontrolliert ausüben
- Gefühle so kontrollieren können, dass eine geplante Reaktion ausgeführt werden kann
- Abwarten können, bis eine geplante Handlung umgesetzt werden kann
- Spiele ermöglichen, welche damit verbunden sind, einen Plan dazu zu erstellen, wie vorgegangen werden muss (z. B. etwas zeichnen und anschließend bauen)
- Stopp-and-go-Spiele anleiten (dabei muss immer auf ein Kommando gestoppt werden)
- Kleine Aufgaben geben, bei denen Geduld gefragt ist, die Dauer dieser Aufgaben dabei schrittweise verlängern.
- Mit den Kindern länger an einer Aufgabe bleiben, ihre Geduld und Ausdauer fördern, dabei aber die Wünsche des Kindes mit einfließen lassen, d.h. nachfragen, was sie in dem Moment am meisten interessiert und dies umsetzen

Autonomie

Unabhängigkeit, selbstbestimmt Entscheidungen treffen können

- Sich durchsetzen und behaupten können
- Für die eigenen Bedürfnisse eintreten
- Entscheidungen für sich treffen
- Den Kindern bewusst gewisse Entscheidungen überlassen (vorschnelle Hilfeleistungen vermeiden)
- Die Kinder dazu motivieren, selber Aufgaben anzupacken
- Mit den Kindern das „Stopp“-Sagen üben (dabei z.B. selbstbewusst aufstampfen)
- Die Verantwortung bei Aufgaben an unterschiedliche Kinder verteilen
- Spiele anregen, die Durchsetzungsvermögen erfordern

SOZIAL-Kompetenz

Verhaltensauffälligkeiten • negative Konfliktbewältigung • Bullying • Erleben pathologischer Beziehungsmuster • Abhängigkeit • Schwierigkeit, positive Freundschaftsbeziehung einzugehen • Unruhiges, aggressives Verhalten • Eingeschränkte Beziehungsfähigkeit • Gehemmtes, aggressives, undifferenziertes Bindungsverhalten • Fehlen eines Vorbildes für wertschätzende Beziehungsgestaltung •

Empathie

Sich in andere Personen hineinversetzen und ihre Gedanken und Gefühle verstehen können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 50)

- Sich in andere Personen hineinversetzen
- Gedanken anderer erfahren und auf sich selber beziehen
- Gefühle anderer verstehen (allg. Gefühle kennen und verstehen)
- Gefühle thematisieren (siehe Affektregulation)
- In Gruppenangeboten Gefühle durchspielen. (ähnlich wie bei Affektregulation. Dabei aber darauf achten, dass konkret angesprochen wird, wie die andere Person sich fühlen könnte, z.B. durch Pantomime Gefühle erraten oder Situationen nachstellen und die Gefühle der anderen Kinder von einem Kind verbalisieren lassen.)
- Selber als Vorbild agieren und bewusst verbalisieren, wenn man sich in die Kinder hinein zu versetzen versucht, nachfragen, ob die eigene Einschätzung der Gefühle des Gegenübers stimmen
- Pantomimische Spiele machen, bei denen es den Gefühlszustand der Pantomime zu erraten gilt

Kommunikationsfähigkeit

Fähigkeit und innere Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen und durch Blicke, Gesten etc. Kontakt zu ihnen aufzunehmen und aufrecht zu erhalten, Anwendung von Kommunikationsregeln, sich so ausdrücken können, dass man verstanden wird (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 50)

- Mit anderen verbal und nonverbal in Kontakt treten
- Anderen die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äussern
- Die eigene Meinung äussern und vertreten
- Kritik annehmen können
- Das positive Selbstkonzept der Kinder unterstützen (siehe oben)
- Durch Gruppenangebote die Kommunikation unter den Kindern anregen (über Gespräche aber

auch Gesten, Blicke, Töne, rhythmische Kommunikation), sie Probleme bewusst möglichst unter sich lösen lassen

- Mit den Kindern gemeinsam Kommunikationsregeln besprechen und herausfinden, was jedes Kind mag oder nicht mag, wenn mit ihm kommuniziert wird
- In der Gruppe zu einem Thema verschiedene Ansichten aufzeigen und betonen, dass jede

Ansicht wertvoll ist und akzeptiert wird, auch wenn nicht alle der gleichen Meinung, Kinder bei Meinungsverschiedenheiten bewusst darauf hinweisen

- Vorbildfunktion einnehmen und respektvoll und offen den Kontakt mit ihnen suchen, sie ausreden lassen und auf ihre Kommunikationsversuche eingehen

Konfliktlösefähigkeit

Eigene Ansprüche geltend machen, ohne aggressiv zu werden, Bewältigungsstrategien finden, um Konflikte friedlich zu lösen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S.50)

- Eigene Wünsche und Interessen kennen und anderen kundtun
- Forderungen stellen
- Das Verhalten anderer abschätzen / einordnen können
- Adäquat auf die Anliegen und Kritikpunkte anderer reagieren können

- Klare Regeln und Abläufe bei Lösung von Konflikten besprechen

- Gewalt als Lösung strikte ausschliessen und nicht tolerieren (gegebenenfalls Angebot unter- oder abbrechen)

- Falls Konflikte entstehen, diese im Anschluss besprechen und das Gespräch anleiten (Vorbildfunktion), dabei unbedingt alle Beteiligten zu Wort kommen lassen und dazu ermutigen, selber Lösungsvorschläge beizutragen

- Die Kinder dazu anregen, ihr eigenes Verhalten in einer vergangenen Konfliktsituation zu hinterfragen, nach Lösungen und Strategien zur Vermeidung von Fehlverhalten in einer zukünftigen

Situation suchen und diese verinnerlichen (z.B. durch Merksätze, Bilder oder einen Talisman)

- Kooperation in Spielen fördern (z.B. Problemlöseaufgaben)

- Verantwortung verschiedenen Kindern übertragen. Die Kinder verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Machteinflüssen erleben lassen (z.B. einmal der "Boss" und einmal der Chauffeur sein), Wichtig: Reflexion im Anschluss

- Auf mögliche Mobbing-situationen achten und diese bei Anzeichen sofort ansprechen

SACH-Kompetenz

Verringerte intellektuelle Leistungsfähigkeit • Ohnmacht • Hilflosigkeit

Handlungsfähigkeit

In Bewegung und Handlung treten, etwas durchführen können

▪ Kreativität

Fähigkeit zur Schaffung von Neuem (Entwicklung neuer Ideen und Produkte), Veränderung von Bestehendem bei einer vorliegenden Spannung (bzw. einem unerfüllten Wunsch)

- Differenzierte Lösungen finden können
- Eigene Ideen entwickeln und sie umsetzen
- Neugierig sein, Interesse daran haben, etwas entstehen zu lassen oder nach eigenem Wunsch zu verändern
- Den Kindern Möglichkeiten bieten, Materialien um zu funktionieren (z.B. Kleidung durch Zeitungen erstellen)
- Die Ideen der Kinder erfragen und mit ihnen weiterentwickeln (z.B. Wunschhäuser ausdenken und sie zeichnerisch umsetzen)
- Die Kinder zu kritischem Denken anregen, sie darin bestärken, Gegebenes zu hinterfragen und zu verändern, ihnen aufzeigen, dass es keine absoluten Lösungen gibt und Veränderung immer möglich ist
- Aufgaben erteilen, die Kreativität anregen. (z.B. 2-3 Materialien vorgeben und sie daraus ein Gebäude ihrer Wahl gestalten lassen)
- Die Kinder im Spiel dazu anregen, Variationen zu erfinden, neue Regeln aufzustellen,

▪ Planungsfähigkeit

Zielorientierte Pläne erstellen und eigene Ressourcen und Strategien hinsichtlich deren Umsetzung analysieren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 54)

- Eigene Strategien entwickeln
- Die eigenen Möglichkeiten kennen
- Handlungen in mehreren Teilschritten planen
- Wissen, wo Hilfe und Informationen zu holen sind
- Vorbereitet sein auf schwierige Situationen
- Mit Kindern gemeinsam etwas planen. Einen Plan erstellen, was, wann geschehen soll. Oder welcher Schritt nach welchem kommt. (z.B. Kochen: was braucht es alles, wann wird was zubereitet)
- Die Kinder einen Handlungsplan erstellen lassen und anschliessend diesen reflektieren, um ihre Strategien zu beleuchten und weitere Strategien aufzeigen

- Zu Beginn eines Angebotes mit den Kindern gemeinsam Aktivitäten planen, die Zeit einteilen, gemeinsam abschätzen, wie lange jeder Teil braucht
- Die Kinder Pläne zeichnen lassen für gemeinsame Aktivitäten (z.B. für ein Baumhaus oder eine Schnitzeljagd)

- Die Kinder bewusst vor Entscheidungen stellen, ohne sie dabei unter Druck zu setzen
- Den Kindern einen gewissen Handlungsspielraum lassen, damit sie selbständig die Planung durchführen können

Problemlösungsfähigkeit

Schwierigkeiten bewältigen können, Entscheidungen auch in belastenden Situationen treffen können

(vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 53)

- Strategien effektiv anwenden können
 - Trotz einer belastenden Situation Entscheidungen treffen können
 - Verantwortung übernehmen
 - Konsequenzen des eigenen Handelns realistisch einschätzen können
-
- Den Kindern Aufgaben stellen, die ihrem Kind Aufgaben stellen, welche seinen Fähigkeiten entsprechen. Das Kind soll das Problem lösen können, daher keine über- aber auch keine Unterforderung.
 - Aufgaben wählen, welche den Interessen des Kindes entsprechen, da ansonsten die Motivation fehlt, diese überhaupt zu lösen.
 - Den Kindern zu verstehen geben, dass ihnen zugetraut wird, alleine eine Lösung zu finden. Sie auch alleine die Lösung finden lassen und dazu ermutigen. Erst Hilfe leisten, wenn diese auch verlangt wird.
 - In alltägliche Problemlösungen Kinder einbeziehen

Verwendete Literatur:

Aichinger, A. (2011). Resilienzförderung mit Kindern. Kinderpsychodrama Band 2. Wiesbaden: Springer VS.

Alfermann, D. & Stoll, O. (2012). *Sportpsychologie. Ein Lehrbuch in 12 Lektionen.* Aachen: Meyer & Meyer.

Brunner Zimmermann, R. (2014a). *Personenzentrierte Spieltherapie.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Brunner Zimmermann, R. (2014b). *Störungsspezifische personenzentrierte Spieltherapie.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2014). *Resilienz* (3. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Weinberger, S. (2012). *Kindern spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. überarbeitete Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

B Ausgefüllter Fragebogen zum ExpertInneninterview mit Frau B. vom 19.11.2014**(Scan des zweiseitigen Originals)**

Fragebogen zum ExpertInneninterview im Rahmen der Bachelorarbeit
PMT 1114 / 1115
HfH Zürich

Meret Gruber
Nina Hofmann
19.11.2014

Fragebogen zum ExpertInneninterview vom 19.11.2014**1. Wie viele Kinder sind in der Regel etwa bei Ihnen im Frauenhaus?**

Wir haben Platz für max. 10 Kinder. Die Anzahl der Kinder variiert aber stark. _____

2. Erhalten die Kinder im Frauenhaus eine psychologische oder anderweitige therapeutische Unterstützung?

Ja Nein

Wenn ja, welche: Die Fachmitarbeiterinnen vom FH (Frauenhaus) führen wöchentliche Kindergespräche, bei Bedarf auch mehr. Im Anschluss an den Frauenhaus-Aufenthalt organisieren wir entsprechende Unterstützung (Therapie, Beratung, Familientherapie) _____

3. Wer leitete die wöchentlichen Spielnachmittage in Ihrem Frauenhaus?

Anzahl Personen: 1-2 _____

Ausbildung: Eine Mitarbeiterin ist Sozialpädagogin FH, eine Mitarbeiterin hat ein Psychologiestudium absolviert. Spielnachmittage werden aber mittlerweile sehr unregelmässig angeboten, da die Kinderzahl stark variiert und eine grosse Spannweite des Alters besteht (teilweise 2-jährige Kinder gleichzeitig wie 12-jährige Kinder, daher mehr individuelle Angebote für die Kinder, da man sonst schwerlich allen gleichzeitig gerecht werden kann. _____

4. In welchem Zeitrahmen fanden die Spielnachmittage statt?

Morgen Nachmittag Morgen und Nachmittag

Von wann bis wann: individuell (Richtwert 14-17Uhr) _____

5. Sind bereits Projekte von externen Fachleuten mit den Kindern in ihrem Frauenhaus durchgeführt worden?

Ja, Anzahl: _____ Nein

Wenn ja, mit Fachleuten von welchem Gebiet?

Fragebogen zum Expertinneninterview im Rahmen der Bachelorarbeit
PMT 1114 / 1115
HfH Zürich

Meret Gruber
Nina Hofmann
19.11.2014

- Logopädie Psychomotorik Sozialpädagogik
- Psychologie Andere: ____

C Leitfaden des ExpertInneninterviews mit Frau B. vom 19.11.2014 in Winterthur

Spielnachmittage

- Auf Ihrer Website haben wir gelesen, dass Sie für die Kinder wöchentlich Spielnachmittage anbieten. Bei unserem Gespräch am Telefon haben Sie erwähnt, dass diese Spielnachmittage so nicht mehr stattfinden. Trotzdem würde uns noch interessieren, wie das genauer ausgesehen hat. Wie wurden diese Spielnachmittage organisiert und gestaltet?
◆
- Wie erlebten die Kinder aus Ihrer Sicht die Spielnachmittage?
◆
- Was war für Sie das Ziel dieser Spielnachmittage?
◆
- Gab oder gibt es auch mal spezielle Angebote wie Ausflüge, Einbezug der Mütter etc.?
◆
- Könnten Sie uns den genauen Grund erläutern, weshalb diese Spielnachmittage nicht mehr stattfinden?
◆

Schwerpunktbereiche der Kinder

- In der PMT arbeiten wir mit den Kindern vor allem in den Bereichen der sozialen, emotionalen, motorischen und Wahrnehmungsentwicklung. Im Zentrum stehen häufig das Selbstwertgefühl, die Körperwahrnehmung, Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen in der Beziehungsarbeit, usw. In welchen Bereichen und wie arbeiten Sie bereits mit den Kindern?

Wünsche seitens der Betreuung

- Wir erstellen im Rahmen unserer Arbeit ein Konzept zur psychomotorischen Arbeit mit Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Angenommen, wir würden dieses Konzept für Spielnachmittage gestalten, wie Sie sie im Frauenhaus angeboten haben, was wäre aus Ihrer Sicht wichtig zu beachten, welche Bereiche müssten im Zentrum stehen oder welche Inputs wären hilfreich?

- Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das die Betreuung der Kinder im Frauenhaus verbessern oder erleichtern könnte?

D Transkript des ExpertInneninterviews mit Frau B. vom 19.11.2014 in Winterthur

Interviewerin	Nina Hofmann
Dauer	52' 21"
Transkription	Nina Hofmann
Transkriptionsschlüssel	B: Frau B. spricht
	N: Nina Hofmann spricht
	M: Meret Gruber spricht
	[] Hintergrundinformationen oder Zusatzinformation zu paraverbalen oder nonverbalen Handlungen bzw. Signalen (kursiv geschrieben)
	„“ Direkte Rede / nicht ins Hochdeutsche übersetzter Begriff
	... Längere Sprechpause / Unterbrechung durch den Gesprächspartner

Weitere Erklärungen Das Gespräch wurde in Schweizer Dialekt geführt und ins Hochdeutsche übersetzt verschriftlicht.

Für den Gesprächsverlauf nicht relevante Zustimmungsbekundungen (in Form von Stimmgeräuschen oder Einwüfen wie „Ja“) der jeweiligen Zuhörer(in) wurden in der Regel nicht transkribiert.

N: Also wir haben ja auf eurer Website gelesen, dass ihr für die Kinder im Frauenhaus wöchentlich Spielnachmittage anbietet und, ähm, wir haben ja schon geredet am Telefon und da hast du ja erwähnt, dass diese Spielnachmittage nicht mehr so stattfinden.

B: Genau.

N: Und jetzt würde uns einfach trotzdem noch interessieren, wie das genauer ausgesehen hat, als ihr das gemacht habt, wie wurden diese Spielnachmittage organisiert und gestaltet?

B: Also eben, sie wurden sehr flexibel und meistens sehr spontan gestaltet. Die Entwicklung ist ja ein wenig so, die Frauen bleiben heutzutage nicht mehr gleich lange bei uns im Frauenhaus wie früher und das hat politische Gründe, aufgrund der Finanzierung, wo die Frauen wie schneller weg müssen, sprich auch die Kinder relativ kurz, teilweise sehr kurz bei uns sind. Wenn neue Kinder kommen, wissen wir nicht, bleiben sie eine Woche, bleiben sie drei Monate, ähm, und da musste man halt wirklich jeweils sehr spontan diese Nachmittage gestalten. Manchmal gab es auch über

Nacht Neueintritte, also da bin ich am nächsten Tag ins Frauenhaus gekommen und dann hatte es neu Kinder, ähm, von unterschiedlichem Alter und da musste man halt sehr, sehr flexibel drauf einsteigen und manchmal hatte man wie Kindergruppen, wo es zweijährige hatte gleichzeitig wie zwölfjährige und da musste halt wie schauen, macht man jetzt etwas mit den älteren Kindern oder macht man etwas mit den jüngeren Kindern und es ist ja auch eben, auf häusliche Gewalt, jedes Kind reagiert anders, gewisse brauchen viel mehr Bewegung, müssen sich ein wenig austoben und raus gehen, andere brauchen eher mal so ein wenig Ruhe. Darum gestaltete man halt wirklich extrem flexibel dann diese Nachmittage. Also eben, wo man eher geschaut hat, macht man etwas im Haus mit, ähm, Spielen, wo du wirklich mit kleinen Kindern einfach etwas gespielt hast und wie gewartet hast, kommt sonst etwas heraus, oder wenn man eine Gruppe von älteren Kindern hatte, dann hat man wirklich auch geschaut, kann man das Thema häusliche Gewalt aufarbeiten mit den Kindern. Es ist aber wirklich, dafür braucht es eine gewisse Offenheit natürlich von den Kindern und es ist manchmal von der Gruppe her war es nicht möglich, dann war es besser, wenn man das dann im Einzelsetting quasi gemacht hat. Und sonst ist es wie eigentlich so ein wenig...meistens war eigentlich die Idee von diesen Spielnachmittagen Ablenkung und Entspannung und so ein wenig Normalität für das Kind. Und dann hat man wie einfach geschaut, dass man da wirklich ganz basale Sachen macht, also was weniger irgendwie wirklich von einem Konzept geleitet war mit einem konkreten Ziel, sondern wirklich einfach mal ein wenig Ablenkung, Normalität. Und es ist halt, das Frauenhaus ist eine Krisenintervention, die wie, es ist sehr wenig planbar. Also wo man wirklich gerade nehmen muss, was da ist und wie sind die Kinder drauf, was hat man für Kinder, wie ist die Kindergruppe. Ja, das ist nicht sehr eine konkrete Antwort...

N: Doch doch.

B: Aber es ist halt wie, ja, es ist so ein wenig unser Arbeitsalltag.

N: Ja.

B: Aber eben, man muss mit sehr verschiedenen, wir haben nicht sehr viele Mittel, natürlich, wir sind, ähm, vielfach auch auf Spenden angewiesen, was so Materialien angeht, oder Ausflüge machen etc, also wo man mit relativ wenigen Mitteln Sachen macht, aber man konnte auch mal einen Nachmittag malen oder basteln oder eben wirklich raus in den Wald, mal austoben, Feuer machen, dreckig werden.

N: Ah, ihr habt einen Wald in der Nähe?

B: Ja. Ja. Das Gute an Winterthur, es hat überall Wald. [*Alle lachen*]

N: Das stimmt...ja. Hast du sonst noch irgendwas...?

B: [Verneinendes Stimmgeräusch]

N: Ich schaue jetzt mal, was wir...ja, könntest du uns vielleicht noch etwas genauer sagen, du hast ja schon die Materialien angesprochen und so die Infrastruktur, Angebote, eben so was ihr so zur Verfügung hattet oder noch habt.

B: Also wir haben, was wir jetzt neu haben ist ein „Töggelichaschte“, der kommt sehr gut an, da können sie wirklich einfach laut sein und wild sein und sie können sich sehr sehr gut auch selber beschäftigen und das finde ich ist wie auch etwas Gutes, man muss gar nicht zu viel immer nahe dran sein. Eben, wir haben Farbstifte, also alles so Malutensilien, wir haben einen Estrich, wo es Puppensachen hat. Also man kann es sich vorstellen wie in einer Kita, einfach halt weniger, oder nicht im gleich guten Zustand. Und Büchlein, Legos. Wir haben einen schönen Garten, wo es wirklich, ähm, so Seile, wo sie Hügelchen raufklettern können, Rutschbahn und „Ritiseil“, Sandkasten. Und so „Velölis“. So Sachen.

N: Und so von den Räumlichkeiten her irgendwie, habt Ihr einen grossen Raum oder ist das eher beschränkt, was für Spiele...?

B: Ja, wir haben zwei Spielräume, das eine ist einfach so das normale Kinderzimmer, das dann eher so für die kleineren Kinder ist, eben so mit so Legos, kleinen Büchlein, ähm, was haben wir dort noch alles drin, so BRIO-Bahn, so Sachen. Gewisse Sachen müssen wir halt wegschliessen, dass nicht einfach gleich alles weg ist. Zum Beispiel Spiele, wir haben auch viele Spiele, die geben wir halt aber einfach sehr kontrolliert raus und sonst ist vielfach einfach dann, wenn man es den Müttern oder den Kindern in die Hände gibt, dann kommt es nicht mehr komplett zurück oder verschwindet und darum haben wir das, geben wir das sehr dosiert raus. Und dann haben wir zuoberst noch einen Estrich, den haben wir erst seit etwa seit drei Jahren. Ja, seit etwa drei Jahren, wo es aber recht ähnlich ist wie im Spielzimmer, wo es aber auch für die älteren noch mehr hat, eine Lesecke, ein Kartonhaus haben wir jetzt noch, ähm, mal gebastelt, mit den Kindern gebastelt, weil es wie auch zum Gespräch führt, manchmal verkriechen sich die Kinder auch gerne und nicht so der direkte Blickkontakt, ist dann so ein wenig unser Gesprächs-, wenn wir Kindergespräche führen, sind wir viel im Estrich oben. So Handpuppen oder eben auch Büchlein haben wir, die, ganz normale Büchlein, aber auch Büchlein, die so ein wenig auf häusliche Gewalt ausgelegt sind, die wir mit den Kindern manchmal anschauen. Und dort hat es eben, dort oben hat es auch wieder Puppenecke, so Zusammensetztsachen, Kugelbahnen, Kuschtiere.

N: Ja. Ist das so ein abgeschrägter...?

B: Genau.

N: Ja. So mit Holz, stelle ich mir vor.

B: Genau. Genau. Mit Teppich drin und Sitzsäcken, um auch Gespräche zu führen zum Beispiel. Dort können sie auch mal etwas laut sein. Der „Töggelichaschte“ ist im Keller. Das ist halt wirklich, wenn man mal kleine Kinder hat, wir haben ein altes Haus, das heisst, es ist sehr ringhörig und alle Kinder unter vier gehen um acht Uhr ins Bett und wenn du dann irgendwie noch im Wohnzimmer Krach machst, geht das nicht. Darum ist der unten in der Wäscheküche unten, wo man es auch nicht hört. Und dann haben wir noch, also einfach ein Wohnzimmer, wo es einen Radio hat. Dort können sie dann auch Musik hören oder eben mal herumspringen und tanzen auch, manchmal auch mit uns oder mit den Müttern. Ja. Was wir nicht haben, ist ein Fernseher. Und das geben wir, wir haben einen Laptop, wo wir ganz dosiert die Kinder manchmal auch Filme schauen lassen, aber das mehr wirklich wenn Ferien sind, die Kinder, die gerade keine Tagesstrukturen haben. Oder eben Winter, schlechtes Wetter.

N: Ja, du hast es eigentlich schon erwähnt, altersspezifische Angebote wollte ich noch fragen, ob es da noch irgendwas...aber da hast du jetzt eigentlich schon etwas dazu gesagt.

B: Ja, was wir auch noch machen ist eben ab und zu so Ausflüge. Es ist selten, dass wir mitgehen, wenn wir so ein wenig die Kinderbetreuung übernehmen, gerade für eine Mutter, die Termine hat etc., gehen wir auch mit den Kindern weg, aber es ist für uns eigentlich wirklich weniger ist mehr. Also es ist wie so, sie brauchen gar nicht so ein riesiges Angebot, das ist dann wie zu viel, sie brauchen wirklich so ein wenig Beruhigung. Aber eben, natürlich Hallenbad, Spielplätze, das Kindermuseum, das es noch gibt. Ältere Kinder schicken wir ab und zu noch auch Technorama, aber das ist wie dann wieder für die Kinder, wo wir merken, doch, die können da jetzt aufnehmen, weil sonst ist es vielfach einfach auch zu viel. So viele Reize brauchen diese Kinder nicht.

N: Ähm, Anzahl Kinder hast du ja auch noch gesagt, war ja auch ein Grund, warum es eben nicht mehr so gut ging. Das kann wirklich ein einziges Kind sein, oder...?

B: Genau. Genau. Wir hatten gestern zwei Kinder, heute haben wir fünf. Also es ist wirklich eben, es kann extrem variieren. Wir haben Plätze für maximal zehn Kinder. Ähm, ja. Aber eben, es ist sehr schwierig, einen Durchschnitt zu sagen. Also es schwankt wirklich extrem.

N: Ja, ok. Ich habe noch so die Frage wegen den Kindern, ähm, also du sagst ja, es sind maximal zehn Kinder dort und es kann auch mal nur eines sein. Kommen wirklich, also sind wirklich alle an diese Spielnachmittage gekommen, die dann im Haus sind, oder wie habt Ihr das gemacht, habt Ihr die eingezogen oder einfach Angebote gemacht...?

B: Wir haben Angebote gemacht. Natürlich auch motiviert, ähm, aber es gibt wirklich Kinder, die finden: „Nein“ und da setzen wir keinen Druck auf. Also weil es wirklich immer, bei uns ist wirklich

sehr von dem her das Angebot sehr niederschwellig, wenn ein Kind möchte und kommt, ähm, dann darf es, es muss aber bei uns eigentlich nichts. Und wir schauen halt wie eben, wenn wir wie merken, doch, dem Kind tut es jetzt wirklich gut, mal etwas abgelenkt zu werden, oder rauszuholen, dann probieren wir, zu motivieren. Geht aber auch mal nicht. Und je nach Alter der Kinder sind die Kinder natürlich sehr Mama-bezogen, auch noch so gerade so am Anfang, beim Eintritt, dann sind auch Trennungen fast nicht möglich und auf das müssen wir halt auch Rücksicht nehmen.

N: Aber wie werbt Ihr sie an, quasi, also...

B: Also wie wir sie angeworben haben? [*Alle lachen*]

N: Ja genau, stimmt.

B: Nein, die Frauen wussten, dass am Mittwochnachmittag Spielnachmittage sind. Und dann sind wir natürlich schon noch fragen gegangen oder wir haben am Morgen immer noch einen Hauskaffee, wo es wie auch noch mal gesagt wurde. Und dann konnte man eben, wenn man es schon wusste, konnte man auch schon so inetwa sagen, was man etwa vorhat und dann sind die Kinder aufgesprungen oder nicht.

N: Ok, gut. Ähm, wie haben diese Kinder, aus deiner Sicht jetzt, diese Spielnachmittage erlebt?

B: Gut. Also eben, wenn sie mitkommen wollten, sehr gut, also sie haben es sehr aufgesogen. Man hat wie auch gemerkt, dass vielfach die Kinder, also die Mütter wie sehr isoliert gelebt hatten zuhause, also das heisst auch wenig rausgegangen waren mit den Kindern und eben also wenn man dann mal mit den Kindern in den Wald ging, war das das Highlight und sie genossen das sehr, oder geniessen das sehr. Also wir machen auch jetzt ab und zu noch so Sachen. [*Lacht*] Genau. Also sie sind sehr dankbar, für wenige kleine, einfache Angebote.

N: Ja, ja. Ähm, also du sagst sie kommen gerne, also sie kamen gerne, ähm, gab es irgendwie bevorzugte Spiele, Spielformen, vielleicht eher in Gruppen oder einzeln, oder welche Materialien oder Themen...?

B: Das ist schwierig zu sagen, also das sind wirklich, so unterschiedliche Kinder wie wir haben, da kann man eigentlich so das ganze pädagogische Repertoire, das man hat, das kann man gerne ziehen. Musik haben sie natürlich sehr gerne, oder eigentlich laut sein, haben viele Kinder natürlich schon gerne, wild sein. Aber ich kann jetzt wie, eben ich kann da wie nicht sagen, was am meisten...ja.

N: Ja wir haben nur gedacht so, in Bezug auf den Hintergrund, weisst du, den sie haben, ob sie dann zum Beispiel lieber alleine wären oder so.

B: Ja. Es ist so, es ist so unterschiedlich, weil also eben, es gibt so quasi wie man so sagt, Auswirkungen auf, ähm, von häuslicher Gewalt auf Kinder, da hat man eine Liste, nicht wahr, und eigentlich bei jedem Kind kann man gewisse Punkte, ähm, benennen, oder sind gewisse Punkte ersichtlich, aber es ist doch wieder jedes Kind so anders. Also wir haben vom ruhigen, zurückgezogenen Kind zum mega wilden, aggressiven Kind alles. Und das ist so von der Persönlichkeit abhängig, vom Alter, von der ganzen, ja, Konstitution, die ein Kind mitbringt. Darum ist das wie...werdet ihr dann sicher auch erleben, oder, man hat die ganze Palette von Persönlichkeiten oder, ähm, ja, von Verhalten von einem Kind, aber eben, man kann vieles dann begründen durch die Erlebnisse, die ein Kind hatte. Aber es gibt wie nicht das typische Frauenhauskind.

N: Ja, klar. Haben, ähm, sie, oder geben sie manchmal auch irgendwie in einer Form Feedback? Also weisst du so, wie sie sich fühlen, bei diesen Spielnachmittagen oder sonst? Wie ist das so?

B: Ja. Also wir, vielleicht, das ist eben auch wieder sehr unterschiedlich, also, meistens reagieren sie gut auf das, ist natürlich auch wieder altersabhängig, oder, wie gut kann sich auch ein Kind schon selber reflektieren, nur schon mal vom Alter her. Aber die Kinder fühlen sich sehr ernst genommen, wenn man wie so ein wenig nachfragt: „Wie fühlst du dich?“, „Wie geht es dir?“ und...also jetzt muss ich nochmal nachfragen, ist wirklich so ein wenig die Frage, wie sie den Spielnachmittag erlebten oder wirklich wie es ihnen selber geht?

N: Du kannst zu beidem etwas sagen.

B: Ah beides. Also eben, die Spielnachmittage, oder, da sind sie natürlich sowieso sehr, sehr froh, wenn sie da ihre Meinung abgeben können und Kritik äussern, es ist aber eigentlich, je nach, es gibt auch Kinder die sehr unsicher sind und einfach zu allem „Ja“ sagen, „das war gut“ und wo man es dann wie sonst spüren muss, ähm, wenn man sie auch gesehen hat. Wie es den Kindern sonst allgemein geht, da geben sie gerne Auskunft, halt je nach, eben je nach Alter auch wieder mehr differenziert oder weniger differenziert. Ich habe wirklich, ich habe schon alles erlebt, solche Kinder, wo ich fand, die sind viel zu weit für solche Aussagen oder für so eine Reflexion, von Kindern, die wirklich irgendwie fanden: „Mir geht's gut“. Oder Kinder die völlig cool waren und fanden: „Ich habe kein Problem. Ich weiss, Mama, Mama geht's nicht gut, aber, der Papa hat ein paar Probleme, aber für mich ist das normal“, so. Und das ist halt vielfach so, oder, also bei Kindern, das fällt gewissen Kindern auch schwer überhaupt zu sehen, was muss ich über meine Situation reden? Weil das Kind kennt es nicht anders. Vielfach, also es weiss wie gar nicht, ähm, dass eigentlich ihre Kindheit ganz anders sein könnte, oder das Familienleben auch ganz anders sein könnte. Weil es gibt wie wenige, oder in seltenen Fällen Geschichten, wo plötzlich häusliche Gewalt auftritt. Also viele Kinder werden in das hineingeboren.

N: Die sind das wie dann gewöhnt...

B: Ja, genau.

N: Du hast jetzt noch gesagt, ähm, bei den einen musst du es dann wie so spüren, ähm, an was merkst du denn das? Also wie drücken sie das dann aus, die das vielleicht nicht verbal machen?

B: Ja, Blickkontakt, Körperhaltung, ja, wo sie sich dann so zurückziehen. Die ja auch so ein wenig in das Passive auch gehen oder ins Starre, so. Gewisse Kinder haben eine hohe Körperspannung auch. Oder eben auch so ein wenig einen abgelöschten Blick auch, oder so, ja. Also abgelöscht ist jetzt so negativ behaftet, einfach nicht so einen Ausdruck in den Augen.

N: Etwas leer vielleicht, oder so?

B: Ja, genau.

N: Ähm, das haben wir jetzt eigentlich schon häufig angesprochen, aber ich sage jetzt trotzdem noch: Was war für dich so ein wenig das Ziel dieser Spielnachmittage? Oder für euch?

B: Ähm. Auch, also Ablenkung. Ähm, Spass, Freude, einfach auch in dem, also kein Kind ist gern bei uns, also, vielen Kindern gefällt es dann gerade nach einer Weile bei uns auch, aber die Umstände finden sie natürlich nicht so toll. Aber einfach von dem her, ähm, sich ablenken zu können, aber auch sich ausdrücken zu können und eben wirklich einfach auch mal etwas ablassen. Und teilweise kam man eben in gewissen Spielnachmittagen dann auch ins Gespräch mit den Kindern. So gerade die jüngeren Kinder, da können wir ja jetzt nicht sagen: „Jetzt sitzen wir an den Tisch und jetzt reden wir, wie es dir geht und wie es weiter geht“ sondern wo man wie über das Spiel eigentlich den Zugang findet zu einem Kind. Wo zuerst wie auch so Beziehungsförderung eigentlich ist, bis du überhaupt mal ans Kind oder die Gefühle vom Kind vordringst.

N: Aber das ist ja auch nicht einfach, oder, je nachdem wie kurz dass es...

B: Genau. Und das ist halt manchmal auch etwas frustrierend, oder, wo man wie so ein wenig mit einem Kind beginnt zu arbeiten und dann hat man so ein wenig das Gefühl, ja jetzt ist so ein wenig eine Beziehung da und nachher, ist teilweise von einem Tag auf den anderen müssen sie gehen oder gehen sie. Und das gibt dann halt sehr viele Abbrüche. Aber in diesen Fällen, wir schauen eigentlich immer gleich, wenn wir wissen, wo ein Kind hingeht, schauen wir, das ist eine Frage, die glaube ich irgendwo auch noch kommt, oder gekommen ist...

N: Ja, genau.

B: Genau, dass wir es dann auch dementsprechend vernetzen, dass es wie, dass sie weiter unterstützt werden auch.

N: Ja, kannst du mir vielleicht sonst gerade dazu noch sagen, ähm, du hast gesagt im Fragebogen, dass da eben weitere Therapien oder Beratung, ähm, vernetzt wird und gerade im Bereich Therapie, gibt es da bestimmte Therapien, die ihr häufig vermittelt?

B: Also Spieltherapien. Also es ist vielfach so, wir können Frauen, wir haben, im Moment ist unser Nachbetreuungskonzept, ist noch im Geburtskanal, wenn ich das so sagen kann. Also wir haben nicht sehr viel Zeit, um, ähm, um eine Nachbetreuung zu machen, wenn eine Frau aussteigt, das heisst, wir vernetzen eigentlich vor allem, oder deponieren bei Behörden auch. Oder wenn Beistände schon involviert sind, oder ein schulpsychologischer Dienst oder Schulsozialarbeiter, dann deponieren wir das, dass sie dort, damit die dann wie weitermachen, oder weiterschauen. Ausser, ähm, man weiss wirklich, quasi, ja, die Frau ist noch drei Wochen bei uns und dann gleisen wir natürlich vorher auf. Und das geht vielfach über den schulpsychologischen Dienst oder über den Kinderarzt auch, der das dann aufgleist. Und eben, also es braucht natürlich immer auch das Einverständnis der Mutter. Das ist auch unterschiedlich. Also gerade, es gibt Frauen, die ja wirklich auch zurückgehen zu ihren Männern und die sind dann eher weniger offen für das, weil sie ja dann, ja, die ganze Situation wieder so ein wenig bagatellisieren, ähm, und da gibt's aber Frauen, die dann wie weitergehen selber, die sehr offen sind und die vielfach auch sehr darum bemüht sind, dass es ihren Kindern gut geht und...aber man muss schon, man muss viel begleiten. Also man kann nicht einfach sagen: „Jetzt schau selber“ und: „Das wäre gut“ und dann machen sie es, weil diese Frauen brauchen wie, die brauchen viel Unterstützung auch in dem. Also sie sind vielfach auch überfordert mit so kleinen Sachen. Also kleine Sachen ist jetzt falsch gesagt, aber einfach mit so Termine wahrnehmen, das Telefon machen, wo es einfach wie gut ist, dass irgendwie jemand drin ist, wo wir dann wissen, doch, die arbeitet oder führt unsere Empfehlungen weiter.

N: Ja. Und jetzt hast du gesagt, Spieltherapie ist so ein wenig ein Hauptfokus. Psychomotorik ist nicht...?

B: Ja, nein, das ist halt vielfach, das ist eben, wir kommen aus dem pädagogischen Bereich oder meine Mitarbeiterin, die auch im Fachbereich Mutter-Kind ist, haben eine Psychologieausbildung. Und gerade so Psychomotoriktherapien, das ist etwas, das bei uns auch eher dann via, ähm, schulpsychologischen Dienst, ähm, dann eingefädelt wird und das ja auch mit der Kostenübernahme etc., halt wo wir wie einem System unterlegen sind, wo wir nicht einfach etwas verordnen können. Oder eben zum Beispiel auch die Einschätzung, ich selber finde jetzt nicht, dass ich die fachliche Kompetenz habe, einzuschätzen, braucht dieses Kind Psychomotorik. Also ich habe auch schon mit Psychomotoriktherapeutinnen zusammengearbeitet und finde es ein

super Angebot, aber das wie, ja, das müssen wir dann wie weitergeben. Ausser ihr sagt mir jetzt etwas anderes. [*Lacht*]

N: Nein, wir fragen ja dich. [*Alle lachen*]

B: Ja, aber eben, es ist dann wie so ein wenig quasi so, eben wir sagen halt vielfach Spieltherapie, weil uns das wie am nächsten liegt, oder bei älteren Kindern, ähm, aber eben, wo wir dann aber wie, ich habe letztthin mit einer Schulpsychologin gesprochen, wo das Kind dann auch eine Nachbetreuung, oder schon gekannt hat vor dem Eintritt bei uns, die dann wie sagte, sie wisse jetzt nicht, ob jetzt bei diesem Kind Spieltherapie das Richtige ist. Und da musste ich dann halt wie ihr abgeben und sagen, das sei in ihrer Kompetenz, oder da hat sie mehr Kompetenz, um das zu beurteilen, was für das Kind dann gut ist. Das wäre jetzt vielleicht wirklich so ein Kind gewesen für euch. [*Lacht*]

N: Aber du hast gesagt, du hast zusammengearbeitet, also nicht in dem Rahmen jetzt vom Frauenhaus?

B: Einfach Kontakte.

N: Ah okay.

B: Also schon im Rahmen vom Frauen...also, nein, mit Psychomotoriktherapeuten, das war eine andere Arbeitsstelle.

N: Eben ja, hab ich mir noch gedacht.

B: Ja genau.

M: Darf ich noch gerade fragen, was du als Ausbildung hast?

B: Ja, ich habe die SOZ gemacht, also die Hochschule für soziale Arbeit.

N: Gut zu wissen. [*Alle lachen*] Ähm, genau. Ja, das haben wir jetzt auch schon angesprochen mit den speziellen Angeboten wie Ausflüge, ähm, vielleicht, Einbezug der Mütter, ist das ein Thema, oder...?

B: Auch. Ja. Also wir arbeiten eigentlich, vielfach motivieren wir eigentlich die Mütter auch selber. Also gerade wenn es Sachen sind von aus dem Haus gehen, ähm, selber auch zu machen mit ihnen und wir führen sie eigentlich, vor allem auch begleiten im Organisieren, im Ideen bringen etc. Ja. Es ist aufgrund von den personellen Ressourcen, die wir auch haben ist es jetzt wie nicht möglich, dass wir jetzt wie den Luxus haben, dass wir jetzt viel mit den Müttern auch, ähm, etwas unternehmen können. Wir machen es nach Möglichkeiten, aber vielfach müssen wir wie entscheiden, ok, wir nehmen die Kinder auch, wenn die Mütter Termine haben, ähm, dass wir sie

dann betreuen, ähm, aber wenn eine Mutter selber kann, dann befähigen wir sie wie dazu, oder darin unterstützen, etwas mit den Kindern zu machen. Mal aufzeigen, was es überhaupt alles gäbe. Also wir haben vielfach auch so ein wenig eine Funktion von eigentlich Erziehungsberatung.

N: Ja. Ähm, du hast angegeben, es habe keine Projekte gegeben mit irgendwie externen Fachleuten oder so, also das heisst, es besteht gar nicht die Möglichkeit von externen Leuten, irgendwie in ein Frauenhaus reinzukommen?

B: Nein, also es ist wie auch, der Standort des Frauenhauses ist geheim, deshalb sind wir ja jetzt eben auch da und nicht im Frauenhaus, ähm, also vor allem einfach aus Datenschutzgründen. Und halt auch, weil es extrem schwierig planbar ist. Also ihr müsst euch vorstellen, wir würden euch jetzt quasi einladen, um bei uns ein Projekt durchzuführen, wir können euch aber am, zwei drei Tage vorher sagen, sind überhaupt Kinder da im Alter, wo dann auch Sinn machen. Oder eben eine Gruppe, wo man, kann man jetzt nur mit einem Kind oder mit mehreren Kindern, also, es ist von dem her sehr schwierig planbar. Auch für uns selber.

N: Ja, ok. Ähm, ja, kannst du uns vielleicht nochmals genau den Grund erläutern, weshalb diese Spielnachmittage eben nicht mehr stattfinden? Vielleicht einfach, falls du noch etwas anzufügen hast.

B: Ähm, also vor allem wegen den kürzeren Aufenthalten von den Frauen und den Kindern bei uns, wo man immer viel schneller handeln muss, oder es ist viel weniger möglich, die Gruppen wechseln viel. Personelle Ressourcen von unserer Seite her, ähm, ja und eben teilweise die Schwierigkeit von wegen wir haben ein zweijähriges Kind und ein zwölfjähriges Kind und dann ein Angebot machen, das für beide stimmt, ist, ähm, einer von beiden wird mitlaufen, oder, was dann auch nicht der Sinn ist davon. Eben, wo wir vielfach eher jetzt mehr die Haltung haben, eben wir schauen, dass die Mutter etwas macht mit den Kindern, als dass wir wie selber eine ganze Gruppe zusammen nehmen. Oder eben halt einfach ja die Gruppe wahnsinnig variiert und wechselt...Ja. Und es ist halt schon, was noch ein Grund ist, ähm, ist dass wir selber, alle, die im Frauenhaus arbeiten, arbeiten nur 60 Prozent, ähm, das heisst eben, die Wochen sind wahnsinnig kurz und eben da hat man noch Gespräche mit den Müttern, was alles so anfällt, auch am Organisatorischen, Planerischen, oder eben da hat man noch Kindergespräche, wo dann halt wirklich einfach die Zeit vielfach auch fehlt. Ja. Ausser dann eben in den Ferien, wo wie wirklich klar ist, alle Kinder haben Ferien. Aber wo man sie vielfach mehr wirklich mit den Familien zusammen nimmt, eben dann auch mit dem Ziel, Beziehungsaufbau, oder dann mal über die Familie reden können, wo sie halt wirklich vielen Kindern einfacher fällt, sie sind nur mit ihren Geschwistern oder eben, wenn sie alleine sind alleine, als noch mit Kindern, die sie nicht kennen und vielleicht gar nicht „läss“ oder sympathisch finden.

N: Ähm, ja. Machen wir mal weiter. Ähm, das hast ja du jetzt eigentlich schon gesehen, wir arbeiten in der PMT also eigentlich, es ist sehr ähnlich, oder, also es hat viele Parallelen jetzt auch zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, dass wir so ein wenig an der Wahrnehmung und emotionalen und motorischen Entwicklung und so arbeiten, ähm, und so ein bisschen im Zentrum ist das Selbstwertgefühl, Körperwahrnehmung, Sicherheit, Geborgenheit und eben Beziehungsarbeit und ähm, ja, in welchen Bereichen und wie arbeitet ihr eigentlich schon mit den Kindern? Du hast es eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht kannst du noch irgendwas sagen?

B: Ja also allererster Punkt ist bei uns natürlich wirklich Krisenintervention, das heisst, den Kindern Sicherheit geben, aufklären über die Situation, beruhigen, möglichst auch etwas Normalität schaffen. So einfach in einem ersten, einem ersten Ding. Ähm, und erst in einem zweiten Schritt ist es dann wirklich auch so ein wenig die emotionalen Themen, die sozialen Themen besprechen, so Aufarbeitung von was ist passiert, ähm, Aufklärung von Gegenwart, also wirklich, ich habe jetzt da so ein wenig aufgeschrieben, also Sicherheit, Geborgenheit und der soziale und emotionale Bereich. Und eben einfach so je nachdem was kommt von einem Kind auch, also eben, wir gehen nicht bohren bei einem Kind, weil wir eben wie auch wissen, dann fängt es bei uns an zu erzählen und alles auspacken und dann eine Woche später tritt es aus und muss bei einem anderen, bei einer anderen Vertrauensperson quasi wieder anfangen, wo wir wirklich eher ein Angebot machen, da sind, auch bei den Gesprächen da sind, aber wir gehen nicht drücken und bohren. Ja oder vielfach klären wir mehr wirklich einfach die Kinder auf, eben, was passiert jetzt im Moment um das Kind herum. Weil viele Mütter, oder, getrauen sich wie nicht, dem Kind dann auch zu sagen, was ist zuhause alles passiert. Gewisse Kinder, es kriegen ja nicht alle Kinder das gleiche mit auch, wo wir wie so ein wenig die Haltung haben, auch schon dreijährige Kinder können, auch dreijährigen Kindern kann man erklären, was passiert und warum sie jetzt nicht mehr beim Papi sind. Wo uns das sehr wichtig ist. Und eben dementsprechend ist wie so ein zweiter Teil, wo man wirklich auch mit der Mutter arbeitet. Weil je stärker und je sicherer und ruhiger die Mutter ist, desto mehr kann das auch das Kind sein. Und das haben wir jetzt ganz viel auch wirklich schon beobachtet, dass wenn eine Mutter sicherer ist, dass das gleich sofort auf die Kinder abfärbt. Das so unsere Schwerpunkte. Und wirklich einfach so, das habe ich vorhin schon gesagt, so ein wenig weniger ist mehr. Wir sind da, geben Angebote, aber...ja.

N: Ja. Ähm, eben, das kommt jetzt so ein wenig zu dem, von wegen was wir machen, ähm, wir würden einfach gerne so in unserer Arbeit quasi ein Konzept zur psychomotorischen Arbeit mit Kindern, die jetzt das erlebt haben gerade, machen. Und da ist natürlich das dann wie so ein Feld, wo man quasi genau diese Kinder zu fassen kriegt eher, oder. Und jetzt angenommen, wir würden ganz hypothetisch so ein Konzept wirklich für solche Spielnachmittage machen, ähm, wie sie jetzt

bei euch angeboten wurden, was wäre jetzt aus deiner Sicht wichtig zu beachten? Eben, was müsste im Zentrum stehen und was wäre hilfreich zu wissen für die Arbeit mit solchen Kindern?

B: Also ginge es wirklich darum, also ein Konzept für ein Frauenhaus oder so ein Konzept für Spielangebote für Kinder, die häusliche Gewalt haben, aber vielleicht jetzt wieder zuhause sind?

N: Das kommt jetzt drauf an, was denn die Unterschiede sind, ja.

B: Also eben der Unterschied so ein wenig, beim Frauenhaus selber, oder, ist es natürlich, also, das Konzept müsste wahnsinnig flexibel sein, wie ich schon gesagt habe. Also dass man wie einfach für sich selber ein Repertoire im Hintergrund hat, um auch sehr spontan und flexibel auf ein Kind oder auf eine Kindergruppe auch einsteigen zu können. Ja. Also ich habe wie, als ich die Frage gelesen habe, habe ich wirklich gefunden, oh, das ist jetzt eine schwierige, schwierig zu beantworten. Ich könnte mir vorstellen, eben dass, es gibt ja auch zum Beispiel das KidsPunkt in Winterthur, ähm, das wirklich auch so eine Beratungsstelle ist für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, das ist auch so eine Stelle, wo wir ab und zu dann Kinder, ähm, weiter vernetzen, wo man allenfalls dann auch eine konstantere Gruppe hat über längere Zeit. Und dann denke ich, da kann man wieder anders arbeiten oder geplanter arbeiten, wenn man wie die Kinder schon kennt. In einem Frauenhaus ist es wirklich, man macht einmal oder man macht alle zwei Wochen einen Spielnachmittag, man hat jedes Mal wieder eine ganz andere Gruppe. Und auf das muss man wie einsteigen können und dann auch, eben mal auch eine Gruppe teilen und sagen können: „Ok, jetzt gibt's halt heute eher etwas mit den Kleinen und sonst eher etwas mit den Grossen“. Aber ich denke schon so ein Bewegungsangebot ist sicher super, also wenn man sich wirklich denkt, also eben, ich hätte jetzt gerne eine hauseigene Psychomotoriktherapeutin im Frauenhaus, die eben aber dann halt spontan sein kann und einfach wirklich so ein wenig Zeit, Geduld und das braucht man sicher, das kann man auch im Konzept festschreiben. *[Alle lachen]*

N: Ja doch doch, das gehört auch zu der Haltung von der Person, die das leitet, oder.

B: Genau.

N: Also das gehört jetzt auch in unsere, was wir gerne wollen, ja.

B: Und wirklich so ein wenig weniger ist mehr, also wo sie wie gar nicht viel plant einfach auch und etwas das so eine Atmosphäre, eine Umgebung, die ein wenig Geborgenheit gibt. Und irgendwie, wo sich nicht ein Kind das Gefühl hat, es muss sich irgendwie exponieren.

N: Ja, genau.

B: Also eben, sehr eine schwierige Frage.

N: Ja. [Alle lachen] Ähm, du hast jetzt gesagt, dass du gerne eine hauseigene Psychomotoriktherapeutin hättest. Also eben, aber da hat es dann finanziell wahrscheinlich Grenzen, oder?

B: Ja, grosse.

N: Ja. Ähm, ja, also das hast du jetzt eigentlich schon angesprochen, gibt es etwas, das aus deiner Sicht die Betreuung der Kinder im Frauenhaus verbessern würde oder erleichtern? So ein wenig die Wunderfrage, quasi wenn du jetzt schnippen könntest, was würde es für dich noch brauchen für diese Kinder?

B: Mehr Geld für die Gewährleistung von guten, von guter Kinderbetreuung. Ja, wo man wirklich, also wo wir vielfach, ähm, halt auch reduzierter arbeiten müssen, also wo ich halt schon auch, also ich arbeite sehr, sehr gerne im Frauenhaus, aber wo ich immer das Gefühl habe, ich würde gerne noch mehr und ich hätte gerne noch mehr Zeit etc. Und das ist ganz klar, es bräuchte mehr Personal. Und halt auch flexibles Personal, das kommt wie noch dazu, also flexible finanzielle Ressourcen wie auch menschliche Ressourcen. Also es müsste jemand sein, der man wie manchmal sagen könnte: „Jetzt im Moment haben wir gerade nicht so eine grosse Kindergruppe oder die Kinder sind nicht da oder in der Schule“ etc., wo es dann wie auch mal ok ist, wenn sie auch mal weniger arbeitet, aber dann eine gewisse Zeiten auch wieder mehr arbeiten kann. Das ist so ein wenig, ja, das ist halt eine politische Angelegenheit, wo wir halt wirklich beschränkt handlungsfähig sind. Ja und es ist eigentlich ein wenig gemein, aber es hängt halt vieles am Geld.

N: Ja. Und jetzt, ähm, so ein wenig der Unterschied, ob intern oder extern, also eben intern ist es jetzt ja wirklich finanziell schwierig und so, und wenn jetzt, könntest du dir vorstellen, quasi eine Zusammenarbeit irgendwie mit etwas Externem, das man irgendwie mit der Anonymität und Allem verbinden könnte? Also gäbe es für dich da so einen Weg, der, angenommen es bräuchte keine finanzielle Mittel dann von dieser internen Stelle...

B: Ja, dann denke ich, wäre das durchaus, durchaus möglich oder auch „lässig“. Es ist halt wie klar, es müsste nahe sein, also es müsste erreichbar sein, so dass entweder wie eben wir vom Personal nicht jetzt einen riesen Aufwand hätten, oder auch die Mutter je nach, also je nach Gefährdungssituation von den Müttern können sie sich ja unterschiedlich frei bewegen in der Stadt oder überhaupt draussen, also die von dem her den Zugang gut gewähren, also den geografischen Zugang. Ja.

N: Ja, ja. Aber eben, wenn jetzt zum Beispiel ein Abholen organisiert werden würde und dann könnte man irgendwo von dort aus weiter, das wäre eine Möglichkeit, die du dir vorstellen könntest?

B: Das fände ich super. Ja.

N: Ist mir gerade so spontan eingefallen. [*Alle lachen*] Wenn wir dich schon hier haben, dann fragen wir doch gleich. [*Alle lachen*] Weil ja, es wirkt schon wie eine Wand, das Finanzielle und dann ist wie die Frage, wenn du so wunschwässig sagen könntest, es braucht keine finanzielle Mittel, was dann drin liegt überhaupt, oder. Weil das ist auch ein Teil unserer Arbeit eigentlich, also, die Idee ist, ähm, um dir das noch etwas zu erläutern, schon eigentlich so ein wenig ein theoretischer Zugang zuerst, aber überhaupt, also eben über Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, aber eben, durch das, dass das wie ein Feld ist, wo sie auch wirklich sichtbar werden, in Anführungszeichen, ist es natürlich mega spannend, an so einem Anknüpfungspunkt...also das musst du ja selber wissen, weil sonst kann man sie ja nicht einfach einsammeln gehen, das bekommt man ja manchmal nicht mit. Also müsste man quasi bei euch oder nachher wie einsteigen, oder.

B: Ja genau, genau.

N: Ich meine theoretisch wäre es natürlich auch „lässig“, wenn wir etwas beitragen könnten, das vielleicht tatsächlich irgendjemandem etwas hilft, oder, und nicht nur eine Aufarbeitung, ähm, theoretisch. Deshalb haben wir jetzt auch sehr gern auch ein wenig praktische Inputs von dir. Wir machen jetzt wahrscheinlich nicht ein Konzept so à la: „Und dann macht man um drei Uhr das“, sondern eben, wie du sagst, flexibel, dass wir, wir haben halt auch ein rechtes Repertoire in der Psychomotorik, gerade mit flexiblen Sachen, weil wir haben natürlich auch sehr unterschiedliche Kinder und haben auch Gruppen zum Teil, wo Kinder unterschiedliche Themen haben.

B: Unterschiedliche Auffälligkeiten zeigen.

N: Genau, das ist eigentlich auch ein Teil unserer Arbeit. Plus, wir haben einfach auch sehr viele Spielideen, also weisst du, nur schon das ist natürlich etwas...

B: Ja das ist natürlich etwas, von dem wir sehr gerne profitieren würden.

N: Genau. Nein, weil uns hat es einfach interessiert, ähm, wir haben mal darüber geredet, über Frauenhäuser und so und haben uns dann einfach gesagt: „Was ist eigentlich mit den, eben, es heisst ja schon Frauenhäuser, was ist eigentlich mit den Kindern?“. Die kommen ja auch mit.

B: Ja, ganz genau.

N: Und dann hat sich das wie so weitergesponnen, so. Eben, bei uns gibt es auch häufig so Projekte, gerade von der Schule aus. Wir haben viel so Praktika an verschiedenen Orten und dann gibt es, zum Beispiel hatte es mal ein Praktikum, wo einfach, es war so eine selbständige Sache, da haben

zwei, irgendwie in Thalwil glaube ich oder so, haben sie begonnen, so Angebote zu machen für Kinder, die auf der Warteliste sind für Psychomotoriktherapie. Das ist auch so wie...

B: Finde ich super.

N: Also weisst du, was ich meine? Und so ein wenig in diese Richtung haben wir gedacht, wer weiss, wäre ja auch etwas möglich, weil, das ist, wir müssen das quasi, an der Schule wir das immer wieder gemacht.

B: Ja, ok.

N: Und natürlich, viele nehmen das mit Kusshand, wenn es schon etwas gibt, das man weiterführen kann. So etwas wäre natürlich auch eine Möglichkeit, gerade wegen dem Finanziellen, es wird nicht, also wir werden nicht bezahlt.

B: Also ihr würdet das ehrenamtlich dann machen im Rahmen der Ausbildung?

N: Ja genau. Was eigentlich win-win ist letztlich. Klar, man kriegt nichts, aber die meisten sind eh nicht ausgezogen in dieser Ausbildung, also weisst du, die wohnen noch zuhause und brauchen nicht unbedingt noch Geld, also...da haben wir halt schon ein klein wenig so weiter gesponnen im Kopf, aber das müsste man jetzt natürlich in der Arbeit noch ausarbeiten.

B: Genau. Eben das müsste man, also ihr dürft sehr gern wieder auf uns zukommen, dass man sich natürlich dann auch noch, noch rückbesprechen kann, da habe ich jetzt natürlich nicht die Kompetenzen, um grosse Zusicherungen machen, aber ich vom Mutter-Kind-Bereich fände das natürlich sehr schön.

N: Ja. Wir können das sicher jetzt wahrscheinlich nicht so zack aufgleisen, aber wir versuchen vielleicht einfach, das irgendwie einmal etwas schwarz-weiss zu machen mit den Hintergründen, mit den theoretischen und mit dem, was du uns jetzt erzählst und würden dir das sehr gerne dann natürlich nochmal zur, ja, zum Anschauen zurück geben.

B: Ja gerne.

N: Also generell, diese Arbeit kommt dann natürlich auch zu euch, das ist klar.

B: Ist das eure Abschlussarbeit dann? Bachelorarbeit?

N: Ja. Eben, es ist ein wenig ein Tropfen auf den heissen Stein, aber wir sind halt schon interessiert daran.

B: Also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema.

N: Ja und es ist eben schon nicht ganz leicht, wir haben auch schon andere, wir haben schon in Zürich auch ein Frauenhaus angefragt und so und dort ist, zuerst noch so mega so, ja, sie haben

auch wirklich so eine Betreuung und so und dann plötzlich hiess es, ja, jetzt hätten sie eben einen Personalwechsel und es sei jetzt nicht mehr möglich. Also das ist dann wirklich so Wand, zu, oder und das ist natürlich dann auch schwierig, aber...da waren wir jetzt mega froh, dass ihr da so offen seid.

B: Ja, also bei uns ist es natürlich auch eben eine Ressourcenfrage, können wir so für Interviews zur Verfügung stellen. Grundsätzlich ist es für uns auch immer Öffentlichkeitsarbeit natürlich, die wir sehr, sehr gerne auch wahrnehmen.

N: Ja. Ich glaube, es tönnten auch ein paar recht interessiert bei uns an der Schule. Heute hat sogar jemand unabhängig mir etwas gesagt von wegen Frauenhaus und ich so: „ja, also...“. [*Zeigt auf sich und M*] [*Alle lachen*]

B: Ja also ich finde das wirklich sehr spannend.

N: Es ist sicherlich keine schlechte Sache, das bei uns einmal zu deponieren. Und wir sind ja auch vernetzt mit verschiedenen therapeutischen Angeboten, ja.

B: Das ist sehr schön.

N: Ja, das freut uns natürlich mega.

B: Ja und für euch ist wirklich auch, tut auch mal noch, wenn ihr jetzt wie noch mehr, ähm, Inputs braucht oder möchtet auch, also ihr dürft uns sehr gerne auch für Rückfragen auch anrufen, also am besten verlangt ihr dann mich, ich weiss jetzt schon, was ich alles erzählt habe. [*Alle lachen*]
Und sonst gibt es wirklich in Winterthur auch noch das KidsPunkt, das ihr mal googeln könnt und das ist eine Frau, die S. S., heisst sie, das ist eine Frau, die bei uns im Frauenhaus auch gearbeitet hat, als ich aber noch nicht im Frauenhaus gearbeitet habe, und dann hat sie, sie hat das Projekt gestartet. Also das KidsPunkt ist eigentlich im Frauenhaus entstanden und sie ist jetzt aber extern, also sie arbeitet jetzt nicht mehr bei uns und arbeitet jetzt eben in dieser Beratungsstelle für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben. Und sie arbeitet auch mit den Müttern zusammen, aber eben vor allem mit den Kindern. Und eben dort dann meistens eher langfristig.

N: Ja, das ist natürlich auch spannend.

M: Ja da müsste man natürlich fragen, ob das im Rahmen vom P6 überhaupt möglich wäre. Aber wie lange, ich weiss gerade nicht mehr wie lange dass man es macht, das P6.

N: Ah so, ja gut, das könnte man dann ja immer noch, aha, du meinst, weil es immer nur im Frühling ist, oder was?

M: Ja einfach, ob das überhaupt, wenn jetzt eine externe Person, also jetzt eben so eine Studentin zum Beispiel, zu euch ins Frauenhaus käme, eben, kann man das dann überhaupt...?

N: Das kann man ja nicht, oder?

B: Eben, das kommt jetzt natürlich wie drauf an, ist es etwas Längerfristiges, oder, wenn das jetzt jemand ist, der einfach zweimal kommt, dann finde ich wie: „Nein“, wenn es jetzt jemand ist, der findet: „Ich komme jetzt ein halbes Jahr lang“...

N: Ah, das wäre dann möglich?

B: Es ist jetzt eben, da würde ich mal sagen, da könnte man dann darüber reden, sagen wir es mal so.

N: Wegen der Anonymität dann auch.

B: Genau und das ist halt wirklich auch, ähm, Datenschutzgründe und auch so Schweigepflicht auch, gerade die Geheimhaltung des Standortes, die halt möglichst geschützt wird bei uns, oder, wo wir nicht einfach jedem, jedem dann gleich sagen, wo das Frauenhaus ist, aber wo wie irgendwie wenn es klar ist, das ist jetzt für eine gewisse Zeit, denke ich jetzt mal, könnte ich mit der Leitung mal über das reden. Aber ohne jetzt quasi da grosse Versprechungen dann machen zu können.

N: Nein, klar. Das geht da gar nicht um...aber ja, das wäre natürlich super, wenn du das mal...

B: Einfach mal so deponieren.

N: Ob das in Zukunft möglich wäre. Ja weil ich denke schon, also das in Thalwil ist ja zum Beispiel etwas, das immer durchgeführt wird. Also dort hat man ja dann wie auch andere Konditionen quasi für die Punkte, also man kriegt dafür dann so ECTS-Punkte, ähm, das ist sogar im Rahmen eines Wahlmoduls, ähm, also von der Eigenleistung.

M: Ah ja genau.

N: Eben, wir haben verschiedene Gefässe eigentlich für solche Sachen. Also die Möglichkeit, dass jemand das länger durchzieht ist schon möglich, also ist schon da. Und dass man, also wir haben jetzt bei dem...

M: Also wo du ja dann eine gewisse Punktezahl haben musst, dass es sowieso, also du musst ja so lange machen.

N: Genau und, und äh, die werden dann auch immer eingeführt von den Vorherigen, jetzt in diesem Thalwilding, also dort hat es glaube ich wirklich funktioniert und das ist in dem Sinne eine ähnliche Sache. Dort ist es auch immer ein wenig anders mit den Kindern und es ist auch vieles flexibel, also...und das ist natürlich noch der Vorteil, wenn du jemanden hast, der, ähm, nicht bezahlt ist, der nicht sich weiss nicht wie vorbereiten muss, da kann man natürlich auch sagen, die haben einfach das Repertoire und ihr ruft an: „Hey wir brauchen...“

B: „Jetzt sollten wir jemanden haben“, genau.

N: Genau. Und das ist natürlich, weil es ja doch, weil es ja immer am selben Tag ist, hast du ja dann doch die Möglichkeit, das schon eigentlich flexibel zu machen.

B: Ja. Für welches Alter arbeitet ihr denn mit den Kindern?

N: Also eigentlich ist das offen, aber es hat sich so etwas etabliert, Kindergarten, Primarschule.

M: Ja, also Jugendliche schon eher weniger, aber auch eigentlich, oder?

N: Ja, ich glaube, es ist mehr, unser Beruf ist einfach jetzt immer mehr in die Schule, ins Pädagogische hinein gerutscht, weil Ergotherapie ist da so ein wenig, halt mit der IV und allem, also das wird halt so noch finanziert und Psychomotorik eben nicht mehr, darum, in der Schule erhält man auch den besseren Lohn, dann hat sich das alles verlagert und das wird wirklich so ein wenig auch von der Schule zugewiesen oder vom Kindergarten. Aber eigentlich, also auch im Ausland, ist Psychomotorik gar nicht auf Kindheit in dem Sinne beschränkt, es gibt es mit Jugendlichen, es gibt sogar Psychomotorik mit alten Menschen. Also Sinn machen ja diese Konzepte von Psyche und Körper immer...

B: Für alle, ja.

N: Bei uns, wir werden einfach eher auf Kindergärtner oder Primarschüler geschult. Aber es wird ja wahrscheinlich auch mehr in dem Bereich sein, oder?

B: Ja. Ja.

M: Also im Wallis gibt es das auch für Jugendliche.

N: Ja ich habe jetzt auch mal ein Projekt gemacht in einem Asyl-, also in so einem temporären, in einer Wohnsiedlung, haben wir auch einmal eine Ferienwoche lang haben wir wirklich Angebote gemacht, das ist genau das, also du hast, zum Teil ist einfach niemand gekommen, wir haben da geklopft und gemacht und dann kamen zehn und dann mussten wir manchmal auch schnell...

B: Ja, „was jetzt“.

N: Aber da waren auch manchmal die kleinsten Kinder mit den grössten Kindern, also das war auch eine ähnliche Situation, aber das hat auch total viel gegeben.

B: Ja.

N: Also da kam recht viel heraus dabei. Und das war nur eine Woche.

B: „Lässig“. Sehr „lässig“.

N: Das ist auch so ein Bereich, oder, wo man denkt: „Ah, dort könnte man doch...“

B: Genau. Eben und mit unseren Kindern könnte man und müsste man noch viel. [*Alle lachen*]

N: Also, ähm, ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich alles...das hast du schon erwähnt, Spielnachmittage wären eine Art wieder erwünscht, wenn es ginge.

B: Ja.

N: Und das andere haben wir jetzt eigentlich auch schon angesprochen...von dem her...was meinst du? [*Richtet sich an M*]

M: Da hat es sonst keine Fragen mehr.

N: Ich glaube nicht. Die ein bis zwei Personen [*Antwort auf dem Fragebogen zur Frage, wie viele Betreuungspersonen die Spielnachmittage jeweils leiteten*], waren das regelmässig die gleichen, oder habt ihr euch da irgendwie...?

B: Ja, genau.

N: Also das ist wirklich so ein Bereich für das?

B: Genau. Also wir haben wirklich, das ist eine Entstehung der letzten Jahre im Frauenhaus, diesen Mutter-Kind-Bereich wie neu geschaffen. Also früher gab es einfach den Frauenbereich und eine Beraterin war einfach für Frau und Kinder auch noch zuständig und jetzt seit ein paar Jahren, ich weiss jetzt gar nicht, wie lange schon...fünf, sechs Jahre, ähm, ja...ja, fünf, sechs Jahre hat es wirklich spezifisch, ähm, zwei Mitarbeiterinnen jetzt bei uns, die wirklich Fachbereich Mutter-Kind sind, die sich dann um alle, um alle Kinderthemen oder eben Mütterthemen befassen.

N: Ok.

B: Also von dem her wie so eine neue, oder eine neuere Entwicklung auch. Und eben, wir sind zu zweit.

N: Ah, du bist ein Teil davon?

B: Genau, ich bin eine von diesen zweien.

N: Ok. Hast du eigentlich, also habt ihr so mit anderen Frauenhäusern, weisst du, wie das so gehandhabt wird, habt ihr da irgendwie einen Austausch? Weil eben, wir haben das ja jetzt so anders erlebt eigentlich, jetzt die verschiedenen...

B: Doch, wir haben einen Austausch. Also auch, also vielfach ist natürlich auf der Leitungsebene, Austausche, wo sich, wo die Frauenhausleitungen miteinander Sitzungen haben und Austausche auch von der Dachorganisation von den Frauenhäusern und also wir Mitarbeiterinnen untereinander, es gibt eben, es gibt immer mal wieder so ein Mutter-Kind-Vernetzungstreffen auch, habe ich jetzt aber selber noch nie, ähm, teilgenommen. Und sonst hat man mehr,

irgendwie, wenn man Übertritte machen möchte, also wenn wir jetzt irgendwie eine Frau bei uns haben, die zu gefährdet ist mit ihren Kindern in Winterthur selber, weil irgendwie der Mann auch in Winterthur wohnt, wo wir dann die Frau versetzen. Oder irgendwie ein Mann herausgefunden hat, in welcher Stadt die Frau ist, wo wir wie einfach dann auch finden, jetzt müssen wir sie verlegen. Und so haben wir natürlich Austausch auch mit den anderen Frauenhäusern. Ja und das Frauenhaus Zürich ist schon auch jetzt im Umbruch, die haben natürlich in den letzten Jahren viel, viel, die haben sich noch zusammen, die haben fusioniert mit einem anderen Frauenhaus, es gab ja früher zwei, und jetzt haben sie vielleicht auch personelle Wechsel. Und eben, es kann bei uns auch sein, dass bei uns mal jemand das Telefon abnimmt und findet: „Nein, im Moment haben wir überhaupt gar keine Zeit“, oder, und noch vor zwei Wochen hätten wir gesagt: „Doch doch, das geht super“. Also das ist schon...und eben gerade wenn wir von Interviews Anfragen bekommen, dann hat man Glück oder hat man Pech, ja...Ja, da habt ihr jetzt gerade Glück gehabt. [Alle lachen] Von dem her eben kann es eben gerade beim Frauenhaus Zürich wirklich sein, da hat jemand abgenommen und die Situation war wie ruhiger und dann zwei Wochen später, ja...

N: Ja, ich hatte auch ein wenig das Gefühl, dass, ähm, dass sie uns nicht ganz verstanden hat, also sie hat dann nachher so von der Zusammenarbeit gesprochen und ich glaube, dass sie wie fast schon wie weiterdachte, also dass sie wir das Gefühl hatte, dass wir jetzt schon ein Projekt quasi aufgleisen wollen.

B: Okay, ja.

N: Also das hatte ich dort bei ihr ein wenig das Gefühl, also dass sie wie das Gefühl hatte, der Aufwand, mit uns zusammen zu arbeiten, wäre grösser als das Interview und das hatten wir gar nicht verlangen wollen, wir haben halt wie darauf angespielt, dass sie ein wenig weiss, was wir erforschen. Aber ja, das kann gut sein. Aber wir haben einfach gedacht, wir wollen das glaube ich trotzdem mal noch das weiter, also wenn wir da fertig sind, das mal noch überall weiterleiten.

M: Aber das heute ist schon recht hilfreich gewesen, das muss ich sagen.

B: Sicher? Ah, da bin ich froh. Weil ich wusste zuerst nicht, kann ich euch überhaupt etwas Spannendes erzählen.

N: Doch doch.

M: Doch, weil wir haben bisher gar nicht wirklich gewusst, so richtig wie das abläuft.

N: Und auch die Möglichkeiten, eben, theoretisch irgendetwas zu machen, oder ob das einfach wäre so: „Nein, auf keinen Fall, nur wir und wir können auch nicht und...“.

B: Nein, nein nein.

N: Das könnte ja auch sein, oder, da wären wir halt einfach ein wenig angestanden und hätten alles theoretisch machen müssen. So: „Wenn wir könnten...“. [*Alle lachen*]

B: Genau. Und eben, es ist natürlich alles, oder, das müsste genauer angeschaut werden, natürlich und in welchem Rahmen, etc. etc.

N: Ja sicher.

B: Aber es ist etwas, wo ich jetzt nicht einfach mal finde: „Nein“.

N: Ja das ist ja schon einmal etwas.

B: Wirklich spannend.

N: Ja es ist auch cool, dass du auch offen bist quasi für unseren Input, weil das ist auch immer so ein wenig eine Gratwanderung, wie kommt das an, wenn zwei so, so Würste aus der Psychomotorik kommen und sagen: „Wir hätten euch noch da noch einen Vorschlag, wie ihr mit diesen Kindern, mit denen ihr schon zehn Jahre arbeitet, wie ihr mit ihnen umgehen könntet und wir haben das noch nie selber gemacht, aber wir stellen uns das so vor...“. [*Alle lachen*]

B: Nein. Aber es ist vielfach, dass die Leute in der Ausbildung halt wie halt einfach auch am nächsten noch an der Theorie sind, also...

N: Ja und mit dem Repertoire ein wenig aus unserem Bereich vielleicht doch noch recht viel zu bieten haben. Die bekommen halt schon viel mit auch.

B: Ja eben. Und jetzt eben gerade ich, oder, mir ist Psychomotorik auch ein wenig vertraut von einer Stelle, wo ich schon gearbeitet habe, wo ich wirklich eng mit diesen Leuten auch gearbeitet habe und es immer eben im Team Kinderbesprechungen gab, wo es immer auch aus ihrem Bereich immer noch, oder ich war auch bei Stunden dabei, deshalb ist es mir auch wie ein Begriff, wo ich weiss, um was es geht. Und ja, ich finde das ist super. Eben und quasi eben, gerade, vielfach spreche ich halt noch mehr mit den Kindern, weil ich Informationen brauche oder geben will, oder, klar probieren wir auch zu spielen oder eben das Spielerische, wie ich vorhin auch erzählt habe, oder. Aber etwas, wo es einfach rein einfach über den Körper geht, also nur. Oder einfach der Zugang nur über den Körper geht, was ich ein sehr, ja, sehr schönes Angebot finde für unsere Kinder.

N: Ja, also eben, Vieles hat sich total überschritten, oder, also...Das ist bei uns eigentlich genau auch so ein wenig im Zentrum, das meiste. Weil das Motorische wird häufig so betont, aber ähm, meistens, eben, also entweder Grund für das Motorische irgendwo im Sozio-emotionalen oder die Auswirkungen sind dann im Sozio-...

B: Genau.

N: Also es ist immer eine Wechselbeziehung. Und viele denken, es ist so fast wie Physio, ist es aber eben nicht, oder, im Gegenteil, es ist eben, es geht meistens nicht nur ums Motorische, weil wir können da nicht in nur 45min pro Woche wirklich etwas Motorisches bewirken. Es geht vielmehr darum, wie gehst du damit um als Kind, oder wie kannst du dich dann eben ausdrücken, wenn es dir dann nicht gut damit geht.

B: Ja. Nein, ich finde es mega spannend.

N: Merci, das freut uns natürlich. [*Alle lachen*] Ja, ähm, ich glaube, jetzt haben wir schon alles gefragt, was wir vorhatten. Ja und wir wollen dich jetzt auch nicht länger als nötig aufhalten, deshalb danke ich dir ganz herzlich für deine Geduld und deine Antworten, das war also wirklich sehr sehr hilfreich. Echt.

N: Ja nichts zu danken, das war wirklich sehr spannend, ich hoffe eher, das bringt euch wirklich etwas, was ich hier so erzählt habe.

M: Ja sicher.

N: Auf jeden Fall, ja.

E Hinweise Präventionspraktikum P6 (Abschlusspraktikum) 2015, Studiengang Psychomotoriktherapie HfH Zürich

2B15CP1/2/3: Präventionspraktikum (Abschlusspraktikum) P6
Studiengang 1215 Psychomotoriktherapie Koordination: Daniel Jucker

Hinweise Präventionspraktikum P6 (Abschlusspraktikum) 2015

ECTS insgesamt	7,5
Umfang Praktikum 6	225 h (Praxisreflexion B15CP2 45h, Prüfungsvorbereitung B15CP3 60h, Praktikumsarbeit 120 h)
Praktikumsdauer	60 h direkte Präventionsarbeit, 60 h Vor- und Nachbereitung, Gespräche Variante 1: wöchentliche Stunden Wo 8 - Wo 28 Variante 2: Blockpraktikum Wo 24 - 28 Variante 3: Kombination
Anzahl Tage/Std.	Variante 1: 15 x 1 Tag à 4h (ohne Vor-Nachbereitung, Gespr.) Variante 2: 10 Tage à 6h Variante 3: z.B. 8x 1 Tag à 2h, dann 11 Tage à 4h Das Praktikum kann allein, zu zweit oder dritt besucht werden.
Zeitfenster	Das Praktikum baut auf den Veranstaltungen 2B06R1 und 2B06CP1 (Modul Prävention) auf, in Ausnahmefällen kann es nach vorgängiger Absprache parallel zum Praktikum 5c beginnen. Die gewählten Praktikumszeiten dürfen die festen Unterrichtszeiten und die individuell gewählten Wahlmodule nicht tangieren. Die übrig bleibenden Zeiten können grundsätzlich für die Belegung des Praktikums gewählt werden, unter Berücksichtigung von Ferientagen der Institution und der Studentin. Im Praktikumsauftrag werden die geplanten Präsenzzeiten der Studentin am Praktikumsort festgehalten.
Praktikumsort	Institutionen im Schul- Freizeit-, Sozialbereich, im In- oder Ausland, in denen präventive Arbeit mit Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen möglich ist.
Organisation	Der Modulverantwortliche informiert mit Rundmails über die Richtlinien und zeitlichen Vorgaben. Die Studierenden organisieren den Praktikumsplatz selbständig.
Fachliche Verantwortung	Die inhaltliche Verantwortung liegt nicht bei den Praktikumsanbietern, sondern bei der HfH als Ausbildungsstätte. Die Studierenden besuchen vor und während des Praktikums die Praxisreflexionsveranstaltungen.
Praktikumsentschädigung	Pro Studentin bezahlt die Stelle in der Regel eine Pauschale von 500.- – 800.- Fr. und zusätzlich die Reisespesen, bei Stellvertretungen einen Lohn.
Vorgehen Studierende	- Mögliche Praktikumsplätze und Präventionsprojekte eruieren. - Kontaktaufnahme mit Ansprechpersonen in Institution, Diskussion möglicher Praktikumsinhalte- und formen. - Selbstständiges Erarbeiten des eigenen Praktikumsauftrages mit Hilfe des/der Praktikumsberatenden der HfH. - Praktikumsaufträge bis 14.Dez. von HfH und Stelle unterschreiben lassen.

Administrative und inhaltliche Aufgaben des Verantwortlichen der HfH,
 Daniel Jucker, Lehrbeauftragter HfH, Studiengang Psychomotoriktherapie

- Inhaltliche Integration in die Ziele und Anforderungen des Studiengangs Psychomotoriktherapie.
- Gewährleistung des Supports für die Studierenden in Form von Beratung, Begleitung und Unterstützung im vorgegebenen Rahmen, insbesondere bei der Konkretisierung des individuellen Praktikumsauftrages und der Wahl des Praktikumsortes.
- Koordination mit Praktikumsberatenden der HfH: Ursina Degen-Cuonz, Myrtha Häusler, Beatrice Uehli und Daniel Jucker-Keller.
- Organisation der Praktikumsreflexionsgruppen und der Fallbesprechungsprüfung.

Aufgaben der Praktikumsberater/-innen der HfH

- Beratung, Begleitung und Unterstützung im vorgegebenen Rahmen, insbesondere bei der Konkretisierung des individuellen Praktikumsauftrages und der Wahl des Praktikumsortes (nach Einteilung der Reflexionsgruppen)
- Gewährleistung des Supports für die Studierenden in Form der Praxisreflexion (D2B15CP2) und Vorbereitung auf die Fallbesprechungsprüfung (D2B15CP3).

Aufgaben der Betreuungsperson vor Ort

Betreuungsperson vor Ort sind Fachpersonen aus dem Bereich Psychomotorik oder einem angrenzenden Berufsfeld (zum Beispiel Kita-Leiterin, Schulleiter)

- Vereinbarung mit Studierenden über Praktikumsauftrag, in Absprache mit dem Arbeitgeber der Praktikumsstelle. Überprüfung und Bestätigung Arbeitszeit.
- Eine allfällige Entschädigung ihrer Leistung geht nicht zulasten der HfH.

Fallbesprechungsprüfung

Die **Prüfung findet an einem Tag in KW 26 oder 27 statt**. Wenn dies vom Zeitraum des Praktikums sinnvoll ist, können im gegenseitigen Einverständnis die Abgabetermine und die Prüfung einer ganzen Praxisreflexionsgruppe früher angesetzt werden. Am Prüfungstag und am Vortag fällt die Praktikumsstätigkeit aus. Die mit der Prüfung zusammenhängenden Ausfälle gelten nicht als Praktikumszeit.

Die **Praxisreflexion (2B15CP2) und Vorbereitung zur Fallbesprechungsprüfung (2B15CP3)** erfolgt in Kleingruppen an einem der im Stundenplan vorgesehenen Zeitfenster und individuell. Die Organisation erfolgt an zwei Studierendenforen im Herbst 2014.

Zürich, 2. Mai 2014

Daniel Jucker

Muster* Praktikumsauftrag für Präventionspraktikum P6

(*Raster Aufteilung Praktikumszeit und Aufgaben sind verbindlich zu übernehmen)

Name *Muster* Vorname *Petra*, Studentin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH Studiengang PMT 2011 – 2014)

führt im Zeitraum vom *9.März* bis *29.Juni 2015* ein Praktikum durch an folgender Institution durch:

Kindertagesstätte Wunderland, Waldstrasse 15 8000 Zürich

Die verantwortliche **Betreuungsperson** vor Ort ist

Name *Meier* Vorname *Barbara* Adresse *Waldstrasse15 8000 Zürich*
 Funktion *Kita-leiterin*
 Tel. E-Mail

Die **Stundenverpflichtung** beträgt 120 h (60 h Präventionsarbeit mit Kindern und Eltern).
 Die **Aufteilung der Praktikumszeit** wird wie folgt vorgenommen (unvorhersehbare Änderungen möglich)

<i>Woche</i>	<i>Tage an Kita</i>	<i>Tätigkeit</i>	<i>Arb.zeit total</i>	<i>Arbeit mit Ki bzw. Eltern</i>
<i>KW 10</i>	<i>2 Ganztage Do/Fr.</i>	<i>Hospitation, Besprechung, Ausarbeitung Konzept</i>	<i>12h 2h 4h</i>	
<i>KW 12</i>	<i>Do-Abend</i>	<i>Elternabend Vorst. Konzept</i>	<i>3h</i>	<i>2h</i>
<i>KW 14</i>	<i>2 Halbtage Do/Fr.</i>	<i>Gestaltung Aussenraum mit Ki/Eltern</i>	<i>12h</i>	<i>8h</i>
<i>KW 15</i>	<i>1 Halbtage Do</i>	<i>Suchen von Material mit Kindern im Wald</i>	<i>4h</i>	<i>3h</i>
<i>KW 16</i>	<i>2 Halbtage Do/Fr.</i>	<i>Beobachtung Kinder Beob.Protokoll überarb. Diskussion mit Team</i>	<i>4h 3h</i>	<i>4h</i>
<i>KW 18</i>	<i>2 Halbtage Do/Fr.</i>	<i>Projekt Spiele mit Naturmaterialien</i>	<i>12h</i>	<i>8h</i>
<i>KW 19</i>	<i>2 Halbtage Do/Fr.</i>	<i>Bewegungslandschaft mit Hilfe Eltern und Erz.</i>	<i>12h</i>	<i>8h</i>
<i>KW 23</i>	<i>5 Ganztage</i>	<i>Präventionslekt. in Mehrzweckhalle und auf Gruppe</i>	<i>40h</i>	<i>25h</i>
<i>KW 26</i>		<i>Videoschnitt, Elternabend</i>	<i>12h</i>	<i>2h</i>
		<i>Total</i>	<i>120h</i>	<i>60h</i>

Die Studentin ist von der Praktikumsstelle gegen Unfälle versichert, die im Zusammenhang mit dem Praktikum stehen. Die Praktikumsstelle haftet für Schäden, die die Praktikantin in Ausübung ihres Praktikumsauftrages verursacht (Bestimmung und Rückgriffs gemäss OR Art.55).

Die **Aufgaben** sind von der Studentin wie folgt angegeben worden, in Absprache mit *Daniel Jucker-Keller* (Praktikumsberatung HfH) und *Barbara Meier (KiTa-Leitung)*:

<i>Inhalt</i>	<i>Ziele für Institution</i>	<i>Pers.Kompetenzerweiterung</i>
<i>Hospitation auf KiTagruppe Konzepterarbeitung</i>	<i>Kennenlernen des KiTa- Tagesrhythmus, Vertrauen aufbauen, Kontakt mit Betreuer/-innen</i>	<i>Lebenswelten von Kindern (v.a. auch Säuglingen) in Tagesbetreuung kennenlernen, Ansätze für psychomotorische Förderung evaluieren</i>
<i>Arbeit mit Eltern, Gestaltung von Anlässen im Team</i>	<i>Eltern einbinden, Profitieren vom Knowhow der Psychomotoriktherapie</i>	<i>Wissen über Bewegungsentwicklung weitergeben, psychomotorische Spiele sammeln und für Eltern anpassen, transdisziplinäres Arbeiten</i>
<i>Gestalten von Aussenräumen und Einbezug von Naturmaterialien</i>	<i>Mit Minimum an finanziellem Aufwand für Kinder Sinneswahrnehmung und Bewegung fördern</i>	<i>Psychomotorische Präventionsideen im Austausch mit andern entwickeln</i>
<i>Bewegungslandschaften</i>	<i>Einbau dieser Methode in KiTa</i>	<i>Bewegungslandschaften mit kleinen Kindern gestalten lernen, Beobachtungen weitergeben</i>
<i>Videoaufnahmen- und bearbeitung</i>	<i>Festhalten von Aktivitäten in der KiTa</i>	<i>Reflexion über umgesetzte psychomotorische Ansätze, Vertrautheit mit Medium Film gewinnen</i>

Besondere Vereinbarungen:

Die gemachten Videoaufnahmen dürfen mit dem schriftlichen Einverständnis der Eltern und teilnehmenden Fachpersonen für Fortbildungszwecke verwendet werden.

Für ihre Arbeit erhält die Praktikantin eine Pauschalentschädigung von 500 Fr., dazu Reisekosten und die Möglichkeit zur Gratis-Verpflegung in der KiTa.

Zürich, 12.Nov.14

Studentin:

Leitung Institution:

Praktikumsberater HfH

Erläuterungen zur Fallbesprechungsprüfung

Die Studentin meldet dem/der Praktikumsberater/in der HfH bis zum **12.Mai 2015**, welches Thema und welche Form die **Dokumentation** aufweisen wird. Gleichzeitig schlägt sie für das Gespräch an der Prüfung 2-3 **Schwerpunkte** vor, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Praktikumsauftrag stehen, aber dem Thema der eigenen Bachelor-These und den Themen der Praktischen Prüfung nicht zu nahe kommen dürfen. Bei gemeinsamen Praktikas sind unterschiedliche Dokumentationen und Schwerpunkte einzureichen. 4 Wochen vor der Prüfung wird durch den/die Praktikumsberater/in der gewählte Schwerpunkt bekannt gegeben. Die **Prüfungsfragen** werden von den Prüfenden der HfH in Anlehnung an den festgelegten Schwerpunkt ausgewählt. Sie verknüpfen theoretische und praktische Ausbildungsinhalte und nehmen Bezug auf den **Praktikumsauftrag** sowie die **Dokumentation des Praktikums**.

Die **Unterlagen zur Fallbesprechungsprüfung** orientieren sich am folgenden Muster (*kursiv ist ein Beispiel eingetragen*):

Muster Unterlagen für Fallbesprechungsprüfung

Unterlagen Fallbesprechungsprüfung zum Praktikum 6 2015

Name **Müller** Vorname **Anna**, Studentin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH Studiengang PMT 2012 – 2015)

Gewähltes Thema der Bachelor-These/ Themen der Praktischen Prüfung

Ansätze aus dem Psychodrama als Arbeitsmittel in der Psychomotoriktherapie (Inhaltsverzeichnis beiliegend) / Sensorische Integration nach A.J. Ayres

Form der Dokumentation:

Videofilm (20 Min.) mit Ausschnitten aus Vorbereitung und Lagerdurchführung (Film darf für Fortbildungszwecke an HfH gezeigt werden, Unterschriftenliste der Eltern und PädagogInnen werde ich der Dokumentation beilegen)

Vorschläge Prüfungsschwerpunkt:

Kommunikation unter erschwerten Bedingungen (Lit.: Fröhlich, A. (2001). Die Entstehung eines Konzepts: Basale Stimulation In: A. Fröhlich, N. Heinen und W. Lamers (Hrsg.): Schwere Behinderung in Praxis und Theorie- ein Blick zurück nach vorn. Texte zur Körper- und Mehrfachbehinderung. Düsseldorf)

Transdisziplinäres Arbeiten (Lit: Janz,F. (2005) Interprofessionelle Kooperation in Klassenteams von Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen, Heidelberg: Pädagogische Hochschule)

Begründung:

Mit der Wahl eines Sonderschulheims für Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen wollte ich meine Kompetenzen im Einsatz von Handlungswissen zur Integration, Prävention und Beratung (Kompetenzbereich 3), meine Kenntnisse über Bewegung, Wahrnehmung (Kompetenzbereich 1) und meine kreativen, bewegungsorientierten Fähigkeiten (Kompetenzbereich 6) in einem mir noch unbekanntem Arbeitsfeld einbringen. Die Notwendigkeit nonverbaler und damit zutiefst psychomotorischer Kommunikation ist für mich eine grosse Herausforderung. Durch den Einblick in die Arbeit im Sonderschulheim erlebe ich die Ansätze der Basalen Stimulation in Pflege und Förderung, was mich motiviert, mich auch theoretisch mit dem Konzept von Andreas Fröhlich auseinanderzusetzen.

Als weiteren Schwerpunkt hat sich für mich das Transdisziplinäre Arbeiten ergeben. Ich möchte gerne darstellen, wie sich die Zusammenarbeit verschiedenster Fachkräfte, nicht zuletzt angesichts der sehr heterogenen Schülerschaft entwickelte und wie wir gemeinsam in Gruppen arbeiten konnten. Meine psychomotorisch-therapeutischen Fähigkeiten kann ich im direkten, oft sehr nahen Körperkontakt mit einzelnen Kindern vertiefen, ebenso profitiere ich von den Kenntnissen der andern Fachleute und trete in einen lebendigen Dialog über allgemeine Entwicklungsförderung und Prävention. Das Leben in einer neuen Umgebung, die Möglichkeit, die Räume neu zu gestalten und im Hinblick auf das Lagerthema Märchen einzurichten, führte mich zu Grundfragen kindlicher Lebensbedingungen.

Erläuterungen zur Fallbesprechungsprüfung

Anwesende: die Expertin/ der Experte
die/der Prüfende des Studienganges

Die Fallbesprechungsprüfung umfasst folgende Teile:

1. **Dokumentation** (z.B. in Form eines Videofilms, einer bebilderten Falldarstellung, einer Plakatserie, Skulpturensérie, Powerpointpräsentation) für ein von der Studentin bestimmtes Zielpublikum (z.B. Ärzte, Eltern, Lehrpersonen, Pflegepersonal).
2. **Gespräch** (Fragen zur Dokumentation, zum vom Prüfenden ausgewählten Prüfungsschwerpunkt, zur Verknüpfung mit Erfahrungen im Praktikum und zur Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Prävention (20 Min. pro Student/in).

Unterlagen: Die bis 12.Mai 2015 einzureichenden Unterlagen zur Fallbesprechungsprüfung (1-2 Seiten) enthalten die Begründungen zu den vorgeschlagenen Prüfungsschwerpunkten, die in einem Zusammenhang zum Praktikumsauftrag stehen.
Die Dokumentation (oder Bilder der an die Prüfung mitgenommenen Originaldokumentation) muss in zweifacher Ausführung bis eine Woche vor der Prüfung abgegeben werden. Auf der Dokumentation muss vermerkt sein, ob sie nach der Prüfung vernichtet werden muss oder für Weiterbildungszwecke verwendet werden darf.

Notengebung: Die Prüfende / der Prüfende des Studienganges und die Expertin/der Experte beurteilen die Fallbesprechungsprüfung mit einer Note zwischen 6 und 3. Die mündliche Rückmeldung erfolgt nach einer Besprechungszeit der Beurteilenden nach der Prüfung. Die Note wird bis eine Woche nach der letzten Prüfung der Klasse durch das Sekretariat schriftlich mitgeteilt.
Die Beurteilung berücksichtigt die Dokumentation und das Gespräch zu gleichen Teilen.

Eine genaue Information über die Durchführung und die Bewertungskriterien erfolgt an einer Informationsveranstaltung Ende 2014.

F Hinweise Modul 2W07 Wissenschaftlich-praktische Eigenleistung, Studiengang Psychomotoriktherapie HfH Zürich

Modul 2W07 für die Studiengänge Logopädie und Psychomotoriktherapie Vereinbarung / Ablauf der wissenschaftlichen-praktischen Eigenleistung

Ziel dieses Moduls ist es einerseits für die Studierenden einen frei zu gestaltenden Pool an wissenschaftlich und/oder praktisch relevanten Tätigkeiten zu ermöglichen und andererseits für die Dozierenden Anknüpfungen und studentische Mitarbeit zu deren Projekte herzustellen.

Die Art der Tätigkeiten ist individuell zu definieren. Für die Studierenden sollte ein Lerngewinn im Hinblick auf Inhalte und organisatorische Abläufe in wissenschaftlichen bzw. praktischen Projekten entstehen. Auch Projekte, die sich im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit für die Belange der Betroffenen einsetzen, sind ausdrücklich erwünscht. Immer ist es möglich, mit einer eigenen Projektidee selbst auf Dozierende zuzugehen.

Derzeit ist die Annahme von Eigenleistungen nur für Dozierenden, Lehrbeauftragte 1 und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Departements 2 möglich.

Der Umfang einer Eigenleistung sollte mit ganzen oder halben Creditpunkten festgelegt werden. Aufträge unter 0,5 ECTS können nicht vergeben werden. 1 Credit umfasst 30 Arbeitsstunden.

Eigenleistungen können von Studierenden in der Regel erst ab dem 2. Semester ihres Studiums begonnen werden; Ausnahmen sind möglich.

Einzelarbeit oder Gruppenarbeiten sind möglich; Teamarbeit wird ausdrücklich befürwortet.

Die Art der Zusammenarbeit (Ausmass an Support, Anzahl der Besprechungen, Vorgabe von Vorinformationen usw.) zwischen Studierenden und dem verantwortlichen Dozierenden wird frei vereinbart. Studierende führen einen Stundennachweis über die ihnen übertragenen Aufgaben.

Das entsprechende Formblatt W07 blanko (bscw) zur Vereinbarung der Leistung muss zwingend von jedem Studierenden einzeln ausgefüllt werden. Eine Eigenleistung ist dann an Studierende vergeben, wenn Dozent/-in, Student/-in und Bereichsleitung unterschrieben haben.

Eine Gutschrift von Credits erfolgt letztlich durch das Sekretariat, wenn alle Unterschriften auf dem Formblatt komplettiert sind.

Den Ablauf regelt das Formblatt W07 blanko (bscw):

- Die Vereinbarung wird beschrieben und von Studierenden, verantwortlichem Dozierenden und der Bereichsleitung PMT / LOG unterschrieben.
- Nach Abschluss wird die erbrachte Leistung beschrieben und von Studierenden und verantwortlichem Dozierenden unterschrieben.
- Zur Verbuchung der Credits für die Leistung im Evento wird eine letzte Unterschrift vom Sekretariat eingeholt.
- Das Sekretariat verbucht die Credits.

STR 10.12.2012, Modulverantwortlich für W07

G Möglicher Leitfaden für eine praktische Zusammenarbeit zwischen Studierenden der HfH Zürich und dem Frauenhaus Winterthur im Rahmen des Wahlmoduls 2W07

Im Vorfeld

- Bestätigung der Frauenhausleitung bezüglich Möglichkeit einer Zusammenarbeit im hier vorgestellten Rahmen
- Kontaktaufnahme mit dem Modulverantwortlichen des Moduls 2W07
- Finden einer Betreuungsperson (Dozent oder Dozentin der HfH Zürich)
- Finden einer Studierendengruppe (Kriterien siehe Abschnitt Studierendenprofil)
- In Absprache mit der Frauenhausleitung, dem Mutter-Kind-Bereich des Frauenhauses Winterthur, der Betreuungsperson, dem Modulverantwortlichen und der Studiengangsleitung die groben Rahmenbedingungen (Dauer, Umfang, Betreuungsplan, Evaluation etc.) des Projekts vereinbaren
- Schriftliche Vereinbarung der Zusammenarbeit und Aufsetzen einer Schweigepflichtserklärung

Konzeptausarbeitung und Projektplanung

- Abmachungen bezüglich Kommunikation und Zusammenarbeit mit Mutter-Kind-Bereich
 - Einführung der Studierenden durch die Frauenhausmitarbeiterinnen und regelmässige Informationsaustausche und Sitzungen planen
 - Schriftliche Vereinbarung bezüglich: Wochentag(en) und Zeitraum der Nachmittage, eines telefonischen Austauschs am Vortag der Kindernachmittage, Treffpunkt und Abholbedingungen, Altersbegrenzung, Kontaktaufnahme zur Einwilligungsbestätigung der Mütter, Projektprotokoll (...)
 - Wünsche und Erwartungen bezüglich Form und Inhalten der Angebote klären, Budgetbesprechung (Verkehrsmittel, Nutzung externer Räume, Eintritte, Materialien...), Zielvereinbarung formulieren und von allen Beteiligten unterschreiben lassen
- Eingehende Abklärungen zur nahen Umgebung (vor allem des umliegenden Waldgebietes) bezüglich geeigneter Ausflugsziele und Aktivitäten, allenfalls Organisation externer Räumlichkeiten für kostenlose Aktivitäten bei schlechtem Wetter

Projektumsetzung

- Pilotphase starten (Ausarbeitung und wöchentliche Umsetzung konkreter Angebote auf der Grundlage des in dieser Arbeit entwickelten Basismodells, Führen eines Projektprotokolls)
- Evaluation des Pilotprojekts (gemeinsam mit dem Frauenhaus Winterthur und Verantwortlichen der HfH)
- Institutionalisierung des Projekts (Anwerben neuer Studierender mittels Ausschreibung oder Kurzinformationen in Klassen, Planung und Durchführung der Projektübergabe)

Studierendenprofil

- **Vorzugsweise weibliche Studierende:** Im Frauenhaus Winterthur sind bewusst nur Frauen beschäftigt. Die wenigen männlichen Psychomotorik-Studenten sollen hier nicht diskriminiert werden und bei externen Angeboten bestünde eventuell die Möglichkeit des

Einsatzes einer männlichen Betreuungsperson, dies müsste jedoch bei Bedarf mit den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses abgesprochen werden.

- **Studierende im 2. oder 3. Studienjahr:** Dies soll zur Gewährleistung eines gewissen theoretischen und praktischen Repertoires beitragen.
- **Identifikation mit den berufsethischen Grundsätzen der Psychomotorik und des hier vorgestellten psychomotorischen Basismodells**
- **Übereinstimmung mit der Grundhaltung des Frauenhauses Winterthur**
- **Verpflichtung zur Einhaltung der Schweigepflicht:** Die Sicherstellung der Anonymität der Kinder und der Geheimhaltung der Adresse des Frauenhauses Winterthur steht an oberster Stelle bei einer Zusammenarbeit mit einem Frauenhaus. Eine Nichteinhaltung dieser Pflicht kann verheerende Folgen für die Kinder und ihre Mütter, darüber hinaus aber auch für die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sowie die Studierenden selber haben. Es kann eine akute Bedrohung durch den Täter oder dessen Umfeld bestehen.
- **Belastbarkeit und Flexibilität:** Die verantwortlichen Studierenden müssen sich vorstellen können, dass sie mit zu erwartenden Anforderungen und einer möglichen Belastung bei entsprechender Begleitung reflexiv umgehen können. Sie müssen sich verpflichten können, über ein halbes Jahr hinweg wöchentlich auf Abruf bereit zu sein (Wohnort im Kanton Zürich und Umgebung von Vorteil) und spontan ressourcenorientierte Angebote zu gestalten, welche den Erfahrungen und Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Auch müssen sie bereit sein, zu jeder Jahreszeit und bei verschiedenen Wetterlagen Aktivitäten im Freien zu planen (insbesondere für den Fall, dass keine externen Räumlichkeiten verfügbar sind)
- **Teamfähigkeit:** Das Projekt soll nach Möglichkeit von einer Zweiergruppe geführt werden, die effizient und konstruktiv zusammenarbeitet und den Kindern eine respektvolle und wertschätzende Beziehung zwischen Erwachsenen vorlebt.
- **Motivation und Engagement!** Ein solches Pilotprojekt bedeutet einen grossen Aufwand (für alle Beteiligten) und bedingt deshalb eine hohe Bereitschaft zur Initiative und die Lust, sich im Sozialbereich für Kinder zu engagieren. Das aktuelle Wohlbefinden und die Stärkung der Resilienz für einen positiven Entwicklungsverlauf der Kinder stehen im Zentrum. Zur Verfolgung dieser Ziele sind dem kreativen Einsatz der psychomotorischen Fachkenntnis keine Grenzen gesetzt. Wer diese Aufgabe übernimmt, ist auch ausdrücklich dazu angehalten, Neues auszuprobieren, sich inspirieren zu lassen und das vorliegende Basismodell zugunsten einer verbesserten Unterstützung von Kindern, die durch häusliche Gewalt (mit-)betroffen sind, jederzeit konstruktiv zu verändern und zu ergänzen.